

ISSN 1857-0550
E-ISSN 1857-3266
DOI 10.5281/zenodo.3969602

**BIBLIOGRAFIA
NAȚIONALĂ
A
MOLDOVEI**

**Nr 1
2020**

CNCRM
Chișinău 2020

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Published from 1958
Issued once a month

Nr 1
2020

NBCRM
Chişinău 2020

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Națională a Moldovei

Se editează din anul 1958
Apare lunar

**Nr 1
2020**

CNCRM
Chișinău 2020

CZU 015(478)
B 51

Director general:
Renata COZONAC

Autori :
Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Olesea ZABIACO
Cristina CHIRILOV
Claudia MARCIUC
Maria ONOFRAȘ
Ludmila CORGHENCI
Ludmila HOMETKOVSKI
Olga BOGATAIA

Redactor responsabil și coordonator : Valentina Chitoroagă
Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Continuă ediția "Cronica Presei" (1958-1998) – ISSN 0201-6761

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of

Moldova : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Efimia Macrinici, Olesea Zabiaco [et al.] ; redactor responsabil, coordonator și prefață : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : Camera Națională a Cărții, 2020 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.

Nr 1, 2020. – 2020. – 198 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-430-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-431-1 (PDF).

015(478)

© Camera Națională a Cărții
din Republica Moldova

ISBN 978-9975-9730-3-8
ISBN 978-9975-49-430-4 (Nr 1, 2020)
ISBN 978-9975-49-431-1 (Nr 1, 2020) (PDF)

CUPRINS

PREFAȚĂ	9
CRONICA CĂRȚII	19
0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.	
DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII	19
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale	19
004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor.....	19
008 Civilizație. Cultură. Progres	20
01 <i>Bibliografie și bibliografii. cataloage</i>	20
06 <i>Organizații (în general)</i>	22
061 Organizații și alte tipuri de cooperare	22
08 <i>Poligrafii. Opere colective</i>	22
082 Poligrafii colective	22
087.5 Publicații pentru tineret, copii	23
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE	26
1/14 <i>Filozofie</i>	26
17 <i>Filozofie morală. Etică. Filozofie practică</i>	26
2 RELIGIE. TEOLOGIE.....	26
27 <i>Creștinism. Biserici și culte creștine</i>	26
27-29 <i>Literatură religioasă</i>	27
3 ȘTIINȚE SOCIALE	28
31 <i>Statistică. Demografie. Sociologie</i>	28
32 <i>Politică</i>	28
33 <i>Economie. Științe economice</i>	29
34 <i>Drept. Jurisprudență</i>	32
35 <i>Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară</i> ..	37
37 <i>Educație</i>	38
39 <i>Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Folclor</i>	49
5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE	50
51 <i>Matematică</i>	50
54 <i>Chimie. cristalografie. mineralogie</i>	52
57 <i>Științe biologice în general</i>	52
59 <i>Zoologie</i>	53
6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE	53
60 <i>Biotehnologie</i>	53
61 <i>Științe medicale. Medicină</i>	54
62 <i>Inginerie. Tehnică în general</i>	57
63 <i>Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea Vieții sălbatice</i>	58
64 <i>Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei</i>	59
65 <i>Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații</i>	59
68 <i>Industrii. Meserii și îndeletniciri pentru produse finite și asamblate</i>	59
7 ARTE. RECREAȚIE. DISTRAȚII. SPORT	59

72	Arhitectură.....	59
77	Fotografie și activități similare. Artă fotografică.....	60
78	Muzică.....	60
79	Divertisment. Jocuri. Sport.....	61
8	LIMBI. LINGVICĂ. LITERATURĂ.....	61
80/81	Filologie. Limbi.....	61
81	Lingvistică. Limbi.....	62
9	GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.....	72
908	Monografiile regionale. Studiul unei localități.....	72
929	Biografii și studii înrudite.....	73
93/94	Istorie.....	73
94	Istorie generală.....	73
94(4/9)	Istoria unor regiuni și țări din lumea modernă.....	73
94(478)	Istoria Republicii Moldova.....	74
	Autoreferate.....	74
	Index de nume la "Cronica Cărții" Nr 1-2020.....	76
	Index de titluri la "Cronica Cărții" Nr 1-2020.....	80
	Index de subiecte la "Cronica Cărții" Nr 1-2020.....	82
	Index geographic la "Cronica Cărții" Nr 1-2020.....	85
	Index de editori la "Cronica Cărții" Nr 1-2020.....	85
	ISBN, ISMN eronate la "Cronica Cărții" Nr 1-2020.....	86

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ..... 87

0	ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTIINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII.....	87
001	Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale.....	87
004	Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor....	87
008	Civilizație. Cultură. Progres.....	88
02	Biblioteconomie.....	88
06	Organizații (în general).....	88
069	Muzee. Expoziții permanente.....	88
070	Ziare. Presă.....	89
1	FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.....	89
1/14	Filozofie.....	89
16	Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie.....	91
2	RELIGIE. TEOLOGIE.....	91
27	Creștinism. Biserici și culte creștine.....	91
3	ȘTIINȚE SOCIALE.....	91
31	Statistică. Demografie. Sociologie.....	91
32	Politică.....	93
33	Economie. Științe economice.....	96
34	Drept. Jurisprudență.....	98
35	Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară	108
36	Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață.....	108
37	Educație.....	109
39	Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Folclor.....	110

5	MATEMATICA. ȘTIINȚE NATURALE	111
	51 <i>Matematică</i>	112
	53 <i>Fizică</i>	113
	54 <i>Chimie. Cristalografie. Mineralogie</i>	113
	55 <i>Științele pământului. Științe geologice</i>	114
	57 <i>Științe biologice în general</i>	114
	58 <i>Botanică</i>	114
	59 <i>Zoologie</i>	115
6	ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE	116
	61 <i>Științe medicale. Medicină</i>	116
	62 <i>Inginerie. Tehnică în general</i>	125
	63 <i>Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieții sălbatice</i>	125
	65 <i>Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații</i>	130
	66 <i>Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite</i>	131
7	ARTE. RECREAȚIE. DISTRAȚIIL. SPORT	131
	72 <i>Arhitectură</i>	132
	73/76 <i>Arte plastice. Arte decorative</i>	132
	73 <i>Arte plastice</i>	132
	74 <i>Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă</i>	132
	75/76 <i>Pictură. Arte grafice. Grafică</i>	132
	77 <i>Fotografie și activități similare. Artă fotografică</i>	133
	78 <i>Muzică</i>	133
	79 <i>Divertisment. Jocuri. Sport</i>	140
8	LIMBI. LINGVICĂ. LITERATURĂ	142
	80/81 <i>Filologie. Limbi</i>	142
	81 <i>Lingvistică. Limbi</i>	143
	82 <i>Literatură</i>	145
9	GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE	151
	92 <i>Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele</i>	157
	93/94 <i>Istorie</i>	157
	94 <i>Istorie generală</i>	157
	Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2020	160
	Lista resurselor în continuare ale căror articole au fost bibliografiate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2020	166

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ 168

0	ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTIINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII	168
	00 <i>Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică</i>	168
	001 <i>Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale</i>	168
	008 <i>Civilizație. Cultură. Progres</i>	168
	02 <i>Biblioteconomie</i>	168
	070 <i>Ziare. Presă</i>	168
1	FILOZOFIE. PSIHOLOGIE	168
	1/14 <i>Filozofie</i>	168

2	RELIGIE. TEOLOGIE	169
	27 Creștinism. Biserici și culte creștine.....	169
3	ȘTIINȚE SOCIALE	169
	31 Statistică. Demografie. Sociologie	169
	32 Politică	169
	33 Economie. Științe economice.....	171
	34 Drept. Jurisprudență	174
	35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară ..	175
	36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață	178
	37 Educație.....	178
	39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Folclor	181
5	MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE	181
	53 Fizică	182
6	ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE	182
	61 ȘTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ	182
	62 Inginerie. Tehnică în general.....	182
	63 Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieții sălbatică	182
	65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații.....	183
	66 Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite.....	183
7	ARTE. RECREAȚIE. DISTRAȚII. SPORT	184
	72 Arhitectură.....	184
	75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică	184
	77 Fotografie și activități similare.....	184
	78 Muzică.....	185
	79 Divertisment. Jocuri. Sport.....	185
8	LIMBI. LINGVICĂ. LITERATURĂ	186
	81 Lingvistică. Limbi	186
	82 Literatură	186
9	GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE	193
	91 Geografie. Exploatarea pământului și a altor teritorii individuale. Călătorii. Geografie regională.....	193
	92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele	193
	93/94 Istorie	194
	94 Istorie generală	194
	Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2020	194
	Lista gazetelor ale căror articole au fost bibliografiate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2020	198

PREFAȚĂ

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este **Agenție Bibliografică Națională** și în această calitate elaborează bibliografia națională curentă. În realizarea acestei activități, agenția bibliografică națională elaborează înregistrări bibliografice pentru fiecare document imprimat, având acces direct la publicațiile curente, ca rezultat al aplicării *Legii cu privire la activitatea editorială și a Regulamentului de funcționare a depozitului legal de documente în Republica Moldova*.

"Bibliografia Națională a Moldovei" (BNM) reflectă producția națională editorială curentă, constituind ansamblul resurselor bibliografice în format tipărit sau electronic, editate pe teritoriul Republicii Moldova. Este disponibilă atât sub formă de publicație periodică tradițională, cât și în format PDF, sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a CNCRM, accesibilă online.

Categoriile de documente ce fac obiectul "Bibliografiei Naționale a Moldovei" cum ar fi: publicațiile monografice (cărți, broșuri); muzica tipărită (partituri); documentele cartografice (hărți, atlase, globuri); documentele grafice, resursele electronice, documentele audio-vizuale (discuri, casete, diapozitive); cât și părți componente din seriile sunt grupate pe compartimente, conform genurilor lor:

- **"Cronica cărții"**
- **"Cronica documentelor de muzică tipărită"**
- **"Cronica documentelor grafice"**
- **"Cronica bibliografiei de bibliografii"**
- **"Cronica recenziilor"**
- **"Cronica resurselor electronice"**
- **"Cronica articolelor de revistă"**
- **"Cronica articolelor de gazetă"**.

Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate mai sus se elaborează pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al Camerei Naționale a Cărții și sunt conforme cu normele GOST-ului 7.1-2003 "*Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe generale și reguli de alcătuire*", aplicat ca standard național pe teritoriul Republicii Moldova, și "*Metodologiei de implementare a GOST-ului 7.1.2003*" (Chișinău, 2016), în funcție de tipul de document bibliografiat.

"Bibliografia Națională a Moldovei" este structurată conform "*Clasificării Zecimale Universale: Tabele prescurtate*" (elaborată de Camera Națională a Cărții, Chișinău, 2017) pe domenii/clase și subdomenii/subclase. În cadrul fiecărui domeniu/clasă, înregistrările bibliografice sunt ordonate în ordine alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia în cazul când documentul prelucrat nu are autor sau are mai mult de patru autori, regulă introdusă conform ISBD (Ediție unificată, București, 2019). Prescurtări, abrevieri ale cuvintelor și îmbinărilor de cuvinte în titlu, informații la titlu nu se admit.

Descrierile bibliografice se efectuează în limba originalului documentului descris. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine (română, engleză, franceză, germană etc.), urmate de lucrările apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă, ucraineană, bulgară).

Înregistrările bibliografice includ:

- numărul de ordine;
- vedeta;
- descrierea bibliografică a documentului;
- numărul Depozitului legal atribuit de Camera Națională a Cărții;
- indexul CZU;
- descriptorii.

În caz de necesitate, descrierile bibliografice sunt însoțite de adnotări succinte despre conținutul lucrării în limbile română și/sau rusă.

La începutul fiecărui număr al "Bibliografiei Naționale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază ale schemei de clasificare, ceea ce reprezintă o listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.

Numerotarea înregistrărilor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul anului. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici este indicat titlul paralel în limbile română și engleză, anul fondării publicației, numărul de înregistrări bibliografice incluse în numărul respectiv.

Sub fiecare vedetă, fie autor persoană fizică, fie autor colectiv sau titlu sunt grupate toate documentele enumerate în compartimentele "BNM".

Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al "Cronicilor ..." conține indexuri auxiliare, ce fac obiectul compartimentului respectiv din "BNM":

- index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefațatori, pictori, fotografi, recenzenți, precum și alte persoane responsabile de conținutul documentului, persoane cărora le sunt consacrate lucrările). Numele și prenumele autorului se redau despărțite prin virgulă, urmat de numărul/numerele (fără a fi precedate de nr. sau nr. nr.) în care se face referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuație. *Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143.* Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.

- index alfabetic de titluri
- index alfabetic de subiecte ale cărților (cuprinde vedete de subiect, instituții, manifestări culturale sau nume geografice)

- index geografic
- index alfabetic al editorilor.

Toate indexurile auxiliare sunt ordonate după caracterele alfabetice, formate din două rânduri alfabetice: cele cu caractere latine (românești și străine) un rând; cele cu caractere chirilice alt rând și fac trimitere la numărul/numerele înregistrării bibliografice la care se face referire.

Un element important al lucrării sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a spori calitatea informației oferite și a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.

Înscriind informații privind diferite genuri de publicații, "Bibliografia Națională a Moldovei" are o structură complexă, fiecare din categoriile de publicații menționate face obiectul unui compartiment al bibliografiei naționale. Aceste compartimente sunt următoarele:

- **"Cronica cărții"** - apare din anul 1958 (între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 1961 are periodicitate lunară), prezintă documente bibliografiate: cărți, broșuri, precum și culegeri colective continue (de tipul "Anale" ș. a., care au titlu propriu-zis; albume cu lucrări de artă plastică, publicații de muzică tipărită, însoțite de texte explicative, literatură social-politică, științifică, de popularizare a științei, manuale și materiale didactice, enciclopedii, dicționare, literatură artistică, diverse ghiduri, bibliografii fundamentale).

Descrierea bibliografică a documentelor incluse în "Cronica cărții" cuprinde următoarele elemente: *Vedeta. Titlul propriu-zis : informații despre titlu / mențiuni de responsabilitate. - Mențiuni de ediție. - Date de publicare (localitate, editură, an). - Descrierea fizică (nr. de pagini, menționarea ilustrațiilor, formatul). - Colecția. - Note. - ISBN.*

Albumele cu lucrări de artă plastică și lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt reflectate și în "Cronica documentelor grafice", respectiv în "Cronica documentelor de muzică tipărită".

Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice în "Cronica cărții" următoarele tipuri de publicații: literatură îngust departamentală, ce ține de reglementarea ordinii interne a unei organizații; retipărirea ale materialelor instructive; foi de informație tehnică, publicații tehnice de producție, ce se referă la unele procese tehnologice; construcțiuni ce prevăd folosirea unor articole industriale; plante, programe de orice fel, publicații de reclamă; unele publicații de literatură tehnică specială - standarde, prescripții tehnice, liste de prețuri, proiecte-tip de construcție.

Broșurile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărții" nu se includ.

Autoreferatele tezelor de doctor, lucrute identic cu cărțile, sunt incluse la sfârșitul fiecărui număr al "Cronicii cărții", fiind structurate și redactate în ordine alfabetică conform gradului științific: întâi tezele de doctor habilitat, apoi cele de doctor.

Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun se transcriu cu titlurile individuale ale lucrărilor cuprinse în publicație, autorii și traducătorii lucrărilor fiind indicați în mențiunea de responsabilitate.

"Cronica cărții" dispune de indecșii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN eronate, geografic.

- **"Cronica documentelor de muzică tipărită"** - apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul "Cronica publicațiilor de note"; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate semestrială; din anul 2013 are periodicitate anuală) - include publicații ale operelor din folclorul muzical, publicații ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală și instrumentală, publicații de opere vocale simfonice și muzica de scenă, opere complete, publicații metodice cu note la disciplinele muzical-istorice și teoretice, solfegii și dictări, lucrări muzicale în publicații de muzicologie și metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri și publicații periodice apărute în Republica Moldova.

Cronica dispune de indexul auxiliar de nume.

- **"Cronica documentelor grafice"** - apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul "Cronica publicațiilor de artă plastică"; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate semestrială; din anul 2011 are periodicitate anuală) - sunt bibliografiate placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducțiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu se includ: cărți ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte ale diferitor construcții, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără plată de organizațiile cu drept editorial; buclele și foi volante cu conținut de reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărți poștale cu timbru și loc pentru adresă; albume de modă; formulare pentru diplome de onoare.

Ca regulă, publicațiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în mențiunea de responsabilitate. Reproducțiile, gravurile și culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată metoda de imprimare. Documente grafice sunt ordonate conform Schemei de clasificare a graficii imprimate, elaborată de Camera Națională a Cărții.

Cronica dispune de indexul auxiliar de nume.

- **"Cronica bibliografiei de bibliografii"** - apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul "Indice "Materiale bibliografice"; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 2013 are periodicitate anuală) - include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediții bibliografice periodice, liste bibliografice, liste și treceri în revistă bibliografice publicate în cărți și reviste, treceri în revistă istoriografice.

Cronica nu include: liste de literatură citată din cărți și articole, liste de literatură ce nu se referă la tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puțin de 50 titluri, liste în programe și lucrări metodice, în materiale didactice și în manuale pentru școala de cultură generală, în notele de subsol ale cărților. În subdiviziuni, pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărți și reviste, consacrate personalităților și operelor lor, apoi - despărțite prin semnul (-----), urmează listele de literatură indicate la sfârșitul cărților și articolelor din reviste.

Ordonarea înregistrărilor bibliografice este identică cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru cărți.

"Cronica bibliografiei de bibliografii" dispune de indecșii auxiliari de nume și de titluri ale bibliografiilor descrise.

- **"Cronica recenziilor"** – apare din anul 1963; (între anii 1963-2014 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 2015 are periodicitate anuală) - include recenziile la cărți, publicate în ziare și reviste.

Descrierea bibliografică e alcătuită din două părți – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte – informații referitoare la recenzie. Dacă una și aceeași lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie al recenzenților, iar dacă acestea lipsesc – după titlurile recenziilor.

"Cronica recenziilor" dispune de indexul de nume al autorilor, redactorilor, traducătorilor, recenzenților.

- **"Cronica resurselor electronice"** (apare din anul 2006, periodicitate anuală) include informații despre CD-uri, discuri, casete, imprimate pe suport electronic.

Ordonarea înregistrărilor bibliografice este identică cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru cărți.

- **"Cronica articolelor de revistă"** (apare din anul 1958; între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 1961 are periodicitate lunară) – semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor, resurselor în continuare, apărute în Moldova și existente în Depozitul Legal al CNC.

Revistele bibliografiate sunt editate de Academia de Științe a Moldovei și instituțiile ei, organizațiile, instituțiile superioare de învățământ, bibliotecile mari, muzee. Informațiile oferite sunt din diverse sfere: știință, filozofie, religie, sociologie, politică, economie, jurisprudență, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte, istorie, geografie și altele.

Din sursele citate se poate afla cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendințele actuale, cum se dezvoltă viața politico-socială și culturală în Moldova, ce evenimente și manifestări au loc pe teritoriul republicii sau în străinătate, care este activitatea din domeniile de cunoaștere.

Articolele se înregistrează selectiv, în funcție de valoarea lor. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: de revistă a presei, notițe informative, articole cu caracter temporar și altele.

Selecția articolelor se efectuează în baza instrucțiunii "Alcătuirea "Cronicii articolelor de revistă", elaborată de Camera Națională a Cărții.

Bibliografierea revistelor ce au ediții paralele în limbile română și rusă, precum: "Profit" ș.a. se efectuează în limba română, iar datele în limba rusă se redau în note după exemplul următor: // Profit. – 2017. – Nr 4. – P. 24-25 : fot. – Idem în lb. rusă.

Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard. Ele cuprinde următoarele elemente: *Titlul : informație la titlu / mențiunea de responsabilitate // Resursa (titlul) în care se publică articolul. – Data apariției resursei. – Volumul, numărul resursei. – Pagina/paginile la care se află articolul. – Note.*

În caz de necesitate, descrierile bibliografice sunt însoțite de adnotări succinte în limbile română și/sau rusă.

Pentru regăsirea informației, la sfârșitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" este prezentat indexul de nume, care cuprinde autori și alte persoane ce au contribuit la apariția articolului.

Lista revistelor a căror articole au fost bibliografiate, cu specificarea numărului revistei și a datei la care a apărut aceasta, este indispensabilă fiecărui număr al "Cronicii...".

- **"Cronica articolelor de gazetă"** – apare din anul 1958; (între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială ; din anul 1961 are periodicitate lunară) – include selectiv informația despre articole, materiale documentare, opere literare, materiale publicistice și de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.

Bibliografierea ziarelor ce au ediții paralele în limbile română și rusă, precum: "Moldova democrată = Демократическая Молдова"; "Socialiștii = Социалисты"; "Vocea poporului = Голос народа"; "Ziarul de gardă = Ziarul de gardă. Русская версия" se efectuează în limba română, iar datele în limba rusă se redau în note după exemplul următor: // Vocea poporului. – 2017. – 17 dec. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

Operele artistice din ziare sunt descrise separat, indiferent de limbă și alfabet.

Cu scopul de a evidenția materialele consacrate evenimentelor importante din viața politică, economică și culturală a republicii, aniversărilor unor personalități marcanțe ș.a., în cadrul subdiviziunilor se întocmesc rubrici speciale temporare.

Selecția articolelor se efectuează în baza instrucțiunii "Alcătuirea "Cronicii articolelor de gazetă" elaborată de Camera Națională a Cărții.

Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogică celei articolelor de revistă. Se pune un accent deosebit pe stabilirea conținutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informație.

Înregistrările bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrările sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau sunt mai mult de trei autori.

Mijloacele de regăsire a informației pe care le oferă cronicile sunt:

- indexul de nume, care cuprinde autorii și alte persoane care au contribuit la apariția articolului;

- lista ziarelor bibliografiate, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acestea.

"Bibliografia Națională a Moldovei" rămâne a fi o publicație utilă atât cercetătorilor, specialiștilor practici, bibliotecarilor din toate categoriile de biblioteci din republică, cât și centrelor culturale, instituțiilor de învățământ, centrelor de informare și documentare, persoanelor ce manifestă interes pentru producția editorială curentă din țară.

Opiniile și sugestiile sunt binevenite pe adresa :

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180
Chișinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.: +373 22000611, 22295746
E-Fax: +373 30555239
Email: bookchamber.md@gmail.com

www.bookchamber.md

PREFACE

The National Book Chamber of the Republic of Moldova (NBCRM) is the **National Bibliographic Agency** responsible for the current national bibliography. In carrying out this activity, the national bibliographic agency creates bibliographic records for each printed document that is published in the republic since it has direct access to the current publications as a result of application of the *Law regarding the editorial activity* and the *Regulations of functioning of the Legal Deposit of documents in the Republic of Moldova*.

The "National Bibliography of Moldova" (NBM) reflects the current national editorial publications that constitute the ensemble of bibliographic resources in printed or digital format. The "NBM" is available as a traditional periodical publication or in PDF format as bibliographic records through the NBCRM's database which is accessible online.

The categories of documents that constitute the remit of the "National Bibliography of Moldova" include monographic publications (books, booklets); printed music (scores); cartographic documents (maps, books of maps, globes); fine art documents, electronic resources, audio-visual documents (disks, tapes, slides); and also component parts of serials which are categorised according to their type:

- "Book annals"
- "Annals of printed music documents"
- "Annals of fine art documents"
- "Bibliography Annals of bibliographies"
- "Reviews annals"
- "Electronic resources annals"
- "Magazine articles annals"
- "Newspaper articles annals".

The bibliographic descriptions of the documents listed above are refined based on the existent corpus of titles in the Legal deposit of The National Book Chamber of the Republic of Moldova and comply with GOST 7.1-2003 "Bibliographic records. Bibliographic description: General requirements and rules of composition" applied as a national standard in the territory of the Republic of Moldova, and also the "Methodology of the GOST 7.1-2003 implementation" (Chisinau, 2016) according to the type of described document.

The "National Bibliography of Moldova" is structured pursuant to the "Universal Decimal Classification: short tables" (developed by the National Book Chamber, Chisinau, 2017) on domains/classes and subdomains/subclasses. At the beginning of each publication there is a list of the divisions to be used. Within each domain/class, the bibliographic records are arranged alphabetically by author's name or the title of the work, if the processed document does not have an author or if it has more than four authors, rule introduced according to ISBD (Unified Edition, Bucharest, 2019). Abbreviations, abbreviations of words and combinations of words in the title, information in the title are not allowed.

The bibliographic descriptions are done in the original language of the processed document. The works in Latin characters (Romanian, English, French, German), are presented first followed by those that are in Cyrillic characters (Russian, Belarusian, Ukrainian, Bulgarian).

The bibliographic records include:

- The Order Number;
- The Header;
- The bibliographic description of the document;
- The Legal deposit number assigned by the National Book Chamber;
- UDC index;
- Descriptors.

Where necessary, the bibliographic descriptions are accompanied by short annotations on the contents of the publication in Romanian and/or Russian.

The content in Romanian is at the beginning of each issue of the "National Bibliography of Moldova". The content is composed according to the main compartments of the classification scheme that represents a list of UDC divisions used in the bibliography.

The bibliographic records are numbered inside each "Annals..." and this numbering is continuous throughout the year. The title page of each annals displays the title in parallel in Romanian and English, the year of foundation of the publication, and the number of bibliographic records included in that issue.

All the applicable contents, whether books, serials, electronic resources or articles in the press, are gathered together under each header such as individual author, collective author or title.

To facilitate the search, each issue of the "Annals..." contains the auxiliary indexes that constitute the subject of the respective compartment in the NBM:

- Alphabetical index of names (authors, editors, translators, prefatory, illustrators,, photographers, reviewers and others responsible for the content of the document, and the persons to whom the work is dedicated). The name and the surname of the author is given separated by commas, followed by the number/numbers (without being preceded by nr. or nr.nr.) with reference to that author, without any punctuation. *Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143.* The numbers referring to the Personalia are given in round brackets.

- Alphabetical index of titles
- Alphabetical index of topics (including subject headings, institutions, cultural events or geographical names)
- Geographical index
- Alphabetical index of publishers.

All auxiliary indexes are arranged according to alphabetic characters and consist of two alphabetic rows - Latin characters (Romanian and foreign) on first row, Cyrillic characters on second row, referring to the bibliographic record number to which it relates.

Important elements of the Annals are the subject headings that give complete descriptions designed to enhance the quality of provided information and to facilitate its use. These often need extensive searches in various information sources to ensure accuracy.

Encompassing information on different types of publications, the "National Bibliography of Moldova" has a complex structure and each category of publication constitutes a compartment of the national bibliography. These compartments are the following:

- **"Book annals"** - has appeared since 1958 (in 1958-1960 it had a quarterly periodicity; since 1961 it appears monthly) and includes the following documents: books, brochures and periodicals collections and series (such as "Annals", etc. which have their proper title), fine art albums, printed music publications, accompanied by explanatory texts, socio-political literature, science, popular science literature, textbooks and teaching materials, encyclopaedias, dictionaries, literature, various guides, and basic bibliography.

The bibliographic description of the documents included in the "Book annals" includes the following elements: *Header. Proper title: title information / statement of responsibility. - Release Notes. - Date of publication (city, publisher, year). - Physical description (number of pages, number of illustrations, format). - Collection. - Notes. - ISBN.*

The fine art albums and researches in the field of music are also reflected in the "Annals of fine art documents" and "Annals of printed music documents";

The following types of publication are not included in the "Book annals": narrow departmental literature pertaining to the settlement of internal order of an organization; reprints of training materials, technical information sheets, technical publications of production, which cover some technological processes; instructions using some industrial articles; folders, all kind of programs, advertising publications; some special

technical literature publications – standards, technical requirements, price lists, construction project-type.

Booklets with an extent of less than 4 pages are not included in the "Book annals".

Abstracts of the doctoral theses, which were processed identically to the books, are included at the end of each issue of the "Book annals" structured and presented in alphabetical order in accordance with the scientific degree: first the doctor habilitat theses and secondly the doctor's theses.

Anthologies, collections of works of art with a common title, are given with the individual titles of works contained in the publication, authors and translators being indicated in the note of responsibility.

The "Book annals" has auxiliary indexes of names, titles, subjects, publishers, and erroneous ISBNs.

- **"Annals of printed music documents"** – has appeared since in 1973 (until 2017 it had the title "Annals of notes publications"); in 1973-2012 it had a half-yearly periodicity; since 2013 it appears annually). Includes works of musical folklore, publications of the works of vocal music, instrumental, mixed collections of works of vocal and instrumental music, vocal symphonic works publications and stage music, complete works, methodical publications with musical notes on historical and theoretical subjects, solfeggio and dictation, musical works in musicology and musical methodical publications, music notes from magazines, collection and periodicals published in the Republic of Moldova.

The annals are accompanied by an auxiliary index of names.

- **"Annals of fine art documents"** – has appeared since 1973 (until 2017 it had the title "Annals of fine art publications"; in 1973-2012 it had a half-yearly periodicity; and since 2011 it appears annually) – are described plaques, intuitive teaching materials, portraits, reproductions, albums, postcards presented artistically. The following are not included: illustrated books where the text predominates, catalogues of various construction projects, drawings, advertising leaflets published gratuitously by the organizations with editorial right, booklets and leaflets with advertising content, bookmarks, wallpapers, postcards with stamp and address; fashion albums; blanks for honorary diplomas.

As a rule, the publications are described by the title, with the artist's name being indicated in the statement of responsibility. The reproductions, engravings and collections of an artist are described by his name. The description gives the printing method. The fine art documents are arranged according to the Classification scheme of the printed graphics developed by the National Book Chamber.

The annals are accompanied by an auxiliary index of names.

- **"Bibliography Annals of bibliographies"** – has appeared since 1973 (until 2017 it appeared with the title "Index "Bibliographic materials"; in 1973-2012 it had a quarterly periodicity; since 2013 it appears annually) and includes basic bibliographies, bibliographies on topics, periodic bibliographic editions, bibliographical lists, lists and overviews published in books and magazines, historiographical overviews.

The annals do not include: lists of literature cited in books and articles, lists of literature that do not relate to the theme of the described work, literature lists of more than 50 titles, lists in programmes and methodical works, teaching materials and textbooks for general school, entries in the footnotes of books. In the subdivisions, the first position is occupied by the fundamental bibliographic work, lists of literature published in books and magazines devoted to the personalities and their works, then - divided by the (-----), it follows the lists of literature indicated at the end of books and magazine articles.

The arrangement of the bibliographic records is identical to that used in drawing up the bibliography of books.

The "Bibliography Annals of bibliographies" is accompanied by an auxiliary index of names and titles of the described bibliographies.

"Reviews annals" – has appeared since 1963; (in 1963-2014 it had a quarterly periodicity; since 2015 it appears annually) – and includes reviews for books published in newspapers and magazines.

The bibliographic description is composed of two parts – the first part describes the reviewed work, and the second part - information on the review. If the same work has several reviews, they are described in alphabetical order by last name of the reviewers, but if the name of the reviewer is unknown they appear by order of title of the review.

The "Reviews annals" has the index of names of authors, editors, translators and reviewers.

- **"Electronic resources annals"** (has appeared annually since 2006) - includes information on CDs, disks, tapes, and digital media

The arrangement of the bibliographic records is identical to that used in compiling the bibliography of books.

- **"Magazine articles annals"** – (has appeared since 1958; in 1958-1960 it had a quarterly periodicity; since 1961 it appears monthly) –includes articles, documentaries, artistic works that have been published in the pages of magazines, in collections, or in continuous periodicals that exist in the Legal deposit of NBC.

The described magazines are published by the Academy of Sciences of Moldova and its institutes, organizations, higher education institutions, large libraries, and museums. The provided information is from various spheres: science, philosophy, religion, sociology, politics, economics, law, literature, linguistics, theatre, cinema, music, arts, history, geography and others.

From the cited sources it is possible to find out about the persons who compile the articles, the actual trends, the development of the socio-political and cultural life of Moldova, the events and manifestations in the territory of the republic and abroad, and activity in the knowledge domain.

The articles are included selectively according to their value. The following types of articles are excluded: journal articles, informative notes, articles with temporary character, etc.

The article selection is based on the instruction the "Composition of "Magazine articles annals" developed by the National Book Chamber.

The bibliographic description of the magazines with parallel issues in Romanian and Russian, as "Profit" and others is done in Romanian, but the data in Russian are presented in notes. For example: // Profit. – 2017. – Nr 4. – P. 24-25: fot. – Idem în lb. rusă.

The bibliographic records fall within the scheme of standard analytical bibliographic descriptions. They include the following elements: *Title : title information / statement of responsibility. - The resource (title) in which the article is published. - The date of publication of the resource. - The page extent and number of the resource. -The page/pages of article. - Notes.*

If necessary, the bibliographic descriptions are accompanied by short annotations in Romanian and/or Russian.

For efficient search at the end of each issue of the "Magazine articles annals" there is the index of names, which includes authors and other persons who contributed to the article.

The list of magazines with described articles specifying the number of the magazine and the date on which it was published is obligatory for each number of the annals.

- **"Newspaper articles annals"** – has appeared since 1958; (in 1958-1960 it had a quarterly periodicity; since 1961 it appears monthly) and includes selective information on articles, documentaries, literary works, journalistic materials and literary criticism published in republican newspapers.

The bibliographic description of the newspapers with parallel issues in Romanian and Russian, as "Moldova democratică = Демократическая Молдова"; "Socialiștii = Социалисты"; "Vocea poporului = Голос народа"; "Ziarul de gardă = Ziarul de gardă.

Русская версия" is done in Romanian, but the data in Russian is presented in notes. For example: // Vocea poporului. – 2017. – 17 dec.– P. 6. – Idem în lb. rusă.

The artworks published in a newspaper are described separately, regardless of language and alphabet.

In order to highlight the materials covering important events in political, economic and cultural life of the republic, anniversaries of prominent people etc., some special temporary rubrics are referenced under the sub-division headings.

The article selection is based on the instruction the "Composition of "Newspaper articles annals" developed by the National Book Chamber.

The scheme bibliographic description of newspaper articles is similar to that of magazine articles. There is a particular emphasis on the content of the described article (annotations). To establish this, it is necessary to read the article and more thorough searches are often required in various information sources.

The bibliographic records are organized by UDC domains, within each field the records are arranged alphabetically by the author's name or title, except if the article has no author or has more than three authors.

The annals provide various ways in which the information can be retrieved:

- Index of names, including authors and other persons who contributed to the article;

- List of described newspapers, specifying the date of publication.

The "National Bibliography of Moldova" remains a useful publication for researchers, practitioners, librarians from all types of libraries in the country, and also for cultural centres, educational institutions, information and documentation centres and anyone who is interested on the current publishing output of the country.

Your opinions and suggestions are welcome on the address:

National Book Chamber of the Republic of Moldova

180 Ștefan cel Mare și Sfânt bd.

Chișinău, MD-2004, Republica Moldova

Phone: +373 22000611, 22295746

E-Fax: +373 30555239

Email: bookchamber.md@gmail.com

www.bookchamber.md

CRONICA CĂRȚII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

IANUARIE

2020
NR 1
(1-233)

JANUARY

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

1. Feuraș, Eugenia.

Metodologia și etica cercetării economice : Manual pentru studii universitare la ciclul 2 – masterat / Eugenia Feuraș, Tatiana Pișchina ; referenți științifici: Ala Cotelnic [et al.] ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – [Chișinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – 215 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Cartier educațional / col. coord. de Viorica Goraș-Postică, ISBN 978-9975-79-896-9).

Referințe bibliogr.: p. 215 (12 tit.) și în subsol. – [500] ex.

ISBN 978-9975-86-405-3.

139,00 lei. – [2020-202].

- - 1. *Cercetări științifice economice – Metodologie. 2. Metodologia cercetării științifice economice.*

001.891:33(075.8)

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

2. Volcu, Gheorghe.

Dicționar terminologic la tehnologii informaționale : (pentru studenții facultăților cu profil sportiv) / Volcu Gheorghe ; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]'). – 68 p. : tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 68 (11 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-56-699-5.

[2020-98].

- - 1. *Tehnologii informaționale – Dicționare.*

004(038)

004.4 Programe. Software

3. Capațina, Valentina.

Informatica economică MS Excel & MS Access : Manual / Valentina Capațina, Maria Moraru ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra "Tehnologii informaționale". – Chișinău : ASEM, 2019. – 300 p. : fig. ; 30 cm.

Bibliogr.: p. 300 (15 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-75-975-1 (eronat).

[2020-180].

- - 1. *Informatică economică. 2. MS Excel. 3. MS Access.*

004.451+330.47(075.8)

4. Capațina, Valentina.

Lucrări de laborator și studiu individual la informatica economică : (Ghid metodic) / Valentina Capațina, Maria Moraru ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – [Ed. a 2-a]. – Chișinău : ASEM, 2019. – 142 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Bibliogr. : p. 142. – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-956-4.

[2020-147].

- - 1. *Informatică economică.*

004.451+330.47(076.5)

5. Перетяtku, Александру.

Введение в ООП на базе C++ : (в поддержку курса) / Перетяtku Александру, Перетяtku Сержиу ; redactor-șef: Simion Caișin ; redactor coordonator: Ion Spinei ; Министерство образования, культуры и исследования, Институт непрерывного формирования, Кафедра информационных технологий. – Кишинэу : РИО ИНФ, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 220 p. ; 21 cm.

Bibliogr. : p. 220 (17 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3325-8-3.

[2020-97].

- - 1. *Tehnologii informaționale – Programare.*

004.43:517.5(075.8)

008 Civilizație. Cultură. Progres

6. Погорелая, Е. А.

Смыслы и ценности русского мира Приднестровья : Монография / Е. А. Погорелая ; Приднестровский государственный университет, Филологический факультет, Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, Научно-исследовательская лаборатория "Лингва". – Тираспол : ПГУ, 2019. – 196 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. : p. 184-194 (178 tit.). – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-33-0.

[2020-113].

- - 1. *Cultură rusă. 2. Sociolingvistică.*

008+81'37

01 BIBLIOGRAFIE ȘI BIBLIOGRAFIILE. CATALOGE

7. Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărți. Autoreferate. Articole din reviste și ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; autori-alcătuitori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; redactor responsabil, coordonator și prefață: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chișinău : CNCRM, 2019 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine.

Nr 5, 2019. – 2019. – 186 p. – 948 tit. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-358-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-359-8 (PDF). – [2019-241].

- - 1. *Bibliografiile naționale - Cărți - Autoreferate - Articole din reviste și ziare.*

015(478)

8. Nr 6, 2019. - 2019. - 176 p. - 953 tit. - 25 ex. - ISBN 978-9975-49-362-1 (Print). - ISBN 978-9975-49-363-5 (PDF). - [2019-242].

- - 1. *Bibliografiile naționale - Cărți - Autoreferate - Articole din reviste și ziare.*

015(478)

9. Nr 7, 2019. - 2019. - 174 p. - 869 tit. - 25 ex. - ISBN 978-9975-49-364-2 (Print). - ISBN 978-9975-49-365-9 (PDF). - [2019-243].

- - 1. *Bibliografiile naționale - Cărți - Autoreferate - Articole din reviste și ziare.*

015(478)

10. Nr 8, 2019. - 2019. - 151 p. - 25 ex. - ISBN 978-9975-49-366-6 (Print). - ISBN 978-9975-49-367-3 (PDF). - [2019-244].

- - 1. *Bibliografiile naționale - Cărți - Autoreferate - Articole din reviste și ziare.*

015(478)

11. Nr 9, 2019. - 2019. - 159 p. - 25 ex. - ISBN 978-9975-49-368-0 (Print). - ISBN 978-9975-49-369-7 (PDF). - [2019-245].

- - 1. *Bibliografiile naționale - Cărți - Autoreferate - Articole din reviste și ziare.*

015(478)

12. Contribuții științifice și metodico-didactice ale cadrelor didactice universitare din Cahul, 1999-2019 / Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. - Cahul : [US Cahul], 2019 (Tipogr. "Centrografic"). - 217 p. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-88-051-0.

[2020-137].

- - 1. *Învățământ superior - Indici bibliografici.*

016:378.4(478-21)

13. Orașul Bălți : Indice bibliografic curent / Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" Bălți ; alcătuitor: Natalia Leonteac ; responsabil de ediție: Ouş Ludmila. - Bălți : Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu", 2019 - . - 21 cm. - ISBN 978-9975-3309-0-9.

Fascicula 47 : Ianuarie - decembrie 2017. - 2019. - 64 p. - [50] ex. - ISBN 978-9975-3309-2-3. - [2020-157].

- - 1. *Bălți - Orașe - Republica Moldova - Indici bibliografici.*

016:908(478-21)

14. Fascicula 48 : Ianuarie - decembrie 2018. - 2019. - 57, [7] p. - [50] ex. - ISBN 978-9975-3309-1-6. - [2020-156].

- - 1. *Bălți - Orașe - Republica Moldova - Indici bibliografici.*

016:908(478-21)

15. Pavel Chintea : doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar (1938-2013) : Biobibliografie / Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan" ; alcătuitori: Tatiana Doibani, Ludmila Gheleta ; coordonatori responsabili: Larisa

Andronic, Eugenia Cotenco. – Chișinău : Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 260 p. : fot., fot. color ; 21 cm.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – [70] ex.

ISBN 978-9975-56-698-8 (Tipogr. "Print-Caro").

[2020-67].

- - 1. *Chimie* – *Indici bibliografici*. 2. *Chintea, Pavel, 1938-2013, chimist* – *Biobibliografie*.

016:[54+929(478)Chintea](082)=135.1=111=161.1

06 ORGANIZAȚII (ÎN GENERAL)

061 Organizații și alte tipuri de cooperare

Șumilo, Alexei Mihailovici. Rolul organizațiilor neguvernamentale în domeniul formării și dezvoltării drepturilor omului. – Vezi Nr 68.

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE

082 Poligrafii colective

16. "**Preocupări contemporane ale științelor socioumane**", **conferință științifică internațională (9 ; 2018 ; Chișinău)**. Preocupări contemporane ale științelor socioumane = The contemporary issues of the socio-humanitarian sciences : Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Ed. a 9-a, Chișinău, 6-7 decembrie, 2018 / responsabili de ediție: Svetlana Rusnac [et al.]. – Chișinău : ULIM, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 338 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Științe Sociale și ale Educației. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [90] ex.

ISBN 978-9975-3277-5-6.

[2020-94].

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

17. "**Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre**", **conferință științifico-practică internațională (2019 ; Кишинэу)**. Teze ale Conferinței științifico-practice internaționale "Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre" = Тезисы международной конференции "Геополитические и историко-географические проблемы Причерноморья", Chișinău, 4 iunie 2019 / colegiul de redacție: Valentin Beniuc [et al.]. – Chișinău : IRIM, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 299 p. : fig. ; 21 cm.

Antetit.: IRIM, Ин-т географии Российской акад. наук, Русское геогр. о-во [и др.]. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – Apare cu suportul financiar al Fondului de Cercet. Fundamentale din Rusia. – [50] ex.

ISBN 978-9975-3076-7-3.

[2020-71].

082=135.1=111=161.1

18. "**Știință, educație, cultură**", **conferință științifico-practică internațională (2019 ; Comrat)**. Conferința științifico-practică internațională "Știință, educație, cultură" = Международная научно-практическая

конференция "Наука, образование, культура" : Сборник статей : [în 2 vol.] / научный комитет: Захария С. К. (председатель) [и др.] ; организационный комитет: Султ Г. Г. [и др.]. – Комрат : КГУ, 2019 (Tipogr. "A&V Poligraf") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-83-056-0.

Т. 2 : Филология. Всеобщая история. Археология. Философия. Транзитология. Этнология и региональные исследования. Культура и искусство / сост.: Т. И. Раковчена [и др.]. – 2019. – 574 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., găgăuză, alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., rusă – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [30] ex. – ISBN 978-9975-83-085-0. – [2020-142].

082:378.4(478-21)=00

19. **"The Contemporary Issues of the Socio-Humanistic Sciences", international scientific conference (10 ; 2019 ; Chișinău).** The Contemporary Issues of the Socio-Humanistic Sciences : International Scientific Conference, 10th Edition : Program and Working Papers, Chisinau, December 5th-6th, 2019 / scientific committee: Ilian Galben [et al.] ; organization committee: Svetlana Rusnac [et al.]. – Chișinău : [ULIM], 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 137 p. ; 21 cm.

Antetit.: Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Social and Educational Sciences, Doctoral School of Econ., Social and Informational Technologies Sciences. – [150] ex.

ISBN 978-9975-3371-4-4.

[2020-107].

082:378

20. **"Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации", национальная научно-практическая конференция (5 ; 2019 ; Комрат).** V Национальная научно-практическая конференция "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации" : Сборник тезисов, 12 декабря 2019 г., Комрат : [в 2-х т.] / под общей редакцией: Дудогло Т. Д. ; редакционная коллегия: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : Б. и., 2019 ([Tipogr. "Centrografic"]) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3312-5-8.

Т. 1. – 2019. – 274 p. : fig., tab. – Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр "Прогресс". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [10] ex. – ISBN 978-9975-3312-6-5. – [2020-128].

082=135.1=111=161.1

21. Т. 2. – 2019. – 204 p. : fig., tab. – Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр "Прогресс". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [10] ex. – ISBN 978-9975-3312-7-2. – [2020-129].

082=135.1=111=161.1

087.5 Publicații pentru tineret, copii

22. **ABC** : Colorez alfabetul / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-680-0.
[2020-25].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

23. **Albu, Luminița.**

Lumea din jurul meu : Carte de colorat / Luminița Albu ; ilustrații: Anastasia Panfil. – Chișinău : Libelula (PROMO Plus), 2020 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 24, [1] p. : il. ; 30 cm.

Aut. este indicat pe a 4-a a cop. – 4000 ex.

ISBN 978-9975-3306-7-1.
[2020-144].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

24. **Biban** : Colorez lumea acvatică / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-675-6.
[2020-20].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

25. **Carte de colorat cu activități** / ilustrații: Ivanka Costru, Sergiu Gavrilița. – Chișinău : Alphabet Publishing, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 48 p. : il. ; 28 cm.

F. f. de tit. – [2400] ex.

ISBN 978-9975-3209-9-3.
[2020-194].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

26. **Cavalerul roșu** : Colorez cavaleri pe cai / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-678-7.
[2020-23].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

27. **Lăbuș** : Colorez cățelul Lăbuș / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-679-4.
[2020-24].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

28. **Lică** : Colorez jucării pentru băieți / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-682-4.

[2020-27].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

29. **Lilica** : Colorez jucării pentru fetițe / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-676-3.

[2020-21].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

30. **Meunică** : Colorez pisicuță pis, pis, pis / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-674-9.

[2020-19].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

31. **Nif-Nif** : Colorez 16 povești / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-681-7.

[2020-26].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

32. **Printese** : Carte de colorat / ilustrații: Ivanka Costru. – Chișinău : Alphabet Publishing, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – [52] p. : il. ; 28 cm.

F. f. de tit. – [1450] ex.

ISBN 978-9975-3209-8-6.

[2020-193].

- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

33. **Trosc și Bob** : Colorez roboței / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [18] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-66-673-2.
[2020-18].
- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

34. **Unu-doi** : Colorez cifrele / [pictor: Petru Ghețoi]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Balacron"]). – [20] p. : il. ; 26 cm. – (Casa poveștilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărți de colorat de la Petru Ghețoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-66-677-0.
[2020-22].
- - 1. *Cărți de colorat.*

087.5

1 FILOZOFIE. PSIHLOGIE

1/14 FILOZOFIE

35. **Цыгуля, Ион.**

Вселенная : генезис / Ион Цыгуля. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]) – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-89-134-9.

Кн. 2-я : Круги мироздания. – 2019. – 156, [1] p. : fig. – Cuv. înainte : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 147-155 (160 tit.). – [50] ex. – ISBN 978-9975-56-692-6. – [2020-75].

- - 1. *Univers – Origine. 2. Originea Universului.*

113/119

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ

Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter- și pluridisciplinare = Health, Medicine and Bioethics in Contemporary Society: Inter- and Pluridisciplinary Studies. – Vezi Nr 145.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREȘTINISM. BISERICI ȘI CULTE CREȘTINE

36. **Mirza-Enache, Gheorghe.**

Dumnezeiasca Iubire a Părintelui Ioan Zlotea, pentru frați / Gheorghe Mirza-Enache ; ediție îngrijită de Traian Vasilcău (Traianus). – Chișinău : Tipografia Centrală, 2019. – 92 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecția "Trîmbițele lui Dumnezeu", ISBN 978-9975-56-591-2 ; Cartea 6-a).

[500] ex.
ISBN 978-9975-3377-9-3.
[2020-30].

- - 1. *Zlotea, Ioan, 1862-1928, călugăr.*

27-72

37. **Ocrobitoarea meleagurilor floreștene** : Acatistul Maicii Domnului înainte icoanei făcătoare de minuni *Potolește întristările noastre* / Biserica cu hramul "Nașterea Maicii Domnului" din s. Hârtop, Florești. – [Chișinău] : Cuvântul-ABC, 2020 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 115 p. ; 12 x 20 cm.

[1000] ex.
ISBN 978-9975-3216-9-3.

[2020-237].

- - 1. *Acatistul Maicii Domnului înaintea icoanei făcătoare de minuni „Potolește întristările noastre”.*

27-53

38. **Rugăciuni, canoane, acatiste** : în caz de boală. – Chișinău : Angelus, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 395, [5] p. ; 13 x 18 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-3077-9-6 (în cop. tare).

[2020-33].

- - 1. *Rugăciuni*. 2. *Acatiste*. 3. *Canoane*.

27-282.5

27-29 LITERATURĂ RELIGIOASĂ

39. **Puyol Buil, Carlos.**

Dar este un Dumnezeu în ceruri / Carlos Puyol Buil ; traducere: Larisa Marcu. – Chișinău : S. n., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 381 p. ; 21 cm.

Tit. orig.: But There Is a God in Heaven. – [320] ex.

ISBN 978-9975-146-24-1.

[2020-41].

- - 1. *Literatură religioasă*.

27-29

40. **Уайт, Эллен.**

Взгляд ввысь / Эллен Уайт ; переводчики: А. Довганюк, Н. Чумпалова ; ответственный редактор: А. Лысаков. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 448 p. ; 22 cm. – (Ежедневные чтения на 2020 год, ISBN 978-9975-146-22-7).

Tit. orig.: The Upward Look. – [1200] ex.

ISBN 978-9975-146-20-3.

[2020-32].

- - 1. *Literatură religioasă*.

27-29

271/279 Biserici și culte creștine

271 Biserica răsăriteană

41. **Bumbac, Vasile.**

Bisericile din satul Alcedar : [raionul Șoldănești] / Vasile Bumbac. – [Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Lexon-Prim")]. – 107, [1] p. : fot. ; 22 cm.

Referințe bibliogr. în subsol. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3367-6-5.

[2020-183].

- - 1. *Biserica din satul Alcedar – Raionul Șoldănești – Republica Moldova – Istorie*.

271.22(478-22)-9

42. **Liturghier misionar** / traducere și comentarii: ieromonah Petru Pruteanu. – Chișinău : S. n., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 300 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 291-299. – Referințe bibliogr. în subsol. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3360-5-5 (în cop. tare).

[2020-40].

- - 1. *Liturghie – Comentarii.*

271.2-528

3 ȘTIINȚE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

311 Statistică ca știință. Teoria statisticii

43. Дудогло, Т. Д.

Основы статистики : (Учебное пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр "Прогресс". – Комрат : Б. и., 2019 ([Типogr. "Centrografic"]). – 206 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. : p. 200 (7 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3312-4-1.

[2020-127].

- - 1. *Bazele statisticii.*

311(075.8)

314/316 Societate

316 Sociologie

316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

44. **Evoluția clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice și politice** : Studiu sociologic / colectivul de autori: Ludmila Malcoci, Victor Mocanu, Gheorghe Călcâi [et al.] ; coordonator: Victor Mocanu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice și Politice și Sociologice, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3298-3-5.

Partea a 2-a. – 2019. – 272, [3] p. : diagr., fig., tab. – Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Text parțial : lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – [70] ex. – ISBN 978-9975-3298-4-2. – [2020-235].

- - 1. *Clasa mijlocie – Republica Moldova – Evoluție.*

316.343.654(478):303.1(082)

45. Țărnă, Ecaterina.

Conflictologie : Note de curs / Ecaterina Țărnă. – [Chișinău : S. n., 2019] (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 254, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr. : p. 247-254 (234 tit.) și la sfârșitul paragrafelor.

ISBN 978-9975-134-76-7.

[2020-172].

- - 1. *Conflictologie socială.*

316.48(075.8)

32 POLITICĂ

46. Собор, Евгений.

Любовь и жизнь как враг любви, или Третий путь к мудрой политике / Евгений Собор. – Кишинэу : Б. и., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 309, [3] p. ; 21 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-3377-3-1.

[2020-29].

- - 1. Politică – Reflecții.

32

323 Afaceri interne. Politică internă

323(478) Politică internă a Republicii Moldova

47. Zanet, Todur.

Gagauziya (Gagauz Yeri) Avtonomiyasına Yol : (patretlerdä) : Dokumental kiyat = The Way to Gagauzian Autonomy : (in images) : Documentary book / Todur Zanet ; translator: Tatiana Dragneva ; Yurtdişi Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, Presidency for Turks Abroad and Related Communities. – [Chişinău : Pontos, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro")]. – 251 p. : fot., fot. color ; 23 x 22 cm.

Tit., cuprins paral.: lb. engl., găgăuză. – Text : lb. engl., găgăuză, rusă. – Referințe bibliogr. în subsol. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-72-405-0.

[2020-53].

- - 1. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – Republica Moldova.

323.1(478-29)=512.165=111=161.1

327 Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

48. Национальные интересы Молдовы в дискурсе исторических и современных вызовов: к 70-летию профессора В. А. Саковича : коллективная монография / Сакович В. А., Бенюк В. А., Квилинкова Е. Н. [и др.] ; под редакцией: В. А. Бенюк, Е. Н. Квилинкова ; Институт международных отношений Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"). – 433, [2] p. : fig., fot., [4] p. fot. color ; 21 cm.

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 403-431. – Referințe bibliogr. în text. – [150] ex.

ISBN 978-9975-56-704-6 (în cop. tare).

[2020-68].

- - 1. Republica Moldova – Relații internaționale. 2. Securitatea națională a Republicii Moldova. 3. Sacovici, Vasiliu, 1949 - ..., doctor habilitat în științe politice, diplomat.

327(478)(082)=135.1=161.1

33 ECONOMIE. ȘTIINȚE ECONOMICE

49. "Performanțe într-o economie competitivă", conferință internațională (6 ; 2019 ; Chişinău). Performanțe într-o economie competitivă" : Conferința Internațională, Ediția a 6-a, 23-24 aprilie 2019 / comitet științific: Valentin Răilean (președinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Impressum"). – 184 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Anteit.: Inst. Intern. de Management "Imi-Nova", Univ. Româno-Germană, România, Univ. din Petroșani, Romania [et al.]. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3308-9-3.

[2020-223].

- - 1. *Economie competitivă.*

33:378(082)=135.1=111=161.1

50. "**Актуальные вопросы и проблемы экономики и управления", республиканская научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол).** Актуальные вопросы и проблемы экономики и управления : Материалы Республиканской научно-практической конференции, 21 ноября 2019 г. / редакционная коллегия: И. Н. Узун ; ответственный редактор: Л. В. Дорофеева. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 255, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Экон. фак. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-29-3.

[2020-121].

- - 1. *Economie.*

33(082)

330 Economie în general

Capățina, Valentina. Informatica economică MS Excel & MS Access. – Vezi Nr 3.

Capățina, Valentina. Lucrări de laborator și studiu individual la informatica economică. – Vezi Nr 4.

51. Пармакли, Д. М.

Основы экономической теории : (учебное пособие) / Д. М. Пармакли ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр "Прогресс". – Комрат : Б. и., 2019 ([Tipogr. "Centrografic"]). – 219 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 218 (8 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3312-3-4.

[2020-126].

- - 1. *Teorie economică.*

330(075.8)

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

52. Prisacar, Tatiana.

Remunerarea muncii angajaților în cadrul proiectelor : Ghid practic pentru organizațiile necomerciale / Tatiana Prisacar ; consultant: Tudor Capșa ; Proiectul „Asistentă tehnică pentru susținerea dezvoltării Organizațiilor Societății Civile din Republica Moldova”. – [Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 128 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. pe cop. nu este indicat. – Referințe bibliogr.: p. 125-126. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

[2020-44].

- - 1. *Remunerarea muncii în cadrul proiectelor. 2. Organizații necomerciale – Remunerarea muncii.*

331.2:061.2(036)

334 Forme de organizare și cooperare în activitatea economică

53. Muntean, Neli.

Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ : Monografie / Neli Muntean ; referenți științifici: Petru Ștefea [et al.] ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – [Chișinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – 152 p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Cartier educațional / col. coord. de Viorica Goraș-Postică, ISBN 978-9975-79-896-9).

Bibliogr.: p. 136-148 (196 tit.). – Finanțat din Proiectul "Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)". – [400] ex.

ISBN 978-9975-86-407-7.

[2020-201].

- - 1. Sectorul corporativ – Analiză financiară.

334.78:336

336 Finanțe

54. Толмачева, Ирина Вильевна.

Финансовая устойчивость: теоретические и практические подходы : Монография / И. В. Толмачева ; Приднестровский государственный университет, Экономический факультет, Кафедра финансов и кредита. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 102, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. la sfârșitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-37-8.

[2020-119].

- - 1. Finanțe – Aspecte teoretice.

336.1

338 Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri

338(478) Situația economică a Republicii Moldova

55. "Социально-экономическая политика государства на современном этапе", международная научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). Социально-экономическая политика государства на современном этапе : Материалы Международной научно-практической конференции, 13 июня 2019 г. / редакционная коллегия: И. Н. Узун ; ответственный редактор: Л. В. Дорофеева. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 126, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Экон. фак. – Text parțial : lb. engl. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-34-7.

[2020-120].

- -1. Politică economică – Transnistria. 2. Dezvoltare socială – Transnistria.

338.2+316.4(478-24)(082)=111=161.1

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

339.5 Comerț exterior. Comerț internațional

56. Ghid privind controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice / Artur Buzdugan, Eugeniu Cazacu, Viorel Doagă [et al.] ; coordonator: Artur Buzdugan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul Național de Suport al Securității Nucleare, Serviciul

Vamal al Republicii Moldova [et al.]. – Chișinău : [Pontos], 2019 ([Tipogr. "Europress"]). – 91 p. : fig. color, tab. ; 26 cm.

Referințe bibliogr.: p. 61-63 (36 tit.). – [150] ex.

ISBN 978-9975-72-417-3 (în cop. tare).

[2020-55].

- - 1. *Export – Mărfuri strategice – Control. 2. Import – Mărfuri strategice – Control. 3. Mărfuri strategice – Export – Reexport – Import – Control.*

339.56+339.543

57. Idem în lb. engl. : Guide regarding the export, re-export, import and transit of strategic goods. – Chișinău : [Pontos], 2019 ([Tipogr. "Europress"]). – 95 p. : fig. color, tab. ; 26 cm.

Referințe bibliogr.: p. 91-94 (36 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-72-418-0 (în cop. tare).

[2020-56].

- - 1. *Export – Mărfuri strategice – Control. 2. Import – Mărfuri strategice – Control. 3. Mărfuri strategice – Export – Reexport – Import – Control.*

339.56+339.543

339.9 Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală

58. Ulinici, Andrian.

Eficiențizarea managementului relațiilor economice internaționale / Andrian Ulinici ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print Caro"]). – 152 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 146-152 (140 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – [200] ex.

ISBN 978-9975-56-720-6 (în cop. tare).

[2020-105].

- - 1. *Relații economice internaționale. 2. Managementul relațiilor economice internaționale. 3. Republica Moldova – Relații economice internaționale. 4. Situație economică – Republica Moldova.*

339.9:338(478)

34 DREPT. JURISPRUDENȚĂ

59. **"Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare", conferință internațională științifico-practică (2019 ; Chișinău).** Conferința internațională științifico-practică "Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare", 1-2 noiembrie 2019 / comitetul organizatoric: Бужор В. [et al.]. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 263 p. ; 21 cm.

Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice, Politice și Sociologice, Univ. de Stat "Alecă Russo" din Bălți, Inst. de Științe Penale și Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3380-2-8.

[2020-176].

- - 1. *Stat de drept – Republica Moldova – Ucraina – Integrare europeană.*

34(478+477):061.1EU(082)=00

341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor

60. Carp, Simion.

Dreptul refugiaților : Suport de curs : Ciclul 2 de studii : (studii superioare de masterat) / Simion Carp, Roman Starășciuc ; Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Facultatea Drept, Catedra Științe Penale. – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 186 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 175-186 (115 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3363-0-7.

[2020-91].

- - 1. *Dreptul refugiaților. 2. Refugiați – Drepturi.*

341.215.4(075.8)

61. Catan, Victor.

Drept diplomatic și drept consular : Suport de curs / Victor Catan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept, Evaluarea Imobilului. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2020. – 114 p. ; 21 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 110-112 și în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-615-9.

[2020-153].

- - 1. *Drept diplomatic. 2. Drept consular.*

341.7/.8(075.8)

62. Cojocaru, Radion.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal : Suport de curs : Ciclul 3 de studii : (studii superioare de doctorat) : Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal ; 554.02 – Criminologie / Radion Cojocaru, Iurie Larii ; Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Facultatea Drept. – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 137 p. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3362-8-4.

[2020-93].

- - 1. *Drept penal internațional. 2. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.*

341.4+341.645(4)(075.8)

341.9 Drept internațional privat. Conflictul de legi

63. Babără, Valeriu.

Drept internațional privat : Curs universitar / Valeriu Babără. – Ed. a 6-a, actualizată. – [Chișinău] : S. n., 2020 ([Tipogr. "Bons Offices"]). – 416 p. ; 25 cm.

Referințe bibliogr. în subsol. – [300] ex.

ISBN 978-9975-87-566-0 (în cop. tare).

[2020-205].

- - 1. *Drept internațional privat.*

341.9(075.8)

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

64. Belecciu, Ștefan.

Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea poliției : Suport de curs : Ciclul 2 de studii : (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Albert Antoci ; Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Facultatea Drept, Catedra Drept Polițienesc. – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 179 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr. la începutul temelor. – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3362-4-6.

[2020-65].

- - 1. *Drepturile omului. 2. Poliție – Protecția drepturilor omului.*

342.7:351.74(075.8)

65. Cârnaț, Teodor.

Drept constituțional și instituții politice : [pentru uzul studenților] / Teodor Cârnaț ; Universitatea de Stat din Republica Moldova, Departamentul "Drept Public". – Chișinău : S. n., 2020 ([Tipogr. "Print-Caro"]) – . - 21 cm. – ISBN 978-9975-56-712-1.

Partea a 2-a. – 2020. – 287 p. : tab. – Bibliogr.: p. 282-287. – Referințe bibliogr. în subsol. – [500] ex. – ISBN 978-9975-56-713-8. – [2020-57].

- - 1. *Drept constituțional. 2. Instituții politice – Organizarea și funcționarea statului.*

342(075.8)

66. Costachi, Gheorghe.

Cetățeanul și puterea în statul de drept : Monografie / Costachi Gheorghe ; sub redacția științifică: Victor Juc ; Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Print-Caro"). – 863 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 797-863 (824 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-700-8 (în cop. tare).

[2020-60].

- - 1. *Stat de drept – Stabilitatea constituției. 2. Legitimitatea puterii în statul de drept. 3. Drepturile omului.*

342

67. Pavlencu, Mariana.

Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării : Suport de curs : Ciclul 2 de studii : (studii superioare de doctorat) : Specialitatea: 552.02 – Drept administrativ / Mariana Pavlencu ; Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Facultatea Drept, Catedra Drept Public și Securitate a Frontierei. – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 273, [1] p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 245-273. – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3363-2-1.

[2020-83].

- - 1. *Drepturile persoanelor cu dizabilități. 2. Persoane cu dizabilități – Protecție juridică.*

342.726-056.26(075.8)

68. **Șumilo, Alexei Mihailovici.**

Rolul organizațiilor neguvernamentale în domeniul formării și dezvoltării drepturilor omului : (exemple de activism succesiv în domeniul protecției drepturilor omului) : Manual / A. M. Șumilo, N. I. Kravciuk ; traducere în limba română: L. G. Bzova ; Organizația Obștească Ecologică Ucraineană "MAMA-86" (Ucraina), Organizația Obștească "Centrul Republican "GUTTA-CLUB" (Republica Moldova). – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 226, [1] p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 175-192. – Referințe bibliogr. în subsol. – Indicatorul de subiecte : p. 224-226. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [50] ex.

ISBN 978-9975-3363-4-5.

[2020-64].

- - 1. *Drepturile omului. 2. Organizații neguvernamentale – Protecția drepturilor omului.*

342.7+061.2(075.8)

343 Drept penal. Infracțiuni penale

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală

69. **Belecciu, Ștefan.**

Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc : Suport de curs : Ciclul 2 de studii : (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Vitalie Ionașcu ; Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Facultatea Drept, Catedra Drept Polițienesc. – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print Caro"]). – 260 p. : tab., diagr. color ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 248-259 (118 tit.) și în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3362-2-2.

[2020-66].

- - 1. *Delincvență juvenilă – Protecție.*

343.137.5(075.8)

70. Rusnac, Constantin.

Justiția pentru copii : Suport de curs : Ciclul 2 de studii : (studii superioare de masterat) / Constantin Rusnac, Anatolie Andronache ; Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Facultatea Drept, Catedra Procedură Penală și Criminalistică. – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 249 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 238-249 (116 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3362-6-0.

[2020-86].

- - 1. *Justiție juvenilă.*

343.137.5(075.8)

343.2/.7 Drept penal

71. Secrieru, Sergiu.

Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicele / Sergiu Secrieru ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia "Ștefan cel Mare". – [Chișinău] : Cartea Militară, 2020 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 287 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 243-265 (233 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3364-0-6.

[2020-84].

- - 1. *Infrațiuni de sustragere sau extorcare a drogurilor.*

343.575

343.8 Pedepsă. Executarea sentinței. Prevenirea crimei

72. Rusu, Oleg.

Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului : Suport de curs : Ciclul 2 de studii : (studii superioare de masterat) / Oleg Rusu ; Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Facultatea Drept, Catedra Științe Penale. – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 283 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 257-283 (264 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3362-1-5.

[2020-108].

- - 1. *Persoane eliberate – Resocializare. 2. Drepturile persoanelor eliberate.*

343.82:342.7(075.8)

347 Drept civil

347.2/.3 Proprietate imobiliară. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală

73. Ctitor, Natalia.

Esența dreptului de proprietate privată prin prisma codului civil al Republicii Moldova : Monografie / Ctitor Natalia. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print Caro"]). – 152 p. : tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 140-151 (191 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-56-719-0.

[2020-59].

- - 1. *Dreptul de proprietate privată. 2. Proprietate privată – Drept.*

347.23(478)

347.4 Obligații. Contracte. Convenții

74. Arseni, Igor.

Reglementarea juridică a contractului de distribuție și perspectivele dezvoltării lui în Republica Moldova : Monografie / Арсени Игорь ; научный редактор: Сосна Борис ; научные рецензенты: Захария Сергей, Фрунзэ Юрий ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat. – Comrat : US Comrat, 2019 ([Tipogr. "A & V Poligraf"]). – 207 p. ; 30 cm.

Tit. pe cop.: Правовое регулирование дистрибьютерского договора и перспективы его развития в Республике Молдова. – Texte : lb. rom., rusă, parțial engl. – Bibliogr.: p. 99-106 (157 tit.). – [30] ex.

ISBN 978-9975-83-087-4.

[2020-130].

- - 1. *Contracte de distribuție – Republica Moldova – Reglementări juridice.*

347.45/.47(478)=135.1=111=161.1

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ

351 Activități specifice administrației publice

355/359 Armată. Arta militară. Știință militară. Apărare. Forțe armate

75. "**Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională**", **conferință interuniversitară (2017 ; Chișinău)**. Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională : Materialele conferinței interuniversitare, Ediția 2017, 21 decembrie 2017 / coordonatori: Gheorghe Mereuță, Dorin Afanas ; redactor științific: Valeriu Efremov. – Chișinău : AMFM "Alexandru cel Bun", 2019. – 374 p. : fig. color ; 27 cm.

Antetit.: Acad. Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Științe Militare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – [20] ex.

ISBN 978-9975-3174-8-1.

[2020-49].

- - 1. *Știință militară. 2. Artă militară – Evoluție. 3. Securitate națională.*

355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111=161.1

76. "**Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională**", **conferință interuniversitară (2018 ; Chișinău)**. Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională : Materialele conferinței interuniversitare, Ediția 2018, 06 decembrie 2018 / coordonator: Gheorghe

Mereuță ; redactor științific: Valeriu Efremov. – Chișinău : AMFM "Alexandru cel Bun", 2019. – 328 p. : fig., fig. color ; 27 cm.

Antetit.: Acad. Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Științe Militare. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – [20] ex.

ISBN 978-9975-3174-9-8.

[2020-50].

- - 1. *Știință militară*. 2. *Artă militară – Evoluție*. 3. *Securitate națională*.

355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111

37 EDUCAȚIE

77. **"Inovații pedagogice în era digitală", conferință științifico-practică cu participare internațională (7 ; 2019 ; Chișinău)**. Inovații pedagogice în era digitală : Materialele conferinței științifico-practice cu participare internațională, Ed. a 7-a, 29-30 noiembrie 2019, Chișinău, Republica Moldova. – [Chișinău : Institutul de Formare Continuă, 2019]. – 438 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Antetit.: Inst. de Formare Continuă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [300] ex.

ISBN 978-9975-3325-9-0.

[2020-138].

- - 1. *Inovații pedagogice*. 2. *Tehnologii informaționale în pedagogie*.

37:004(082)=135.1=161.1

37.0 Tipuri și principii fundamentale de educație

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

78. **Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: Teorie și practică** : Culegere de materiale teoretico-aplicative / Aglaida Bolboceanu, Angela Cucer, Emilia Furdui [et al.] ; coordonator științific: Aglaida Bolboceanu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 236, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârșitul cap. – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-168-7.

[2020-80].

- - 1. *Învățare pe tot parcursul vieții*. 2. *Asistență psihologică*.

37.013.77/.78(075)

37.015 Formarea inteligenței și a personalității

79. **Bâlici, Veronica**.

Educație lingvistică: pedagogie a curajului : Studii de analiză și sinteză / Veronica Bâlici ; coordonator: Maria Hadîrcă ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 131, [3] p. : fig. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – [15] ex.

ISBN 978-9975-48-165-6.

[2020-178].

- - 1. *Educație lingvistică*.

37.015:81'1

80. Актуальные проблемы современного психолого-педагогического образования : Сборник научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов факультета педагогики и психологии / Приднестровский государственный университет, Факультет педагогики и психологии ; редакционная коллегия: Л. И. Васильева, Г. В. Никитовская. – Тираспол : ПГУ, 2019. – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-925-40-2.

Вып. 3. – 2019. – 269 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – 100 ex. – ISBN 978-9975-150-30-9. – [2020-123].

- - 1. *Psihologie pedagogică.*

37.015.3(082)

81. "Физическая культура и воспитание личности", международная студенческая конференция (2019 ; Тираспол). Физическая культура и воспитание личности : Материалы Международной студенческой конференции, 24 мая 2019 года / ответственные редакторы: Китикарь О. В., Колоколова И. В. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 187 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Фак. физ. культуры и спорта, Москов. гор. пед. ун-т, Ин-т естествознания и спорт. технологий. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [50] ex.

ISBN 978-9975-150-36-1.

[2020-122].

- - 1. *Cultură fizică. 2. Educație fizică.*

37.015+796.011.1(082)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învățământ speciale

82. Cazacu, Tamara.

Metodologia formării competenței de comunicare a elevilor din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale : Clasa 1-a : Ghid pentru profesorii de limba română / Tamara Cazacu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 40, [2] p. : fig., tab. ; 30 cm.

Referințe bibliogr.: p. 40 (10 tit.). – [15] ex.

ISBN 978-9975-48-162-5.

[2020-79].

- - 1. *Limba română pentru alolingvi – Didactică.*

37.016:811.135.1'243(072)

83. Нестандартные математические задания в основной школе : Учебно-методическое пособие / Приднестровский государственный университет, Физико-математический факультет, Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики, НИЛ "Дидактика математики" ; составители: Г. Х. Гайдаржи [и др.] ; под редакцией: Г. Х. Гайдаржи. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 142, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 140-141 (16 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-31-6.

[2020-112].

- - 1. *Matematică – Didactică.*

37.016:51

37.018 Forme și modele de bază ale educației

84. Modele și proiecte pedagogice privind dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate : Ghid metodologic / Vasile Andrieș, Angela Cara, Ina Grigor [et al.] ; coordonatori: Vasile Andrieș, Lilian Orîndaș ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print Caro"]). – 98, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 95-98 (92 tit.) și în subsol. – [15] ex.

ISBN 978-9975-48-164-9.
[2020-82].

- - 1. Educație în familie. 2. Parteneriat școală-familie.

37.018.1(072)

85. Гуцул, Вера Филимоновна.

Ваш ребенок – будущий первоклассник. Вы готовы? : Книга для родителей / Гуцул Вера Филимоновна. – Кишинэу : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 56 p. : fig. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 54-56 (35 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3310-6-7.
[2020-218].

- - 1. Educație în familie.

37.018.262

37.02 Probleme generale de didactică și metodică

86. Sagoian, E.

Methods of Teaching English and Lesson Planning / E. Sagoian. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Garomont Studio"]). – 218 p. : tab. ; 25 cm. Referințe bibliogr.: p. 195-198 (81 tit.) și la sfârșitul paragrafelor. – [20] ex.

ISBN 978-9975-134-87-3.
[2020-170].

- - 1. Didactică. 2. Didactica limbii engleze.

37.02+811.111(075.8)

37.09 Organizarea instruirii

37.091 Organizarea sistemului de educație și învățământ. Organizare școlară

87. Cojocaru, Vasile Gh.

Competență. Performanță. Calitate : concepte și aplicații în educație / Vasile Gh. Cojocaru ; referenți științifici: Maia Borozan-Cojocaru, Vladimir Guțu. – Chișinău : S. n., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 288 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 286-288 (60 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-3377-2-4.
[2020-28].

- - 1. Educație – Concepte.

37.091

88. Ghicov, Adrian.

Lectura atitudinală și creațiile verbale ale elevilor : Ghid pentru profesori / Adrian Ghicov ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul

de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 64, [2] p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 63-64 (30 tit.). – [20] ex.

ISBN 978-9975-48-166-3.

[2020-76].

- - 1. *Educație pentru lectură. 2. Lectură atitudinală – Tehnici.*

37.091:811.135.1(072)

89. **Patraș, Tatiana.**

Jocul didactic la chimie – metodă interactivă de motivare pentru instruire / Tatiana Patraș, Eduard Coropceanu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 128 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 124-128 (61 tit.). – [200] ex.

ISBN 978-9975-56-697-1.

[2020-99].

- - 1. *Jocuri didactice – Chimie. 2. Chimie – Jocuri didactice.*

37.091:54(075)

90. **Saveliy Ekonomov** : Șanni üüredici / Gagauziya M. V. Marunevič adına Bilim-aaraştırma merkezi ; hazırlayan: Petri Çebotar. – [Komrat] : Gagauziya M. V. Marunevič adına Bilim-aaraştırma merkezi, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 304 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 25 cm. – (Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä, ISBN 978-9975-3265-3-7).

Personalıya : p. 271-283. – Texte : lb. găgăuză, rusă. – [300] ex.

ISBN 978-9975-3321-6-3 (în cop. tare).

[2020-37].

- - 1. *Ekonomov, Saveliy, 1929-2009, pedagog, scriitor.*

37.091(478-29)(092)+821.512.165(478)-8 Ekonomov =512.165=161.1

91. **Vicol, Nelu.**

Formarea continuă a cadrelor didactice: nevoi și priorități de dezvoltare profesională : Monografie / Nelu Vicol, Cristina Butnaru ; coordonator științific: Lilia Pogolșa ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print Caro"]). – 184, [1] p. : diagr., tab., il. ; 24 cm.

Aut. sunt indicați pe cop. – Bibliogr.: p. 118-127 (206 tit.). – [15] ex.

ISBN 978-9975-48-163-2.

[2020-102].

- - 1. *Cadre didactice – Formare continuă. 2. Formarea continuă a cadrelor didactice.*

37.091

92. **Куртева, О. В.**

Непрерывное образование педагога : Методическое пособие / О. В. Куртева, Л. Т. Ткач, М. А. Яниогло ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра педагогики и психологии. – 2-е изд. – Комрат : КГУ, 2019 ([Tipogr. "A&V Poligraf"]). – 70 p. ; 21 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 46-49 (60 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – [200] ex.

ISBN 978-9975-83-088-1.

[2020-224].

- - 1. *Cadre didactice – Învățare continuă. 2. Învățare continuă – Cadre didactice.*

37.091(076.5)

373 Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală

93. Abordări conceptuale și metodologice privind asigurarea calității, eficienței și relevanței procesului educațional : Monografie / Svetlana Nastas, Ludmila Franțuzan, Ion Botgros [et al.] ; coordonatori: Ion Botgros, Svetlana Nastas ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Științe al Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print Caro"]). – 176, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – [15] ex.

ISBN 978-9975-48-170-0.

[2020-103].

- - 1. *Educație – Concepte – Metodologii.*

373.02

94. Bujor, Ala.

Lumea din jur : Animale, plante, fenomene : Caiet de activități / Ala Bujor ; ilustrații: Veronica Mariț. – [Ed. a 2-a]. – Chișinău : Epigraf, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 32 p. : il. ; 28 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-60-331-7.

[2020-114].

- - 1. *Educație preșcolară.*

373.2

95. Carabet, Natalia.

Domeniul A: dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății : Sumar de fișe în baza Standardelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani : (aprobate în 2019) / Carabet Natalia. – [Chișinău : S. n., 2019] ([Tipogr. "Cavaioli"]). – 57 p. : fig. ; 29 x 21 cm.

Bibliogr. : p. 57. – [20] ex.

ISBN 978-9975-59-188-1.

[2020-166].

- - 1. *Educație preșcolară. 2. Dezvoltare fizică.*

373.2.015

96. Carabet, Natalia.

Domeniul B: dezvoltarea personală, emoțională și socială : Sumar de fișe în baza Standardelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani : (aprobate în 2019) / Carabet Natalia. – [Chișinău : S. n., 2019] ([Tipogr. "Cavaioli"]). – 96 p. : fig. ; 29 x 21 cm.

Bibliogr. : p. 96. – [20] ex.

ISBN 978-9975-59-191-1.

[2020-169].

- - 1. *Educație preșcolară. 2. Dezvoltare personală. 3. Dezvoltare emoțională. 4. Dezvoltare socială.*

373.2.015

97. Carabet, Natalia.

Domeniul C: dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii : Sumar de fișe în baza Standardelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani : (aprobat în 2019) / Carabet Natalia. – [Chișinău : S. n., 2019] ([Tipogr. "Cavaioli"]). – 84 p. : fig. ; 29 x 21 cm.
Bibliogr. : p. 84. – [20] ex.
ISBN 978-9975-59-189-8.
[2020-167].
- - 1. *Educație preșcolară. 2. Dezvoltarea limbajului. 3. Dezolarea comunicării.*

373.2.015

98. Carabet, Natalia.

Domeniul D: dezvoltarea cognitivă : Sumar de fișe în baza Standardelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani : (aprobat în 2019) / Carabet Natalia. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Cavaioli"]). – 69 p. : fig. ; 29 x 21 cm.
Bibliogr. : p. 69. – [20] ex.
ISBN 978-9975-59-190-4.
[2020-168].
- - 1. *Educație preșcolară. 2. Dezvoltare cognitivă.*

373.2.015

99. Davidescu, Elena.

Didactica preșcolară : Suport de curs / Elena Davidescu, Tatiana Tintiuc ; Institutul de Formare Continuă, Catedra Pedagogie și Psihologie. – Chișinău : [Institutul de Formare Continuă], 2019. – 148 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. : p. 147-148 (37 tit.). – F. f. de tit. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3325-7-6.
[2020-47].
- - 1. *Învățământ preșcolar. 2. Didactică preșcolară.*

373.2.02

100. Davidescu, Elena.

Psihopedagogia preșcolărității : Suport de curs / Elena Davidescu, Tatiana Tintiuc ; Institutul de Formare Continuă, Catedra Pedagogie și Psihologie. – Chișinău : [Institutul de Formare Continuă], 2019. – 218 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. : p. 218 (23 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-3325-5-2.
[2020-48].
- - 1. *Psihopedagogie. 2. Educație preșcolară.*

373.2.015.3(075.8)

101. Dezvoltare personală : Ghid de proiectare didactică : Clasele a 5-a – 12-a : [în vol.] / autori: Marin Mariana, Bob Maria, Boguș Rodica [et al.] ; coordonatori: Marin Mariana, Nastas Svetlana. – [Chișinău] : Învățătorul Modern, 2019 (Tipogr. "Cavaioli") – . – 29 cm. – (Colecția "Atelier didactic", ISBN 978-9975-59-157-7). – ISBN 978-9975-59-193-5.

Vol. 2. – 2019. – 122 : fig., tab. – Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor. – [100] ex. – ISBN 978-9975-59-194-2. – [2020-140].

- - 1. *Dezvoltare personală – Proiectări didactice.*

373.5.091(072)

102. **Druguș, Virginia.**

Limba și literatura română : Proiectare pe unități de învățare : Clasa a 2-a : Semestrul al 2-lea / Virginia Druguș, Svetlana Vîrlan. – [Chișinău] : Învățătorul Modern, 2020 ([Tipogr. "Cavaioli"]). – 200 p. : fig., tab. ; 29 x 21 cm. – (Colecția "Atelier didactic" / coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-59-157-7).

[100] ex.

ISBN 978-9975-59-195-9.

140, 00 lei. – [2020-206].

- - 1. *Limba română – Didactică. 2. Literatură română – Didactică.*

373.3.016:[811.135.1+821.135.1.09]

103. **Educație interculturală prin "Cultura bunei vecinătăți" :**

Ghid metodologic = Межкультурное образование через "Культуру добрососедства" : Методическое пособие / autori [text limba română: Viorica Goraș-Postică, Daniela State, autori [text limba rusă]: Алла Никитченко ; coordonator proiect: Viorica Goraș-Postică ; Centrul Educațional "Pro Didactica". – Chișinău : Centrul Educațional "Pro Didactica", 2020 ([Tipogr. "Bons Offices"]). – 50 ; 22 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecția "Biblioteca Pro Didactica", ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria "Aici și Acum", ISBN 978-9975-3013-3-6).

Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referințe bibliogr.: p. 10 (11 tit.). – Finanțator : Nonviolence International. – [200] ex.

ISBN 978-9975-3259-6-7.

[2020-191].

- - 1. *Educație interculturală.*

373.3.015=135.1=161.1

104. **Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar :** Clasele 1-4 / grupul de lucru: Ludmila Ursu [et al.] ; coordonatori științifici: Lilia Pogolșa [et al.] – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 120 p. : tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 98-99 (29 tit.). – [2000] ex.

ISBN 978-9975-56-709-1.

[2020-109].

- - 1. *Învățământ primar – Evaluare criterială. 2. Evaluare criterială prin descriptori.*

373.3.091

105. Idem în lb. rusă : Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании : Классы 1-4 / перевод: Анжела Курачички. – Кишинэу : Б. и., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 164 p. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 125-126 (29 tit.). – [500] ex.

ISBN 978-9975-56-710-7.

[2020-110].

- - 1. *Învățământ primar – Evaluare criterială. 2. Evaluare criterială prin descriptori.*

373.3.091

106. **Fata babei și fata moșneagului** / prezentare grafică: Petru Ghețoi. – [Chișinău] : S. n., 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – [12] p. : des. color ; 24 cm. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-87-573-8).

F. f. de tit. – 4000 ex.

ISBN 978-9975-87-569-1.

[2020-197].

- - 1. *Citirea pe silabe. 2. Povești.*

373.2.016:821.135.1-34-93

107. **Motanul încălțat** / prezentare grafică: Petru Ghețoi. – [Chișinău] : S. n., 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – [12] p. : des. color ; 24 cm. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-87-573-8).

F. f. de tit. – [4000] ex.

ISBN 978-9975-87-570-7.

[2020-198].

- - 1. *Citirea pe silabe. 2. Povești.*

373.2.016:821-34-93

108. **Niculcea, Tatiana.**

Educația moral-spirituală : Manual pentru clasa a 2-a / Tatiana Niculcea, Angela Cara, Ana Vartic ; comisia de experți: Lora Cocîrla [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chișinău : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 96 p. : fig., fot. color ; 26 cm.

Apare din sursele financiare ale Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – [35000] ex.

ISBN 978-9975-3353-0-0.

[2020-207].

- - 1. *Educație moral-spirituală.*

373.3.017.93(075.2)

109. Idem în lb. rusă : Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 2-го класса. – Кишинэу : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 95, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm.

Изд. из фин. источников М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – [9000] ex.

ISBN 978-9975-3353-8-6.

[2020-215].

- - 1. *Educație moral-spirituală.*

373.3.017.93(075.2)

110. **Niculcea, Tatiana.**

Educație moral-spirituală : Ghid metodologic, clasa a 2-a / Tatiana Niculcea, Angela Cara, Ana Vartic ; comisia de experți: Lora Cocîrla [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chișinău : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 64 (10 tit.). – Apare din sursele financiare ale Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3353-5-5.

[2020-212].

- - 1. *Educație moral-spirituală – Didactică.*

373.3.017.93

111. *Idem în lb. rusă : Духовно-нравственное воспитание : Методологический гид : 2 класс. – Кишинэу : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"])*. – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 64 (10 tit.). – Изд. из фин. источников М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3353-9-3.

[2020-216].

- - 1. *Educație moral-spirituală – Didactică.*

373.3.017.93

112. Ohrimenco (Boțan), Aliona.

Metodologia activităților extracurriculare la preșcolari : (Suport de curs cu sarcini de lucru individual : pentru studenții pedagogi) / Ohrimenco (Boțan) Aliona, Chirilov Vasile ; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 108 p. : fig., tab. ; 23 cm.

Referințe bibliogr.: p. 106-107 (21 tit.). – 28 ex.

ISBN 978-9975-134-78-1.

[2020-173].

- - 1. *Educație preșcolară. 2. Activități extracurriculare – Preșcolari.*

373.2.091(075.8)

113. Pregătirea copiilor pentru debutul școlar în instituția de educație timpurie : Ghid metodologic / Veronica Clichici, Angela Dascal, Stella Duminică, Cristina Straistari-Lungu ; coordonatori științifici: Nicolae Bucun, Veronica Clichici ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 171, [3] p. : fig. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 165-167 (46 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-48-167-0.

[2020-78].

- - 1. *Educație preșcolară.*

373.2.091(072)

114. Punguța cu doi bani / prezentare grafică: Petru Ghețoi. – [Chișinău : S. n., 2020] (Tipogr. "Bons Offices"). – [12] p. : des. color ; 24 cm. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-87-573-8).

F. f. de tit. – [4000] ex.

ISBN 978-9975-87-571-4.

[2020-195].

- - 1. *Citirea pe silabe. 2. Povești.*

373.2.016:821.135.1-34-93

115. State, Daniela.

Formula succesului : Clasa 1-a / Daniela State, Natalia Bernaz, Liliana Colesnic. – [Chișinău] : Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : des., des. color ; 26 cm.

[3000] ex.
ISBN 978-9975-3310-7-4.
[2020-219].
- - 1. *Dezvoltare personală.*

373.3.015

116. State, Daniela.

Formula succesului : Clasa a 2-a / Daniela State, Natalia Bernaz, Lili-
ana Colesnic. – [Chișinău] : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]).
- 64 p. : fig. color, tab. ; 26 cm.

[3000] ex.
ISBN 978-9975-3353-2-4.
[2020-209].
- - 1. *Dezvoltare personală.*

373.3.015

117. Straliuc, Nina.

Educația fizică în grădinițe : 5-7 ani / Nina Straliuc ; colaboratori: Au-
relia Muștuc [et al.] ; consultant de specialitate: Zinaida Hapco. – Chișinău
: Lyceum, 2020 ([Tipografia „Reclama"]). – 128 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. : p. 127 (13 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-58-206-3 (Tipografia "Reclama").
[2020-163].
- - 1. *Educația fizică în grădinițe.*

373.2:796

118. Straliuc, Nina.

Gimnastica în grădinița de copii : 3-7 ani : Ghid pentru educatori /
Nina Straliuc. – Chișinău : S. n., 2020 ([Tipografia Reclama"]). – 112 p. ;
21 cm.

Bibliogr. : p. 111 (14 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-58-205-6.
[2020-162].
- - 1. *Gimnastica în grădinițe.*

373.2:796.41(072)

119. Un libro per parlare di una prof cara a tutti : Lezioni
d'amore per l'italiano : Omaggio per il 65.mo anniversario della
profesoressa di italiano Ludmila Kojuško. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr.
"Edit Tipar"]). – 62 p. : fot. ; 28 cm.

Texte : lb. rom., ital., rusă. – [40] ex.
ISBN 978-9975-3097-4-5 (broșată în spirală).
[2020-143].
- - 1. *Liceul italian-român „Dante Alighieri” din Chișinău. 2. Kojuško,
Ludmila, 1954 - ..., profesoară de limbă italiană.*

373.5(478-25):37.091(092)(082)=135.1=131.1=161.1

120. Ursul păcălit de vulpe / prezentare grafică: Petru Ghețoi. –
[Chișinău] : S. n., 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – [12] p. : des. color ; 24
cm. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-87-573-8).

F. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-87-572-1.
[2020-199].

- - 1. *Citirea pe silabe. 2. Povești.*

373.2.016:821.135.1-34-93

121. Guțul, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 1 клас / Гуțul Вера Филимоновна. – Кишинэу : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 36 p. : fig., tab. ; 24 cm. [2000] ex.

ISBN 978-9975-3310-8-1.

[2020-220].

- - 1. *Dezvoltare personală.*

373.3.015

122. Гуțul, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 2 клас / Вера Филимоновна Гуțul. – Кишинэу : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 56 p. : fig., tab. ; 24 cm. [2000] ex.

ISBN 978-9975-3353-1-7.

[2020-208].

- - 1. *Dezvoltare personală.*

373.3.015

123. Гуțul, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 3 клас / Гуțul Вера Филимоновна. – Кишинэу : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm. [2000] ex.

ISBN 978-9975-3353-3-1.

[2020-210].

- - 1. *Dezvoltare personală.*

373.3.015

124. Гуțul, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 4 клас / Гуțul Вера Филимоновна. – Кишинэу : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm. [2000] ex.

ISBN 978-9975-3353-7-9.

[2020-214].

- - 1. *Dezvoltare personală.*

373.3.015

376 Educația și instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special

125. Mocanu, Ana.

Ghid logopedic : Material didactic pentru logopezi și părinți : Activități, exerciții și jocuri logopedice pentru stăpânirea și automatizarea sunetului "R" / Ana Mocanu. – Chișinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Bibliogr. : p. 68 (20 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-3310-9-8.

[2020-221].

- - 1. *Logopedie – Exerciții.*

376.36(075)

378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare

126. **Codul de etică și integritate al Academiei "Ștefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova.** – Chișinău : Cartea Militară, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 14 p. ; 21 cm.

Apare cu sprijinul Progr. Uniunii Europene ERASMUS+573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP "European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova" – HRLAW. – [100] ex.

[2020-177].

- - 1. *Academia "Ștefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova – Coduri de etică.*

378.635.174(478-25):17

127. **Tiosa, Iuliana.**

Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în Baza strategiei "A învața prin a preda" : monografie / Tiosa Iuliana ; coordonator științific: Cartaleanu Tiana ; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 195 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 160-173 (195 tit.). – [6] ex.

ISBN 978-9975-134-85-9.

[2020-171].

- - 1. *Limba germană – Didactică.*

378.091:811.112.2

128. **Хорозова, Лариса Фёдоровна.**

Формирование этнокультурной компетентности и этнической толерантности у студенческой молодежи : Учебно-методическое пособие / Хорозова Л. Ф., Хорозов С. Г. ; Комратский государственный университет, Кафедра педагогики и психологии, Кафедра частного права. – 1-е изд. – Комрат : КГУ, 2019 ([Tipogr. "A&V Poligraf"]). – 51 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 17-18 (27 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-83-086-7.

[2020-229].

- - 1. *Educație etnoculturală.*

378.015:39(075)

39 ANTRPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIȚII. DATINI. FOLCLOR

129. **Гагаузы** : Каталог коллекций Кунсткамеры / авторы-составители: Л. С. Лаврентьева, Н. Г. Голант, Д. Е. Никогло ; научный руководитель: А. А. Новик ; ответственные редакторы: А. А. Новик, С. С. Булгар ; Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. – Комрат ; Санкт-Петербург : Б. и., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 188 p. : fig., fot. color ; 30 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 179-181. – Referințe bibliogr. în subsol. – [300] ex.

ISBN 978-9975-3360-2-4 (în cop. tare).

[2020-38].

- - 1. *Găgăuzi – Etnografie.*

39(=512.165):069.5

398 Folclor propriu-zis

Încă o zi Crăciunul de-ar mai fi. – Vezi Nr 169.

5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE

502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Pe- riclitarea mediului înconjurător și protecția mediului

130. **Grigorcea, Sofia.**

Bioindicatori și evaluarea calității mediului : Culegere de teste / Grigorcea Sofia ; Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chișinău : UST, 2019. – 52 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 52 (21 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-76-297-7.

[2020-73].

- - 1. *Mediul înconjurător – Teste. 2. Calitatea mediului – Teste.*

504.06(079)

131. **Ion Dediu:** Personalia : [biolog, specialist în ecologie] : Opinii. Interviu. Cronici / concepție și alcătuire: Otilia Dediu ; coperta: Liubovi Ceban. – Chișinău : Pontos, 2019 (Tipogr. "Print-Caro"). – 180, [4] p. : fig., fot. ; 29 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – Lista selectivă de publ.: p. 147. – Bibliogr.: p. 173-180 (145 tit.). – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-72-410-4.

[2020-239].

- - 1. *Dediu, Ion, 1934-2019, biolog, specialist în ecologie.*

502/504(478)(092)(082)=135.1=161.1

132. **Postolache, Gheorghe.**

Ariile naturale protejate din Moldova : [monografie : în vol.] / Gheorghe Postolache, Ștefan Lazu ; coautori: Victoria Covali, Pavliuc Alina ; coordonator: Gheorghe Postolache ; redactor științific: Nicolae Doniță ; imagini cartografice : Gheorghe Postolache, Nicolae Cherdivară ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru". – [Chișinău] : Știința, 2018 (Combinatul Poligrafic) – . – 27 cm. – ISBN 978-9975-67-966-4.

Vol. 3 : Rezervații silvice. – 2018. – 211, [1] p. : fig., h., tab. color. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 202-204 (91 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naț. al Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-85-151-0 (în cop. tare). – [2020-222].

- - 1. *Rezervații silvice – Republica Moldova.*

[502.75:630](478)(03)

51 MATEMATICĂ

133. **Gatman, Diana.**

În împărăția lui Mate : Curs opțional : Clasa a 4-a / Diana Gatman. – Chișinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72 p. : fig., fig. color ; 24 cm.

[3000] ex.
ISBN 978-9975-3353-6-2.
[2020-213].
- - 1. *Matematică*.

51(075.2)

State, Daniela. Limba și literatura română. Matematică. – Vezi Nr 184.

512 Algebră

134. **Discrete Structures and Optimization Problems** / Sergiu Cataranciu (scientific editor), Radu Buzatu, Alexandra Tkacenko [et al.] ; Moldova State University, Department of Mathematics. – Chișinău : CEP USM, 2019. – 453 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – 60 ex.
ISBN 978-9975-149-44-0.
[2020-136].
- - 1. *Structuri discrete*.

512.5(075)

514 Geometrie

135. **Calmuțchi, Laurențiu.**

Elemente de geometrie neeuclidiene : [pentru uzul studenților] / Laurențiu Calmuțchi. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. UST]). – 128 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr. : p. 99 (13 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-76-298-4.
[2020-74].
- - 1. *Geometrie neeuclidiană*.

514.13(075)

517 Analiză

136. "**Математическое моделирование в образовании, науке и производстве**", **международная конференция (11 ; 2019 ; Тираспол)**. Математическое моделирование в образовании, науке и производстве : Материалы 11 Международной конференции, 26-28 сентября 2019 года, г. Тираспол / редакционная коллегия: Коровай А. В. (ответственный редактор) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 235 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Междунар. Акад. наук высш. школы, Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Приднестр. гос. ун-т [и др.]. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-32-3.
[2020-125].

- - 1. *Modelare matematică – Învățământ – Știință*.

517/519:[001+378](082)

53 FIZICĂ

531/534 Mecanică

531 Mecanică generală. Mecanica solidelor și a corpurilor rigide

137. **Țopa, Mihail.**

Probleme de cinematică pentru concursuri și olimpiade studențești / Mihail Țopa ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și

Telecomunicații, Departamentul Fizică. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2020. – 51 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 51 (6 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-45-616-6.

[2020-154].

- - 1. *Cinematică – Probleme.*

531.1(079.1)

539 Natura fizică a materiei

539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară

Buzdugan, Artur. Securitatea radiologică și nucleară. – Vezi Nr 147.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

138. **"Achievements and perspectives of modern chemistry", international conference (2019 ; Chișinău).** International Conference "Achievements and perspectives of modern chemistry", October, 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova : Book of abstracts / organizational committee: Tudor Lupascu [et al.]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipografia AȘM]). – 256 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Inst. of Chemistry, Chemical Society of the Rep. of Moldova. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – Index de nume : p. 251-256. – [200] ex.

ISBN 978-9975-62-428-2.

[2020-139].

54:001.32(478-25)(082)

547 Chimie organică

139. Cheptănanu, Constantin.

Chimie organică : [pentru uzul studenților] / Constantin Cheptănanu ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Facultatea de Farmacie, Catedra Chimie Generală. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print Caro"]). – 448 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 447-448 (21 tit.). – [130] ex.

ISBN 978-9975-56-708-4 (în cop. tare).

[2020-69].

- - 1. *Chimie organică.*

547(075.8)

140. **Chimia bioelementelor** : Curs teoretic / Melentiev E., Patraș T., Calmuțchi L., Trofim A. ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Biologie și Chimie, Catedra Chimie. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipografia UST]). – 108 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 107-108 (40 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-76-296-0.

[2020-72].

- - 1. *Chimia bioelementelor. 2. Bioelemente.*

547+577.1(075.8)

57 ȘTIINȚE BIOLOGICE ÎN GENERAL

141. **Biologie** : Caiet de probe de evaluare sumativă și formativă : Clasa a 6-a / Mariana Goraș, Stela Arhip, Rodica Cantea [et al.]. – Chișinău

: Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 40 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.

[3000] ex.

ISBN 978-9975-3353-4-8.

[2020-211].

- - 1. *Biologie – Teste.*

57(079)

578 Virologie

142. **Voloșciuc, Leonid.**

Microbiologie și virusologie : Suport de curs / Voloșciuc Leonid, Cepoi Liliana ; Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir". – Chișinău : US "Dimitrie Cantemir", 2020 ([Tipogr. "Artpoligraf"]). – 375 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr. : p. 371 (11 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3389-0-5 (Tipogr. "Artpoligraf").

[2020-4].

- - 1. *Microbiologie. 2. Virusologie.*

578+579(075.8)

579 Microbiologie

143. **Diagnosticul de laborator al *Campylobacter* în probe umane și produse alimentare** : Indicații metodice / colectiv de autori: Halacu Ala, Burduniuc Olga, Prudniconoc Svetlana [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. – Chișinău : S. n., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 41 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. : p. 41 (15 tit.).

– Apare cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Coop. (SDC), Org. Mondiale a Sănătății (OMS). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3375-7-1.

[2020-34].

- - 1. *Campilobacterii – Diagnostic de laborator.*

579.25:616-078(076.5)

Voloșciuc, Leonid. Microbiologie și virusologie. – Vezi Nr 142.

59 ZOOLOGIE

144. **Nistreanu, Victoria.**

Mamiferele insectivore (*mammalia: erinaceomorpha, soricomorpha*) din Republica Moldova : [monografie] / Victoria Nistreanu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Zoologie. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipografia AȘM). – 183 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 164-183. – [300] ex.

ISBN 978-9975-62-430-5 (în cop. tare).

[2020-141].

- - 1. *Mamifere insectivore – Republica Moldova.*

599.35/.38(478)

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

60 BIOTEHNOLOGIE

Biotehnologii avansate – realizări și perspective. – Vezi Nr 161.

61 ȘTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ

145. **"Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter- și pluridisciplinare", conferință științifică internațională (2 ; 2019 ; Chișinău).** Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter- și pluridisciplinare = Health, Medicine and Bioethics in Contemporary Society: Inter- and Pluridisciplinary Studies : Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Ed. a 2-a, 08-09 noiembrie 2019 / colegiul de redacție: Vitalie Ojovanu (redactor responsabil) [et al.]. – Chișinău : Print-Caro, 2019. – 360 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Catedra de filosofie și bioetică, Centrul Naț. de Bioetică din Rep. Moldova, Asoc. pentru Filosofie din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-701-5.

[2020-96].

- - 1. *Sănătate publică*. 2. *Bioetică*.

61+17(082)=135.1=111=161.1

613 Igienă. Igienă și sănătate personală

146. **Danii, Olga.**

Barometru de sănătate a populației Republicii Moldova, 2019 / Danii Olga, Stela Bivol, Lucia Pîrîînă ; coordonatori: Olga Danii, Triboi-Spînu Nicoleta ; Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), Serviciul Independent de Sociologie și Informații OPINIA. – Chișinău : S. n., 2020 ([Tipogr. "Bons Offices"]). – 103 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. cop. – Apare cu suportul financiar al Băncii Mondiale/Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială. – [400] ex.

ISBN 978-9975-87-565-3.

[2020-192].

- - 1. *Sănătate publică – Republica Moldova – Studii sociologice*.

613/614(478):303.4

614 Igienă și sănătate publică. Prevenirea accidentelor

147. **Buzdugan, Artur.**

Securitatea radiologică și nucleară : [manual] / Artur Buzdugan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul Național de Suport al Securității Nucleare. – Chișinău : [Pontos], 2019 ([Tipogr. "Europres"]). – 337 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.

Referințe bibliogr.: p. 321-337. – [75] ex.

ISBN 978-9975-72-413-5 (în cop. tare).

[2020-54].

- - 1. *Securitate radiologică*. 2. *Securitate nucleară*. 3. *Fizică nucleară*.

614.87+539.1(075.8)

148. **Igiena generală** : Curs : [în vol.] / Gheorghe Ostrofeț, Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru [et al.] ; sub redacția: Ion Bahnarel ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Chișinău : Medicina, 2019. – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-82-154-4.

Vol. 3. – 2019. – 186 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârșitul cap. – [100] ex. – ISBN 978-9975-82-155-1. – [2020-232].

- - 1. *Igiena solului.*

614.7(075.8)

149. Model de intervenții comunitare în controlul maladiilor ne-transmisibile : Ghid pentru personalul organizațiilor neguvernamentale și alți actori comunitari / echipa de autori: Angela Tomacinschi, Svetlana Doltu, Ludmila Marandici [et al.] ; Asociația Obștească "AFI", Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Imprint Star"]). – 70 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 43-46 (44 tit.). – Apare cu sprijinul financiar de "Health Action in Moldova-Bayer Cares for People". – [100] ex.

ISBN 978-9975-3159-9-9.

[2020-3].

- - 1. *Boli netransmisibile – Control – Prevenire.* 2. *Controlul bolilor netransmisibile.*

614.2/.3:616.1/.8

150. Shaw, Charles D.

Calitatea și siguranța serviciilor medicale în Republica Moldova / Charles D. Shaw ; World Health Organization Regional Office for Europe. – [Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 62 p. : fig. ; 24 cm. – (Seria de lucrări în domeniul politicilor de sănătate ; nr. 19).

Aut. pe cop. nu este indicat. – Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor și în subsol.

[2020-45].

- - 1. *Servicii medicale – Republica Moldova – Calitate.* 2. *Calitatea serviciilor medicale – Republica Moldova.*

614.2(478)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

151. Diug, Eugen.

Biofarmacie și farmacocinetică : Compendiu / Eugen Diug, Diana Gu-randa, Cristina Ciobanu ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de Tehnologie a Medicamentelor. – Ed. a 2-a, compl. – Chișinău : Medicina, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]'). – 204 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 199-204. – [150] ex.

ISBN 978-9975-82-152-0 (în cop. tare).

[2020-63].

- - 1. *Farmacologie.* 2. *Farmacocinetică.*

615.015:661.12(075.8)

615.8 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase

152. Colun, Vladimir.

Masaj terapeutic : Tehnica de masaj TM după metoda Vladimir Colun : Îndrumar metodico-practic : Pentru maseuri, kinetoterapeuți, asistenți medicali / Vladimir Colun ; redactor responsabil: Roșcovan-Aliev Nina ; Școala de Masaj "SPA Therapy". – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]'). – 83 p. : des. color ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 78 (20 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-56-703-9.

[2020-62].

- - 1. *Masaj terapeutic.*

615.825(036)

616 Patologie. Medicină clinică

153. **Diferential Diagnosis in Internal Medicine** : [pentru uzul studenților] / Natalia Caproș, Tatiana Dumitraș, Svetlana Nichita [et al.] ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 447 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – 150 ex.

ISBN 978-9975-56-705-3 (în cop. tare).

[2020-61].

- - 1. *Medicină clinică – Diagnostic. 2. Diagnosticare medicală.*

616-07(075.8)

616.1/.9 Patologie specială

154. **Protocoale Clinice Naționale. Neonatale** / colectiv de autori: Larisa Crivceanscaia, Marcela Șoitu, Dorina Rotaru [et al.] ; sub redacția: Larisa Crivceanscaia ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu" [et al.]. – Chișinău : S. n., 2020 ("Tipografia Reclama"). – 448 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul protocoalelor. – [170] ex.

ISBN 978-9975-58-207-0.

[2020-164].

- - 1. *Protocoale clinice naționale.*

616.155.191-053.31(083)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar

155. **Alexeev, Valeriu.**

Infecții virale cu afectarea mucoasei cavității bucale : Recomandare Metodică / Valeriu Alexeev ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu", Catedra de Odontologie, Parodontologie și Patologie Orală. – Chișinău : Medicina, 2020 ([Tipogr. "Edit Tipar"]). – 48, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 48 (20 tit.). – [20] ex.

ISBN 978-9975-82-157-5.

[2020-145].

- - 1. *Patologii virale ale mucoasei bucale. 2. Infecții virale.*

616.31-07-08+616.9(076.5)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare și sexuale (genitale)

156. **Ciuntu, Angela.**

Nefrologie pediatrică : [pentru uzul studenților] / Angela Ciuntu, Ninel Revenco, Jana Bernic ; Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu". – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 323 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 304-323 (292 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-706-0 (în cop. tare).

[2020-104].

- - 1. *Nefrologie pediatrică*. 2. *Boli reno-urinare – Copii*. 3. *Copii – Boli reno-urinare*.

616.61-053.2(075.8)

157. **Scutelnic, Ghenadie.**

Diagnosticul și tratamentul stricturilor uretrale la bărbați : Recomandare metodică / Ghenadie Scutelnic ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". – Chișinău : Medicina, 2019. – 33 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 31-32 (28 tit.). – În red. aut. – [50] ex.

ISBN 978-9975-82-153-7.

[2020-231].

- - 1. *Stricturi uretrale la bărbați – Diagnostic – Tratament*.

616.643-07-08(076.5)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecțioase și contagioase, stări febrile

Alexeev, Valeriu. Infecții virale cu afectarea mucoasei cavității bucale. – Vezi Nr 155.

158. **Supravegherea și controlul tusei convulsive** : Ghid practic / colectivul de autori: Victoria Bucov, Alexei Ceban, Anatolie Melnic [et al.] ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. – Chișinău : S. n., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 40 p. : fig. color ; 24 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 40 (11 tit.). – Apare cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Coop. (SDC), Org. Mondiale a Sănătății (OMS). – [3000] ex.

ISBN 978-9975-3375-6-4.

[2020-35].

- - 1. *Tuse convulsivă – Supraveghere*.

616.921.8-084(036)

617.7 Oftalmologie. Tulburări și tratamente ale ochilor

Jarălungă, Antip. Omul minune – Gheorghe Ivanov = Георгий Иванов – человек из будущего. – Vezi Nr 201.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

621 Construcția de mașini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică.

Tehnologie mecanică

621.3 Electrotehnică

159. **International Conference on Electomechanical and Energy Systems (12 ; 2019 ; Craiova ; Chișinău)**. SIEMEN 2019 : Proceedings of the 12th International Conference on Electomechanical and Energy Systems : Craiova, Chișinău : October, 9-11, 2019 / edited by: Sergiu Ivanov [et al.] ; organizing committee chairmen: Sergiu Ivanov (Craiova), Ilie

Nuca (Chișinău), Dorin Lucache (Iași). – [Chișinău] : S. n., 2019 ([Tipogr. "Artpoligraf"]). – 753 : fig., tab. ; 30 cm.

Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică și Inginerie Electrică, Fac. de Inginerie Electrică (Craiova), Fac. de Inginerie Electrică, Energetica și Informatica Aplicată (Iași). – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – Apare cu sprijinul Romania Section Chapters Control Systems Power Electronics. ISBN 978-9975-108-99-7.

[2020-158].

- - 1. *Inginerie electrică. 2. Electromecanică.*

621.3(082)

160. **Управляемые электропередачи** / Институт энергетики ; составители: Быкова Е. В., Берзан В. П. – Кишинэу : СЕР USM, 2019 – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-4472-7-0.

Вып. Nr 10(25) : Труды Лаборатории управляемых электропередач, 2018-2019. – 2019. – 286 p. : fig., fot., tab. – Adnot.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-149-68-6. – [2020-159].

- - 1. *Linii electrice dirijate.*

621.315(082)

63 AGRICULTURĂ ȘI ALTE ȘTIINȚE ȘI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEȚII SĂLBATICE

631 Agricultură în general

161. **"Biotehnologii avansate – realizări și perspective", simpozion științific internațional (5 ; 2019 ; Chișinău).** Biotehnologii avansate – realizări și perspective : Simpozionul Științific Internațional = Advanced biotechnologies – achievements and prospects : International Scientific Symposium, Ed. a 5-a, 21-22 octombrie 2019, Chișinău : Teze / comitet științific: Botnari Vasile [et al.] ; comitet organizatoric: Andronic Larisa (președinte) [et al.]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 194 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Antetit.: Inst. de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Index de aut.: p. 191-193. – În red. aut. – [300] ex.

ISBN 978-9975-56-695-7.

[2020-106].

631.147+60(082)=135.1=111=161.1

162. Скляр, П. А.

Испытания сельскохозяйственной техники : [pentru uzul studenților] / П. А. Скляр, Ю. В. Мельник ; Государственный аграрный университет Молдовы. – Кишинэу : Государственный Аграрный Университет Молдовы, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 336 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 283-286 (66 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-64-309-2 (în cop. tare).

[2020-70].

- - 1. *Tehnica agricolă.*

631.3(075.8)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ȘTIINȚE DOMESTICE. ÎNTREȚINEREA CASEI

641/642 Alimente. Gătire. Mâncăruri. Mese

163. Ciumac, J.

Technologie culinare : [pentru uzul studenților] / J. Ciumac, A. Chirsanova, V. Reșitca ; Agence Universitaire de la Francophonie, Universitatea Tehnică a Moldovei, Santé Instruction Nutrition. – Chișinău : S. n., 2020 ([Tipogr. "Bons Offices"]). – 201 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.

Bibliogr. : p. 201 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-563-9 (în cop. tare).

[2020-190].

- - 1. *Tehnologii culinare.*

641.5(075.8)

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

657 Contabilitate

164. **Particularități juridice, fiscale și contabile aferente activității entităților din turism** : (indicații metodice) / Mihai Manole, Corina Caușan, Aliona Lîsîi [et al.] ; redactor științific: Valeriu Efremov ; Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", Universitatea "Petre Andrei" din Iași, România. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Tipocart Print"]). – 194 p. : fig., tab. ; 29 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-3340-6-8.

[2020-175].

- - 1. *Contabilitate – Turism.*

657:338.48(076.5)

68 INDUSTRII. MESERII ȘI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ȘI ASAMBLATE

687 Industria îmbrăcăminte, confecțiilor. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică

165. **Terminologie vestimentară.** Dicționar ilustrat român-englez = The Clothing Terminology. Romanian-English Illustrated Dictionary / Natalia Procop, Valentina Negru, Livia Sîrbu, Marina Cercașin ; consultant științific: Elena Musteață ; recenzenți științifici: Aurelia Hanganu, Ana Simac ; traducere, redactare limba engleză: Ludmila Șimanschi, Doina Șimanschi ; Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir". – Chișinău : [Gunivas], 2019 ([Tipogr. "Fox Trading"]). – 140 p. : fig., fot. ; 21 x 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 137-140 (165 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-3374-0-3.

[2020-6].

- - 1. *Vestimentație – Dicționare.*

687(038)=135.1=111

7 ARTE. RECREAȚIE. DISTRAȚII. SPORT

72 ARHITECTURĂ

166. Nesterov, Tamara.

Proporțiile arhitecturii din Moldova istorică / Tamara Nesterov ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural. – Chișinău : Epigraf, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 311 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 297-311 (376 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – [450] ex.

ISBN 978-9975-60-340-9.

[2020-2].

-- 1. *Arhitectură – Republica Moldova – Istorie.*

72.013(478)(091)

77 FOTOGRAFIE ȘI ACTIVITĂȚI SIMILARE. ARTĂ FOTOGRAFICĂ

167. Epurean, V.

Obiectivele fotografice : Indicații metodice / V. Epurean ; redactor responsabil: A. Cocin ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2020. – 21, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 21 (10 tit.). – 40 ex.

ISBN 978-9975-45-617-3.

[2020-155].

77.01(076.5)

78 MUZICĂ

168. Doga, Eugen.

Cântece / Eugen Doga ; redactor muzical: Veaceslav Adam. – [Chișinău] : Prut Internațional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 115, [1] p. : n. muz. ; 28 cm.

ISMN 979-0-3480-0334-4 (eronat).

ISBN 978-9975-54-377-4 (eronat).

[2020-7].

-- 1. *Cântece lirice.*

784.3:78.071.1(478)

169. **Încă o zi Crăciunul de-ar mai fi** : Colinde populare și poeme de Crăciun / selectare : Viorica Nagacevschi ; versuri de autor ; ilustrații de Lică Sainciuc. – [Chișinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. "Bons Offices"). – 251 p. : il. color, n. muz. ; 25 cm. – (C(art)ier / col. coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

[1000] ex.

ISMN 979-0-3480-0388-7.

ISBN 978-9975-86-404-6 (în cop. tare).

199,00 lei. – [2020-188].

-- 1. *Colinde. 2. Poezie.*

783.65+398.8

170. Nikitcenko, Victoria.

Problema relației reciproce dintre cuvânt și muzică în creațiile vocal-camerale pe texte în limba rusă : Lucrare științifico-metodică / Victoria Nikitcenko ; redactor științific: Aurelian Dănilă ; Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra "Canto Academic și Măiestrie de Operă". – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Cavaioli"]). – 36 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 32-36 (67 tit.). – F. f. de tit. – [20] ex.
ISBN 978-9975-59-183-6.
[2020-179].

- - 1. *Creații vocal-camerale*. 2. *Interpretare vocală*.

784.07(075.8)

171. Никитченко, Виктория.

Камерно-вокальное творчество композиторов Республики Молдова на стихи русских поэтов : Монография / Виктория Никитченко ; научный редактор: Елена Мироненко. – Кишинэу : Б. и., 2019 ([Тірогр. "Cavaoli"]). – 172 p. : n. muz. ; 18 x 20 cm.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 144-159 (194 tit.).
- [100] ex.

ISBN 978-9975-59-184-3.
[2020-165].

- - 1. *Muzică camerală a compozitorilor din Republica Moldova*.

784.3.071.1(478)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale

172. Dănilă, Aurelian.

Scrieri despre Operă : Articole, interviuri, lexicon / Aurelian Dănilă. – Chișinău : Epigراف, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 317, [3] p. : fot. ; 25 cm.

Apare cu contribuția financiară a Direcției Cultură a Primăriei mun. Chișinău. – [200] ex.

ISBN 978-9975-60-341-6 (în cop. tare).
[2020-116].

- - 1. *Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu” – Republica Moldova*. 2. *Operă (teatru) – Critică*.

792.54.072.3(478)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică

Физическая культура и воспитание личности. – Vezi Nr 81.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81 FILOGIE. LIMBI

173. "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", colocviu științific național (4 ; 2019 ; Chișinău). Materialele colocviului științific național "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", [ediția a 4-a], 12 noiembrie 2019, Chișinău : [în vol.] / coordonator: Felicia Cenușă. – Chișinău : Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu", 2020 (Tipogr. "Pro Libra") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3392-0-9.

Vol. 4. – 2020. – 110 p. : fig. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Inst. de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu". – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [40] ex. – ISBN 978-9975-3392-1-6. – [2020-111].

- - 1. *Lingvistică*. 2. *Critică literară*.

80/81+821.09(082)

81 LINGVISTICĂ. LIMBI

174. Trebeș, Tatiana.

Studiu asupra prenumelor actuale : (pe material din municipiul Orhei) / Trebeș Tatiana ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere. – Chișinău : CEP USM, 2019. – 227 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 201-222. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-69-3.

[2020-134].

- - 1. Nume proprii – Onomastică. 2. Prenume – Onomastică.

81'373.231

Погорелая, Е. А. Смыслы и ценности русского мира Приднестровья. – Vezi Nr 6.

175. "Филология молдовеняскэ: аспекте теоретиче, практиче ши методоложиче", конферинцэ републиканэ штиинцифико-практикэ (2019 ; Тираспол). Филология молдовеняскэ: аспекте теоретиче, практиче ши методоложиче : Материалеле конферинцей републикане штиинцифико-практиче "Перфекционаря студиилор филоложиче: старя актуалэ ши перспектива де дезволтарэ", дин 26 мартие 2019 ; "Тендинце модерне ын кадрул предэрий/студиерий лимбий официале молдовенешть", дин 15 ноембрие 2019 / редакторь: Е. Бабий [et al.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 255, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Университатя де Стат Нистрянэ, Фак. де филоложие, Катедра де филоложие молдовеняскэ, Лабораторул штиинцифик "Факла". – Rez.: lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-38-5.

[2020-124].

- - 1. Lingvistică. 2. Critică literară.

81/82.09(478)(082)

811 Limbi

811.1/.9 Totalitatea limbilor naturale și artificiale

811.111 Limba engleză

176. Caterenciuc, Svetlana.

The Art of Food Technology : [pentru uzul studenților] / Caterenciuc Svetlana, Ciucac Ludmila ; Technical University of Moldova, Department of Foreign Languages. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2020 - . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-613-5.

Part 1. – 2020. – 111 p. : fig., fot., tab. – Referințe bibliogr.: p. 111 (18 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-614-2. – [2020-152].

- - 1. Limba engleză. 2. Limbaj profesional – Tehnologia alimentare.

811.111'276.6:663/664(075.8)

177. **English** : Teacher's Book : Levels A1.1, A1.2, A1 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.] ; comisia de evaluare: Daniela Munca-Afteniev [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – [Chișinău] : Arc, 2019 ([Tipogr. "Balacron"]. – 161, [3] p. : tab. ; 20 cm.

[1650] ex.

ISBN 978-9975-0-0350-6.

[2020-17].

- - 1. *Limba engleză.*

811.111(075)

178. **English** : Workbook : Level A 1 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.]. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe cop. Ed. "Prut"), 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72 p. : il. ; 26 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-54-454-2.

[2020-31].

- - 1. *Limba engleză.*

811.111(075.2)

179. **Pomazanovschi, Irina.**

25+ picture-based warm-ups and lead-ins : Teacher's resource book / Irina Pomazanovschi. – [Chișinău] : S. n., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 55, [1] p. : fig., fot. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. la sfârșitul paragrafelor. – [50] ex.

ISBN 978-9975-56-694-0.

[2020-101].

- - 1. *Limba engleză.*

811.111(075)

Sagoian, E. Methods of Teaching English and Lesson Planning. – Vezi Nr 86.

811.131.1 Limba italiană

180. **Melniciuc, Radu.**

Morfologia limbii italiene II : Suport de curs / Melniciuc Radu ; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Garomont Studio") – 116 p. : tab. ; 20 cm.

Text : lb. ital. – [20] ex.

ISBN 978-9975-134-92-7.

[2020-174].

- - 1. *Limba italiană – Morfologie.*

811.131.1'366(075.8)

811.135.1 Limba română

181. **Callo, Tatiana.**

Vorbirea din condei : Formarea vorbitorului cult prin metoda studiului de caz : Ghid practic pentru elevi : (Clasele a 7-a – a 12-a) / Tatiana Callo ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 38 p. : fig. ; 30 cm.

Referințe bibliogr.: p. 7 (3 tit.). – [15] ex.

ISBN 978-9975-48-161-8.

[2020-81].

- - 1. *Limba română – Vorbire corectă.*

811.135.1'271(075)

182. **Graiuri basarabene actuale** : Texte dialectale. Glosar. Studii / Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir", Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" ; redactor coordonator: Stela Spînu ;

referent științific: Vasile Pavel. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Biotehdesign"]). – 343 p. : h. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. : p. 329-332, 341-342 (31 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-108-87-4 (în cop. tare).

[2020-5].

- - 1. *Limba română – Dialecte – Republica Moldova.*

811.135.1'282.2(478)

183. **Pavel, Vasile.**

Probleme onomastice logice ale cercetării motivației : (pe baza materialului dialectal) / Vasile Pavel, Liliana Popovschi ; Institutul de Filologie Română "B. P. Hasdeu". – Chișinău : CEP USM, 2019. – 164 p. : tab. ; 21 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-72-3.

[2020-160].

- - 1. *Limba română – Dialecte. 2. Onomastică – Limba română.*

811.135.1'28'373

184. **State, Daniela.**

Limba și literatura română. Matematică : Teste : Clasa a 4-a : Pregătire pentru evaluarea națională / Daniela State, Mariana Marin, Andrei Braicov. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe cop. Ed. "Prut"), 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 124 p. : fig. ; 26 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-54-451-1.

[2020-15].

- - 1. *Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste. 3. Matematică – Teste.*

811.135.1+821.135.1.09+51(079)

185. **Vlas, Lidia.**

Limba română : Caietul elevului : Clasa 1-a : pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale / Lidia Vlas ; coordonator științific: Maria Hadîrcă ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chișinău : Institutul de Științe ale Educației, 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 58 p. : il. ; 30 cm.

[20] ex.

ISBN 978-9975-48-171-7.

[2020-77].

811.135.1'243(075.2)

811.512.165 Limba găgăuză

186. **Gavril Gaydarci** : Monografii, bîlim statyaları, aklına getirmekleri / Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi ; hazırlayan: Mariya Kopuşçu. – [Komrat] : Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]) – . – 25 cm. – (Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä, ISBN 978-9975-3265-3-7). – ISBN 978-9975-3265-1-3.

T. 2. – 2019. – 345 p. – Texte : lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 334-344. – Referințe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3365-0-5 (în cop. tare). – [2020-39].

- - 1. *Limba găgăuză. 2. Gaudarci, Gavril, 1937-1998, lingvist.*
811.512.165(092)=161.1=512.165

82/821 Literatură artistică

821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi

821.131.1 Literatură italiană

187. Moccia, Federico.

De trei ori tu : [roman] / Federico Moccia ; traducere din limba italiană de Viorica Ungureanu ; coperta: Ivan Troyanovsky, Georgeta Vrabie. - [Chișinău] : Bestseller, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]) - . - 20 cm. - ISBN 978-9975-3248-5-4. - (Trilogia "Trei metri deasupra cerului" ; Vol. 3).

Partea a 2-a. - 2019. - 459, [10] p. : fig. - Tit. orig.: Tre volte te. - Cu semn de carte. - [3000] ex. - ISBN 978-9975-3349-0-7. - [2020-42].
- - 1. *Romane.*

821.131.1-31 Moccia=135.1

821.133.1 Literatură franceză

188. Sellou, Abdel.

Tu mi-ai schimbat viața : mărturie : Povestea de viață care a inspirat filmul "Invincibili" / Abdel Sellou ; prefață de Philippe Pozzo di Borgo, Caroline Andrieu ; traducere din limba franceză, note de Ioana Pléty ; coperta: Georgeta Vrabie. - [Chișinău] : Bestseller, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). - 282, [14] p. : fig., fot. ; 20 cm.

Tit. orig.: Tu as changé ma vie. - Cu semn de carte. - [3000] ex.
ISBN 978-9975-3349-1-4.
[2020-43].

- - 1. *Scrieri autobiografice.*

821.133.1-94 Sellou=135.1

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

189. Bezer-Postolachi, Maria.

Șaptele sufletului : [versuri] / Maria Bezer-Postolachi ; coperta: Rodica Musteață. - Chișinău : Epigraf, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). - 93, [11] p. : fot., fot. color ; 21 cm.

[1000] ex.
ISBN 978-9975-60-339-3 (în cop. tare).

[2020-1].

- - 1. *Poezie.*

821.135.1(478)-1 Bezer-Postolachi

190. Cantemir, Dimitrie.

Opere / Dimitrie Cantemir ; studiu introductiv de Virgil Cândea ; traducere din limba latină și indici de Dan Slușanschi ; repere cronologice de Stela Toma. - [Chișinău] : Știința, 2019 (Combinatul Poligrafic) - . - 23 cm. - (Colecția "Moștenire", ISBN 978-9975-67-986-2). - ISBN 978-9975-85-187-9.

Istoria creșterilor și a descreșterilor Curții othmanice sau aliothmanice. - 2019. - 844, [3] p. : fig., fot. - Referințe bibliogr. în subsol. - Ind. adnot.: p. 810-818. - Apare cu contribuția Min. Educației, Cultu-

rii și Cercet. – [850] ex. – ISBN 978-9975-85-197-8 (în cop. tare). – [2020-51].

- - 1. *Scrieri istorice.*

821.135.1(478)1Cantemir+821.135.1(478)-94 Cantemir

191. Caraman, Anatol.

Viața ca o întâmplare : Roman / Anatol Caraman ; prefata: Tudor Palladi ; coperta: Liubovi Ceban. – Chișinău : Pontos, 2019 (Tipogr. "Reclama"). – 231, [1] p. ; 20 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-72-408-1.

[2020-46].

- - 1. *Romane.*

821.135.1(478)-31 Caraman

192. Ciobanu, Victor.

Iubire împletită-n vers / Victor Ciobanu ; ilustrații, coperta: Marina Moldovan ; grafica: Iurie Brașoveanu. – [Chișinău : S. n., 2019] (Tipogr. "Tipocart Print"). – 67 p. ; 21 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-3380-1-1.

[2020-118].

- - 1. *Poezie.*

821.135.1(478)-1 Ciobanu

193. Esinencu, Nicolae.

File din *Jurnalul unui scriitor* / Nicolae Esinencu ; concept, elaborare: Vitalie Răileanu ; coordonator: Lidia Kulikovski ; ediție îngrijită de Mariana Harjevschi ; coperta: Valeriu Herța ; Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Biblioteca "Onisifor Ghibu". – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Tipocart Print"]). – 69 p. : fot. ; 21 cm. – (Colecția "Inedite", ISBN 978-9975-3380-5-9).

[100] ex.

ISBN 978-9975-3380-4-2.

[2020-117].

- - 1. *Reflecții. 2. Jurnale literare.*

821.135.1(478)-94 Esinencu

194. Manea-Cernei, Eugenia.

Contururi din Templul Naturii : [reflecții] / Eugenia Manea-Cernei ; copertă: Natalia Berebiuc. – Chișinău : S. n., 2020 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 138, [2] p. : il. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-56-716-9.

[2020-58].

- - 1. *Reflecții.*

821.135.1(478)-8 Manea-Cernei

195. Mărgineanu, Ion.

O mireasă pentru tata : Dramă optimistă, aproape adevărată / Ion Mărgineanu F. – Chișinău ; Funduri Vechi : S. n., 2020 ([Tipogr. "Bons Offices"]). – 80 p. ; 24 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-87-567-7.

[2020-204].

- - 1. *Povestiri*.

821.135.1(478)-3 Mărgineanu

196. Mărgineanu, Ion.

Traseul Centenarului Marii Uniri, 1918-2018 : Jurnal de drum la pas / Ion Mărgineanu F. ; fotografii: Victor Gălușcă [et al.]. – [Chișinău] : Bons Offices, 2020. – 152 p. : fot. color ; 24 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-87-564-6.

[2020-196].

- - 1. *Jurnale de călătorie*.

821.135.1(478)-94 Mărgineanu

197. Mincu, Eugenia.

Orizonturi : [roman] / Eugenia Mincu ; copertă: Ana-Maria Mincu. – Chișinău : Lyceum, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 360 p. ; 20 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-3310-5-0.

[2020-217].

- - 1. *Romane*.

821.135.1(478)-31 Mincu

198. Onică, Ana.

Forța iubirii : Roman inspirat din fapte reale : [în vol.] / Ana Onică ; coperta: Marian Onică. – Ed. a 3-a, compl. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 20 cm.

Vol. 1. – 2020. – 278, [2] p., [1] f. port. – 500 ex. – ISBN 978-9975-72-300-8 (eronat). – [2020-228].

- - 1. *Romane*.

821.135.1(478)-31 Onică

199. Răileanu, Sava.

Chemarea focului din Vatră / Sava Răileanu ; coperta: Liubovi Ceban. – Chișinău : Pontos, 2019 (Tipogr. "Print-Caro"). – 308, [7] p. : il., fot., [1] f. port. ; 21 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-72-414-2.

[2020-238].

- - 1. *Scrieri autobiografice*.

821.135.1(478)-8 Răileanu

200. Rusnac, Ecaterina.

Rapsod al destinului : in memoriam : [versuri, reflecții] / Ecaterina Rusnac ; referințe: Gr. Simion, Gr. Grigorescu ; copertă: Marina Dimitriu. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. "Print-Caro"). – 152, [4] p. : fot. ; 21 cm.

[60] ex.

ISBN 978-9975-72-424-1.

[2020-133].

- - 1. *Poezie*. 2. *Reflecții*.

821.135.1(478)-8 Rusnac

201. Țarălungă, Antip.

Omul minune – Gheorghe Ivanov = Георгий Иванов – человек из будущего : [dialoguri] / Antip Țarălungă ; coperta: Antip Țarălungă, Victor Sacaliuc. – [Chișinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Notograf Prim")]. – 187 ; 189 p. : fot., fot. color ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., fr., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu suportul Uniunii Coregrafilor din Moldova, Centrului Medical "Ovisus", SRL "Proservice". – [250] ex.

ISBN 978-9975-84-108-5.

[2020-151].

- - 1. *Dialoguri*. 2. *Ivanov, Gheorghe, 1949 - ..., oftalmolog.*

821.135.1(478)-83Țarălungă+617.7(092)=135.1=161.1

202. Vasilii, Nina.

Primăvara unui secol de iubire : [versuri] / Nina Vasilii, Tinca-Felicia Andrieș. – [Chișinău] : Notograf Prim, 2019. – 120 p. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-84-109-2.

[2020-148].

- - 1. *Poezie*.

821.135.1(478)-1 Vasilii

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

203. Korkina, Alla.

Adagio Iubirii : Stelele baletului din Moldova : Roman documentar / Alla Korkina ; traducere, prefață: Tudor Palladi ; coperta: Vitaliu Pogolșa. – Chișinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 256 p., [8] p. fot. ; 22 cm.

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-455-5.

[2020-236].

- - 1. *Romane autobiografice*.

821.161.1(478)-312.6 Korkina

204. Stefandria, Marina.

Floarea cea de dimineață = Изумительный цветочек : [versuri] / Marina Stefandria ; traducere din limba rusă: Galina Furdui ; coperta (imagini): Tatiana Tetrioglo. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. "Print-Caro"). – 41, [2] p. : fot., il. color ; 25 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – [50] ex.

ISBN 978-9975-72-425-8.

[2020-226].

- - 1. *Poezie*.

821.161.1(478)-1=135.1=161.1 Stefandria-93

205. Наши горизонты : Литературный альманах бендерских писателей / составитель: М. И. Гончарова ; обложка: В. З. Габдрахманов, А. Г. Тихонов. – Бендер : Б. и., 2019 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 330 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. în subsol. – [60] ex.

ISBN 978-9975-56-696-4.

[2020-95].

- - 1. Poezie. 2. Povestiri. 3. Eseuri.

821.161.1(478)-82

821.512.165 (478) Literatură găgăuză din Republica Moldova

Saveliy Ekonomov. – Vezi Nr 90.

82/821-93 Literatură artistică pentru copii

821-93 Literatură pentru copii

821.111-93 Literatură engleză

206. Wilde, Oscar.

Prietenul devotat : [poveste] / Oscar Wilde ; traducere din engleză de Lavinia Braniște ; ilustrații de Anca Smărăndache. – [Chișinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / col. coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

[1000] ex.

ISBN 978-9975-86-409-1 (în cop. tare).

88,00 lei. – [2020-230].

- - 1. Povesti.

821.111-34-93 Wilde

207. Wilde, Oscar.

Remarcabila rachetă : [poveste] / Oscar Wilde ; traducere din engleză de Lavinia Braniște ; ilustrații de Anca Smărăndache. – [Chișinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / col. coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

[1000] ex.

ISBN 978-9975-86-410-7 (în cop. tare).

88,00 lei. – [2020-233].

- - 1. Povești.

821.111-34-93 Wilde

208. Wilde, Oscar.

Uriașul egoist : [povestire] / Oscar Wilde ; traducere din engleză de Lavinia Braniște ; ilustrații de Anca Smărăndache. – [Chișinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 22, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / col. coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

[1000] ex.

ISBN 978-9975-86-411-4 (în cop. tare).

78,00 lei. – [2020-234].

- - 1. Povestiri pentru copii.

821.111-34-93 Wilde

821.135.1-93 Literatură română

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

209. Cârchelan, Iuliu.

Dar din Dar : Scenete pentru copii / Iuliu Cârchelan ; coperta: Ion Dogaru. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – 103, [1] p. : des. ; 24 cm.

În red. aut. – [100] ex.

ISBN 978-9975-87-574-5.

[2020-203].

- - 1. *Scenete pentru copii.*

821.135.1(478)-2-93 Cărchelan

210. Zaporozjanu, Ada.

Copilărie – tril de ciocârlii : [poezii, ghicitori] / Ada Zaporozjanu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chișinău : Pontos, 2019 (Tipogr. "Balacron"). – 49, [2] p. : des. color ; 26 cm.

[2000] ex.

ISBN 978-9975-72-382-4.

[2020-16].

- - 1. *Poezii pentru copii.* 2. *Ghicitori.*

821.135.1(478)-8-93 Zaporozjanu

821.161.1-93 Literatură rusă

211. **Povestea pescarului și a peștișorului de aur** / după povestea lui A. S. Pușkin ; versiune în limba română de M. R. Paraschivescu ; prezentare grafică: Octavian Curoșu. – Chișinău : Cadran (Policadran), 2019 ([Tipogr. "Bons Offices"]). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-3332-1-4.

[2020-189].

- - 1. *Povești.*

821.161.1-34-93=135.1

82/821.0 Teoria, studiul și tehnica literaturii

Materialele colocviului științific național "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan". – Vezi Nr 173.

212. **100 de scriitori notorii ai lumii** : Viața. Activitatea. Opera / alcătuitori: Ala Bujor (coordonator) [et al.]. – Chișinău : Epigraf, 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 399, [1] p. : fot., tab. ; 25 cm. – (Pantheon).

Bibliogr.: p. 394. – Referințe bibliogr. la sfârșitul fișierelor biogr. – [800] ex.

ISBN 978-9975-60-338-6 (în cop. tare).

[2020-115].

- - 1. *Scriitori ai lumii.*

821(100).09(092)

821.135.1.0 Literatură română

Costin-Băicean, Iraida. Ion Creangă și proza basarabeană. – Vezi Nr 216.

213. Rotari, Dorina.

Orientări moderne în știința literară: perspectiva canonică și cea revizionistă : Suport de curs / Dorina Rotari ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară. – Chișinău : CEP USM, 2019. – 127 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 120-128 (93 tit.) și la sfârșitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-61-7.

[2020-135].

- - 1. *Literatură română – Critică și interpretare*. 2. *Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare*.

821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.8)

State, Daniela. *Limba și literatura română*. Matematică. – Vezi Nr 184.

Țurcanu, Andrei. *Critice*. – Vezi Nr 217.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

214. Burlacu, Alexandru.

Texistențe : [în vol.] / Alexandru Burlacu ; Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu". – [Chișinău] : Gunivas, 2020 ([Tipogr. "Fox Trading"]) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-78-693-5.

[Vol.] 4 : Ființa poeziei. – 2020. – 272 p. – Referințe bibliogr. în text. – [300] ex. – ISBN 978-9975-3374-1-0. – [2020-149].

- - 1. *Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare*.

821.135.1(478).09

215. Ciocanu, Ion.

Dialogul ca necesitate : Articole. Studii. Recenzii / Ion Ciocanu ; prefață: Nicolae Corlăteanu [et al.] ; postfață: Tudor Palladi. – Chișinău : Pontos, 2019 (Tipogr. "Print-Caro"). – 456, [3] p. : fot. ; 21 cm. – (Colecția "Personalități marcante", ISBN 978-9975-72-416-6).

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – [450] ex.

ISBN 978-9975-72-415-9 (în cop. tare).

[2020-227].

- - 1. *Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare*.

821.135.1(478).09

216. Costin-Băicean, Iraida.

Ion Creangă și proza basarabeană : Studiu monografic / Iraida Costin-Băicean ; prefață: Mihai Cimpoi ; Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu". – [Chișinău] : Gunivas, 2020 ([Tipogr. "Fox Trading"]). – 278 p. ; 21 cm.

Bibliogr. : p. 263-274 (201 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-3374-2-7.

[2020-150].

- - 1. *Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare*. 2. *Literatură română – Critică și interpretare*.

821.135.1(478).09+821.135.1.09

Rotari, Dorina. *Orientări moderne în știința literară: perspectiva canonică și cea revizionistă*. – Vezi Nr 213.

217. Țurcanu, Andrei.

Critice : Arheul Marginii și alte narațiuni / Andrei Țurcanu ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chișinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. "Bons Offices"). – 402, [1] p. ; 20 cm. – (Rotonda / col. coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Referințe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 395-399. – [500] ex.

ISBN 978-9975-86-403-9.

169,00 lei. – [2020-200].

- - 1. *Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.* 2. *Literatură română – Critică și interpretare.*

821.135.1(478).09+821.135.1.09 Țurcanu

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografiile regionale

902 Arheologie

218. **Генуэзская Газария и Золотая Орда** = The Genoese Gazaria and The Golden Horde : [în vol.] / Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Университет высшая антропологическая школа ; под редакцией: С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдигов ; научные рецензенты: И. К. Зигидуллин [и др.] ; обложка: Д. А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus ; Казань : Б. и., 2019 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]) – . – 31 cm. – (Серия "Археологические источники Восточной Европы" = "Archeological records of Eastern Europe", ISBN 978-9975-4272-6-5). – ISBN 978-9975-3198-7-4.

Том 2. – 2019. – 824 p. : fig. – Tit., cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. rusă. – Bibliogr. la sfârșitul art. – Referințe bibliogr. în subsol. – [300] ex. – ISBN 978-9975-3198-8-1 (în cop. tare și supracop.). – [2020-36].

- - 1. *Cercetări arheologice – Eurasia.*

902/904(4+5)(082)

908 Monografiile regionale. Studiul unei localități

219. **Cazacu-Istrati, Iacob.**

Carte de vizită a comunei Căzănești pe Răut : [raionul Telenești] / Iacob Cazacu-Istrati ; fotografii: Vasile Șoimaru [et al.]. – Chișinău : Cuvântul-ABC, 2020 ([F.E.-P. "Tipografia Centrală"]). – 48 p. : fot., fot. color ; 21 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-3391-3-1 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").

[2020-240].

- - 1. *Căzănești – Sate – Raionul Telenești – Cărți de vizită.*

908(478-22)

911 Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică

220. **Axînti, Svetlana.**

Hărți-contur cu sarcini practice la geografie : clasa a 10-a / Axînti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – [Chișinău] : Iulian, 2019 ([Tipogr. "Cetatea de Sus"]). – 32 p. : h. ; 29 cm.

[3000] ex.

ISBN 978-9975-3222-8-7.

[2020-132].

- - 1. *Geografie – Hărți de contur.*

911(084.3)(075.3)

929 Biografii și studii înrudite

929.6 Heraldică

221. **Heraldica Moldaviae** : [în vol.] / Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Societatea de Genealogie, Heraldică și Arhivistică "Paul Gore" ; colegiul de redacție: Silviu Andrieș-Tabac (redactor-șef) [et al.]. – Chișinău : S. n., 2019 ([Tipogr. "Bons Offices"]) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-87-449-6.

[Vol.] 2. – 2019. – 172 p. : fig., fig. color, tab. – Texte : lb. rom., ru-să. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – [100] ex. – ISBN 978-9975-87-561-5. – [2020-225].

- - 1. *Heraldica Republicii Moldova.*

929.6(478)(082)=135.1=161.1

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ

222. **Institutul de Istorie** / consiliul redacțional: Andrei Eșanu [et al.]. – [Chișinău : S. n., 2019] ([Tipogr. "Lexon Prim"]). – 54 p. : fot., fot. color ; 20 x 20 cm.

F. f. de tit. – Pref. paral.: lb. rom., engl. – [200] ex.

ISBN 978-9975-3388-3-7.

[2020-186].

- - 1. *Institutul de Istorie – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.*

94+001.32(478)(091)

94(4/9) ISTORIA UNOR REGIUNI ȘI ȚĂRI DIN LUMEA MODERNĂ

94(470+571) Istoria Federației Ruse

223. **De la Marea Baltică la Marea Neagră, 1939-1940** : (Studiu și documente privind negocierea, încheierea și aplicarea Pactului Molotov-Ribbentrop) / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Istorie ; editori: Ion Șișcanu, Daniela Șișcanu. – Chișinău : Lexon-Prim, 2019. – 348 p. ; 25 cm.

Texte : lb. rom., fr., rusă. – Referințe bibliogr. în subsol. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3367-5-8 (în cop. tare).

[2020-182].

- - 1. *Pactul Molotov-Ribbentrop – Documente.*

94[(47+57)+430]"1917/1940"(093)=135.1=133.1=161.1

224. **Zigar, Mihail.**

Imperiul trebuie să moară : Istoria revoluțiilor ruse prin personalități. Anii 1900-1917 / Mihail Zîgar ; traducere, note și indice de nume de Antoaneta Olteanu. – [Chișinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 687, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier istoric / col. coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.: Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917. – Ind. de nume : p. 673-688. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-86-396-4 (în cop. tare).

299,00. – [2020-52].

- - 1. *Imperiul Rus în anii 1900-1917.*

94(47)"1900/1917"

94(478) Istoria Republicii Moldova

225. **Documente privitoare la cotidian și viața de familie din Basarabia în secolul al XIX-lea** : [în vol.] / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Istorie ; editori: Teodor Candu, Alina Felea. – Chișinău : Lexon-Prim, 2019 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-3367-1-0.

Vol. 1 : 1813. – 2019. – 423, [1] p. – Texte : lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr. în subsol. – Indice de nume., geogr. : p. 395-424. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – [500] ex. – ISBN 978-9975-3367-2-7 (în cop. tare). – [2020-181].

- - 1. *Basarabia în anul 1813 – Documente*

94(478)"1813"(093.2)=135.1=161.1

226. Poștarencu, Dinu.

Basarabia în anii Primului Război Mondial / Dinu Poștarencu. – Chișinău : Lexon-Prim, 2019. – 515, [1] p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.

Referințe bibliogr. în subsol. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3388-0-6 (în cop. tare).

[2020-184].

- - 1. *Basarabia în Primul Război Mondial, 1914-1918.*

94(478)"1914/1918"

227. Грек, И. Ф.

Возвращение из небытия: Василий Искимжи – учитель, революционер, воин, жертва репрессий / Иван Грек, Никол Михайличенко. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([Типogr. "Lexon-Prim"]). – 119 p. : fot. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. : p. 97-98. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3388-4-4.

[2020-187].

- - 1. *Ischimji, Vasilii, 1884-1950 – Reflectții biografice.*

94(478)(092)

228. Шаповалов, Борис Андреевич.

Плацдармы Победы на Днестре : 75-летию Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. посвящается / авторы-составители: Шаповалов Борис Андреевич, Гайчук Виктор Владимирович, Лупашко Михаил Васильевич ; Союз офицеров Республики Молдова, Национальный координационный комитет "Победа". – Кишинэу : Союз офицеров Республики Молдова, 2020 ([Типография "Lexon-Prim"]). – 127, [1] p. : fot., fot. color ; 22 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. : p. 94-95. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-3388-2-0.

[2020-185].

- - 1. *Republica Moldova în Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945.*

[94(478)+94(47+57)],„1941-1945”:355.45

Autoreferate Pentru titlul doctor

229. **Adam, Sorin.**

Cercetarea criminalistică a urmelor de natură biologică umană : Specialitatea: 554.04 – Criminalistică; Expertiză Judiciară; Investigații operative : Rez. tz. de doct. în drept / Adam Sorin ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău, 2020. – 30 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 25-26 (23 tit.).

[Teze 2020-5].

343.98(043.2)

230. Chiriac, Angela.

Eficiența utilizării aditivilor nutriționali la sporirea rezistenței și productivității familiilor de albine : 421.03 – Tehnologia creșterii animalelor și obținerii produselor animaliere : Rez. tz. de doct. în științe agricole / Chiriac Angela ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chișinău, 2020. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 24-26 (49 tit.).

[Teze 2020-2].

638.12(478)(043.2)

231. Donici, Elena.

Elaborarea, analiza și standardizarea formelor farmaceutice combinate cu conținut de izohidrafural : 316.01. Farmacie : Rez. al tz. de doct. în științe farmaceutice / Donici Elena ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". – Chișinău, 2020. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 26-30 (24 tit.).

[Teze 2020-1].

615.281:615.454.1.07(043.2)

232. Pînzaru, Natalia.

Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea "electrozilor-scule" pentru formarea straturilor de suprafață cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls : Spec. șt. – 242.05 Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Pînzaru Natalia ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Școala Doctorală "Inginerie mecanică și Civilă". – Chișinău, 2020. – 26 p. : fig., fig. color ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 20-22 (49 tit.).

[Teze 2020-4].

621.7.012(043.2)

233. Pohilă, Oleg.

Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor și copiilor : Specialitatea: 554.02 – Criminologie : Rez. tz. de doct. în drept / Pohilă Oleg ; Academia "Ștefan cel Mare". – Chișinău, 2020. – 33 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 28-30 (18 tit.).

[Teze 2020-3].

343.9:343.541(043.2)

Index de nume la "Cronica Cărții" Nr 1-2020

A

Adam, Sorin 229
Adam, Veaceslav 168
Afanas, Dorin 75
Aladin, Lara 177-78
Albu, Luminița 23
Alexeev, Valeriu 155
Andrieș, Tinca-Felicia 202
Andrieș, Vasile 84
Andrieș-Tabac, Silviu 202, 221
Andrieu, Caroline 188
Andronache, Anatolie 70
Andronic, Larisa 15, 161
Antoci, Albert 64
Arhip, Stela 141
Arseni, Igor 74
Axînti, Sergiu 220
Axînti, Svetlana 220

B

Babără, Valeriu 63
Bahnarel, Ion 148
Bâlici, Veronica 79
Belecciu, Ștefan 64, 69
Beniuc, Valentin 17
Berebiuc, Natalia 194
Bernaz, Natalia 115-16
Bernic, Jana 156
Bezer-Postolachi, Maria 189
Bivol, Stela 146
Bob, Maria 101
Boguș, Rodica 101
Bolboceanu, Aglaida 78
Borozan-Cojocar, Maia 87
Botgros, Ion 93
Botnari, Vasile 161
Braicov, Andrei 184
Branîște, Lavinia 206-08
Brașoveanu, Iurie 192
Bucov, Victoria 158
Bucun, Nicolae 113
Bujor, Ala 94, 212
Bumbac, Vasile 41
Burduniuc, Olga 143
Burlacu, Alexandru 214
Butnaru, Cristina 91
Buzatu, Radu 134
Buzdugan, Artur 56-57, 147
Bzova, L. G. 68

C

Caisîn, Simion 5

Callo, Tatiana 181
Calmuțchi, L. → v. Calmuțchi, Laurențiu
Calmuțchi, Laurențiu 135, 140
Candu, Teodor 225
Cantea, Rodica 141
Cantemir, Dimitrie 190
Capățina, Valentina 3-4
Caproș, Natalia 153
Capșa, Tudor 52
Cara, Angela 84, 108, 110
Carabet, Natalia 95-98
Caraman, Anatol 191
Carp, Simion 60
Cartaleanu, Eugenia 220
Cartaleanu, Tatiana 127
Catan, Victor 61
Cataranciu, Sergiu 134
Caterenciu, Svetlana 176
Caușan, Corina 164
Cazacu, Eugeniu 56-57
Cazacu, Tamara 82
Cazacu-Istrati, Iacob 219
Călcâi, Gheorghe 44
Cândea, Virgil 190
Cărchelan, Iuliu 209
Cârnaț, Teodor 65
Ceban, Alexei 158
Ceban, Liubovi 131, 191, 199, 210
Çebotar, Petri 90
Cenușă, Felicia 173
Cepoi, Liliana 142
Cercașin, Marina 165
Cheptănar, Constantin 139
Cherdivară, Nicolae 132
Chintea, Pavel (15)
Chiriac, Angela 230
Chirilov, Vasile 112
Chirsanova, A. 163
Chitoroagă, Valentina 7-11
Cimpoi, Mihai 216
Ciobanu, Cristina 151
Ciobanu, Elena 148
Ciobanu, Victor 192
Ciocanu, Ion 215
Ciumac, J. 163
Ciumac, Ludmila 176
Ciuntu, Angela 156
Clichici, Veronica 113
Cocin, A. 167
Cocîrla, Lora 108, 110
Cojocar, Radion 62
Cojocar, Vasile Gh. 87
Colesnic, Liliana 115-16

Colun, Vladimir 152
Corlăteanu, Nicolae 215
Coroban, Vitalie 169, 217
Coropceanu, Eduard 89
Costachi, Gheorghe 66
Costin-Băicean, Iraida 216
Costru, Ivanka 25, 32
Cotelnic, Ala 1
Cotenco, Eugenia 15
Covali, Victoria 132
Cozonac, Renata 7-11
Crivceascaia, Larisa 154
Croitoru, Cătălina 148
Ctitor, Natalia 73
Cucer, Angela 78
Curoșu, Octavian 211

D

Danii, Olga 146
Dascal, Angela 113
Davidescu, Elena 99-100
Dănilă, Aurelian 170, 172
Dediu, Ion (131)
Dediu, Otilia 131
Dimitriu, Marina 200
Diug, Eugen 151
Doagă, Viorel 56-57
Doga, Eugen 168
Dogaru, Ion 209
Doibani, Tatiana 15
Doltu, Svetlana 149
Donici, Elena 231
Doniță, Nicolae 132
Dragneva, Tatiana 47
Druguş, Virginia 102
Duminică, Stella 113
Dumitraş, Tatiana 153

E

Efremov, Valeriu 75-76, 164
Ekonomov, Saveliy (90)
Epurean, V. 167
Esinencu, Nicolae 193
Eșanu, Andrei 222

F

Felea, Alina 225
Feuraş, Eugenia 1
Frănuzan, Ludmila 93
Furdui, Emilia 78
Furdui, Galina 204

G

Galaicu-Păun, Em. 217
Galben, Ilian 19

Gatman, Diana 133
Gavrilița, Sergiu 25
Gălușcă, Victor 196
Gheleta, Ludmila 15
Ghețoi, Petru 22, 24, 26-31, 33-34,
106-07, 114, 120
Ghicov, Adrian 88
Goraş, Mariana 141
Goraş-Postică, Viorela 1, 103
Grigor, Ina 84
Grigorcea, Sofia 130
Grigorescu, Gr. 200
Guranda, Diana 151
Guțu, Vladimir 87

H

Hadîrcă, Maria 79, 185
Halacu, Ala 143
Hanganu, Aurelia 165
Hapco, Zinaida 117
Harjevschi, Mariana 193
Herța, Valeriu 193

I

Ignatiuc, Iulia 177-78
Ionașcu, Vitalie 69
Ivanov, Sergiu 159

J

Juc, Victor 66

K

Kojuško, Ludmila (119)
Kopuşcu, Mariya 186
Korkina, Alla 203
Kravciuk, N. I. 68
Kulikovski, Lidia 193

L

Larii, Iurie 62
Lazu, Ștefan 132
Leonteac, Natalia 13-14
Lîșii, Aliona 164
Lupascu, Tudor 138

M

Malcoci, Ludmila 44
Manea-Cernei, Eugenia 194
Manole, Mihai 164
Marandici, Ludmila 149
Marcu, Larisa 39
Marin, Mariana 101-02, 184
Mariț, Veronica 94
Mărgineanu, Ion 195-96

Melentiev, E. 140
Melnic, Anatolie 158
Melniciuc, Radu 180
Mereuță, Gheorghe 75
Mincu, Ana-Maria 197
Mincu, Eugenia 197
Mîrza-Enache, Gheorghe 36, 76
Mocanu, Ana 125
Mocanu, Victor 44
Moccia, Federico 187
Moldovan, Marina 192
Moraru, Maria 3-4
Munca-Afteniev, Daniela 177
Muntean, Ana 177-78
Muntean, Neli 53
Musteață, Elena 165
Musteață, Rodica 189
Muștuc, Aurelia 117

N

Nagacevski, Viorica 169
Nastas, Svetlana 93, 101
Negru, Valentina 165
Nesterov, Tamara 166
Nichita, Svetlana 153
Niculcea, Tatiana 108, 110
Nikitcenko, Victoria 170
Nistoreanu, Victoria 144
Nuca, Ilie 159

O

Ohrimenco (Boțan), Aliona 112
Ojovanu, Vitalie 145
Olteanu, Antoaneta 224
Onică, Ana 198
Onică, Marian 198
Orîndaș, Lilian 84
Ostrofeț, Gheorghe 148
Ouș, Ludmila 13-14

P

Palladi, Tudor 191, 203, 215
Panfil, Anastasia 23
Paraschivescu, M. R. 211
Patraș, T. → v. Patraș, Tatiana
Patraș, Tatiana 89, 140
Pavel, Vasile 182-83
Pavlencu, Mariana 67
Pavliuc, Alina 132
Pâslariuc, Virgil 224
Pînzaru, Natalia 232
Pîrțînă, Lucia 146
Pîșchina, Tatiana 1
Pléty, Ioana 188
Pogolșa, Lilia 91, 104

Pogolșa, Vitaliu 203
Pohilă, Oleg 233
Pomazanovschi, Irina 179
Popovschi, Liliana 183
Postolache, Gheorghe 132
Poștarencu, Dinu 226
Pozzo di Borgo, Philippe 188
Prisacar, Tatiana 52
Procop, Natalia 165
Prudnicionoc, Svetlana 143
Pruteanu, Petru 42
Pușkin, A. S. 211
Puyol Bul, Carlos 39

R

Răilean, Valentin 49
Răileanu, Sava 199
Răileanu, Vitalie 193
Reșița, V. 163
Revenco, Ninel 156
Roșcovan-Aliev, Nina 152
Rotari, Dorina 213
Rotaru, Dorina 154
Rusnac, Constantin 70
Rusnac, Ecaterina 200
Rusnac, Svetlana 16, 19
Rusu, Oleg 72

S

Sacaliuc, Victor 201
Sagoian, E. 86
Sainciuc, Lică 169, 206-08
Scutelnic, Ghenadie 157
Secrieru, Sergiu 71
Sellou, Abdel 188
Shaw, Charles D. 150
Simac, Ana 165
Simion, Gr. 200
Sîrbu, Livia 165
Slușanschi, Dan 190
Smărăndache, Anca 206-08
Spinei, Ion 5
Spînu, Stela 182
Starașciuc, Roman 60
State, Daniela 103, 115-16, 184
Stefandria, Marina 204
Straistari-Lungu, Cristina 113
Straliuc, Nina 117-18

Ș

Șimanschi, Ludmila 165
Șișcanu, Daniela 223
Șișcanu, Ion 223
Șoimaru, Vasile 219
Șoitu, Marcela 154

Ștefea, Petru 53
Șumilo, A. M. → v. Șumilo, Alexei
Mihailovici
Șumilo, Alexei Mihailovici 68

T

Tetrioglo, Tatiana 204
Tintiuc, Tatiana 99-100
Tiosa, Iuliana 127
Tkacenko, Alexandra 134
Toma, Stela 190
Tomacinschi, Angela 149
Trebeș, Tatiana 174
Triboi-Spînu, Nicoleta 146
Trofim, A. 140
Trojanovsky, Ivan 187

Ț

Țarălungă, Antip 201
Țărnă, Ecaterina 45
Țopa, Mihail 137
Țurcanu, Andrei 217

U

Ulinici, Andrian 58
Ungureanu, Viorica 187
Ursu, Ludmila 104

V

Vartic, Ana 108, 110
Vasilcău (Traianus), Traian 36
Vasilii, Nina 202
Viçol, Nelu 91
Vîrlan, Svetlana 102
Vlas, Lidia 185
Volcu, Gheorghe 2
Voloșciuc, Leonid 142
Vrabie, Georgeta 187-88

W

Wilde, Oscar 206-08

Z

Zabiaco, Olesea 7-11
Zanet, Todur 47
Zaporojanu, Ada 210
Zîgar, Mihail 224

A

Арсени, Игорь 74

Б

Бабий, Е. 175

Бенюк, В. А. 48
Берзан, В. П. 160
Бочаров, С. Г. 218
Бужор, В. 59
Булгар, С. С. 129
Быкова, Е. В. 160

B

Вартик, Анна 109, 111
Васильева, Л. И. 80

Г

Габдрахманов, В. З. 205
Гайдаржи, Г. Х. 83
Гайчук, Виктор Владимирович 228
Голант, Н. Г. 129
Гончарова, М. И. 205
Грек, И. Ф. → см. Грек, Иван
Грек, Иван 227
Гуцул, Вера Филимоновна 85, 121-24

Д

Довганюк, А. 40
Дорофеева, Л. В. 50, 55
Дудогло, Т. Д. 20-21, 43

З

Захария, С. К. → см. Захария,
Сергей
Захария, Сергей 18, 74
Зигидуллин, И. К. 218

К

Кара, Анжела 109, 111
Квилинкова, Е. Н. 48
Китикарь, О. В. 81
Кокырла, Лора 109, 111
Колоколова, И. В. 81
Коровай, А. В. 136
Курачицки, Анжела 105
Куртева, О. В. 92

Л

Лаврентьева, Л. С. 129
Лупашко, Михаил Васильевич 228
Лысаков, А. 40

М

Мельник, Ю. В. 162
Мироненко, Елена 171
Михайличенко, Никол 227

H

Никитовская, Г. В. 80
Никитченко, Алла 103
Никитченко, Виктория 171
Никогло, Д. Е. 129
Никулча, Татьяна 109, 111
Новик, А. А. 129

П

Пармакли, Д. М. → см. Пармакли,
Дмитрий
Пармакли, Дмитрий 20-21, 51
Перетятку, Александру 5
Перетятку, Сержиу 5
Погорелая, Е. А. 6
Погольша, Лилия 105

Раковчена, Т. И. 18

С

Сакович, В. А. 48
Ситдииков, А. Г. 218
Скляр, П. А. 162
Собор, Евгений 46
Сосна, Борис 74
Султ, Г. Г. 18

Т

Тихонов, А. Г. 205
Ткач, Л. Т. 92
Толмачева, И. В. → см. Толмачева,
Ирина Вильевна

Толмачева, Ирина Вильевна 54
Топал, Д. А. 218

У

Уайт, Эллен 40
Узун, И. Н. 50, 55
Урсу, Людмила 105

Ф

Фрунзеэ, Юрий 74

Х

Хорозов, С. Г. 128
Хорозова, Л. Ф. → см. Хорозова,
Лариса Фёдоровна
Хорозова, Лариса Фёдоровна 128

Ц

Цыгуля, Ион 35

Ч

Чумпалова, Н. 40

Ш

Шаповалов, Борис Андреевич 228

Я

Яниогло, М. А. 92

Index de titluri la "Cronica Cărții" Nr 1-2020

ABC 22
Abordări conceptuale și metodologice
privind asigurarea calității, eficienței
și relevanței procesului educațional
93
Advanced biotechnologies –
achievements and prospects 161
Asistența psihologică a învățării pe tot
parcursul vieții: Teorie și practică
78
Biban 24
Bibliografia Națională a Moldovei 7-11
Biologie 141
Biotehnologii avansate – realizări și
perspective 161
Carte de colorat cu activități 25
Cavalerul roșu 26

Chimia bioelementelor 140
Codul de etică și integritate al
Academiei "Ștefan cel Mare" a MAI
al Republicii Moldova 126
Conferința internațională științifico-
practică "Conceptul de dezvoltare a
statului de drept în Republica
Moldova și Ucraina în contextul
proceselor de eurointegrare" 59
Conferința științifico-practică
internațională "Știință, educație,
cultură" 18
Contribuții științifice și metodic-
didactice ale cadrelor didactice
universitare din Cahul 12
De la Marea Baltică la Marea Neagră,
1939-1949 223

- Dezvoltare personală 101
Diagnosticul de laborator al
 Campylobacter în probe umane și
 produse alimentare 143
Diferential Diagnosis in Internal
 Medicine 153
Discrete Structures and Optimization
 Problems 134
Documente privitoare la cotidian și
 viața de familie din Basarabia în
 secolul al XIX-lea 225
Educație interculturală prin "Cultura
 bunei vecinătăți" 103
English 177-78
Evaluarea criterială prin descriptori în
 învățământul primar 104
Evoluția clasei mijlocii în Republica
 Moldova: premise socioeconomice și
 politice 44
Evoluția științei militare în contextul
 noilor amenințări la securitatea
 națională și regională 75-76
Fata babei și fata moșneagului 106
Gavril Gaydarcu 186
Ghid privind controlul exportului,
 reexportului, importului și
 tranzitului de mărfuri strategice 56
Graiuri basarabene actuale 182
Guide regarding the export, re-
 export, import and transit of
 strategic goods 57
Health, Medicine and Bioethics in
 Contemporary Society: Inter- and
 Pluridisciplinary Studies 145
Heraldica Moldaviae 221
Igiena generală 148
Inovații pedagogice în era digitală 77
Institutul de Istorie 222
International Conference
 "Achievements and perspectives of
 modern chemistry" 138
Ion Dediu: Personalia 131
Încă o zi Crăciunul de-ar mai fi 169
Lăbuș 27
Lică 28
Lilica 29
Liturghier misionar 42
Materialele colocviului științific
 național "Lecturi in memoriam acad.
 Silviu Berejan" 173
Meinică 30
Model de intervenții comunitare în
 controlul maladiilor netransmisibile
 149
Modele și proiecte pedagogice privind
 dezvoltarea parteneriatului școală-
 familie-comunitate 84
Motanul încălțat 107
National Bibliography of Moldova 7-11
Nif-Nif 31
100 de scriitori notorii ai lumii 212
Ocrotitoarea meleagurilor floreștene
 37
Orașul Bălți 13-14
Particularități juridice, fiscale și
 contabile aferente activității
 entităților din turism 164
Pavel Chintea 15
Performanțe într-o economie
 competitivă 49
Povestea pescarului și a peștișorului
 de aur 211
Pregătirea copiilor pentru debutul
 școlar în instituția de educație
 timpurie 113
Preocupări contemporane ale
 științelor sociumane 16
Prințese 32
Protocoloale Clinice Naționale.
 Neonatale 154
Punguța cu doi bani 114
Rugăciuni, canoane, acatiste 38
Savelyi Ekonomov 90
Sănătatea, medicina și bioetica în
 societatea contemporană: studii
 inter- și pluridisciplinare 145
SIELMEN 2019 : Proceedings of the
 12th International Conference on
 Electomechanical and Energy
 Systems 159
Supravegherea și controlul tusei
 convulsive 158
Terminologie vestimentară. Dicționar
 ilustrat român-englez 165
Teze ale Conferinței științifico-practice
 internaționale "Probleme geopolitice
 și istorico-geografice ale Bazinului
 Mării Negre" 17
The Clothing Terminology. Romanian-
 English Illustrated Dictionary 165
The Contemporary Issues of the
 Socio-Humanistic Sciences 16, 19
The Genoese Gazaria and The Golden
 Horde 218
Trosc și Bob 33
Un libro per parlare di una prof cara a
 tutti 119
Unu-doi 34
Ursul păcălit de vulpe 120

- Актуальные вопросы и проблемы экономики и управления 50
Актуальные проблемы современного психолого-педагогического образования 80
Гагаузы 129
Генуэзская Газария и Золотая Орда 218
Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании 105
Математическое моделирование в образовании, науке и производстве 136
Международная научно-практическая конференция "Наука, образование, культура" 18
Межкультурное образование через "Культуру добрососедства" 103
Национальные интересы Молдовы в дискурсе исторических и современных вызовов 48
Наши горизонты 205
Нестандартные математические задания в основной школе 83
V Национальная научно-практическая конференция "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации" 20-21
Социально-экономическая политика государства на современном этапе 55
Тезисы международного конференции "Геополитические и историко-географические проблемы Причерноморья" 17
Управляемые электропередачи 160
Физическая культура и воспитание личности 81
Филология молдовеняскэ: аспекте теоретиче, практиче ши методоложиче 175

Index de subiecte la "Cronica Cărții" Nr 1-2020

- Academia "Ștefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova, coduri de etică 126
Acatiste 38
Acatistul Maicii Domnului înaintea icoanei făcătoare de minuni "Potolește întristările noastre" 37
Activități extracurriculare, preșcolari 112
Arhitectură, Republica Moldova, istorie 166
Artă militară, evoluție 75-76
Asistență psihologică 78
Bazele statisticii 43
Bibliografiile naționale, cărți, autoreferate, articole din reviste și ziare 7-11
Bioelemente 140
Bioetică 145
Biologie, teste 141
Biserica din satul Alcedar, raionul Șoldănești, Republica Moldova, istorie 41
Boli netransmisibile, control, prevenire 149
Boli reno-urinare, copii 156
Cadre didactice, formare continuă 91-92
Calitatea
- mediului, teste 130
- serviciilor medicale, Republica Moldova 150
Campilobacterii, diagnostic de laborator 143
Canoane 38
Cărți de colorat 22-34
Cercetări
- arheologice 218
- științifice economice, metodologie 1
Chimia
- bioelementelor 140
- indici bibliografici 15
- jocuri didactice 89
- organici 139
Cinematică, probleme 137
Citirea pe silabe 106-07, 114, 120
Cântece lirice 168
Clasa mijlocie, Republica Moldova, evoluție 44
Colinde 169
Conflictologie socială 45
Contabilitate, turism 164
Contracte de distribuție, Republica Moldova, reglementări juridice 74
Controlul bolilor netransmisibile 149
Copii, boli reno-urinare 156
Creații vocal-camerale 170
Critică literară 173, 175

- Cultură
- fizică 81
- rusă 6
Delincvență juvenilă, protecție 69
Dezvoltare
- a comunicării 97
- a limbajului 97
- cognitivă 98
- personală 96
- emoțională 96
- fizică 95
- personală 115-16, 121-24
- - proiectări didactice 101
- socială 96
- - Transnistria 55
Diagnosticare medicală 153
Dialoguri 201
Didactica 86
- limbii engleze 86
- preșcolară 99
Drept
- constituțional 65
- consular 61
- de proprietate privată 73
- diplomatic 61
- internațional privat 63
- penal internațional 62
Dreptul refugiaților 60
Drepturile
- omului 64, 66, 68
- persoanelor cu dizabilități 67
- - eliberate 72
Economie 50
- competitivă 49
Educație
- concepte 87, 93
- etnoculturală 128
- fizică 81
- - în grădinițe 117
- interculturală 103
- în familie 84-85
- lingvistică 79
- moral-spirituală 108-09
- - didactică 110-11
- pentru lectură 88
- preșcolară 94-98, 100, 112-13
Electromecanică 159
Eseuri 205
Evaluare criterială prin descriptori
104-05
Export, mărfuri strategice, control 56-
57
Farmacocinetică 151
Farmacologie 151
Finanțe, aspecte teoretice 54
Fizică nucleară 147
Formarea continuă a cadrelor
didactice 91
Găgăuzi, etnografie 129
Geografie, hărți de contur 220
Geometrie neeuclidiană 135
Ghicitori 210
Gimnastica în grădinițe 118
Heraldica Republicii Moldova 221
Igiena solului 148
Imperiul Rus în anii 1900-1917 224
Import, mărfuri strategice, control
56-57
Infecții virale 155
Informatică economică 3-4
Infraționi de sustragere sau
extorcare a drogurilor 71
Inginerie electrică 159
Inovații pedagogice 77
Institutul de Istorie, Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova 222
Instituții politice, organizarea și
funcționarea statului 65
Interpretare vocală 170
Învățare
- continuă, cadre didactice 92
- pe tot parcursul vieții 78
Învățământ
- preșcolară 99
- primar, evaluare criterială 104-05
- superior, indici bibliografici 12
Jocuri didactice, chimie 89
Jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului 62
Jurnale
- de călătorie 196
- literare 193
Justiție juvenilă 70
Lectură atitudinală, tehnici 88
Legitimitatea puterii în statul de drept
66
Liceul italian-român "Dante Alighieri"
din Chișinău 119
Limba
- engleză 176-79
- găgăuză 186
- germană, didactică 127
- italiană, morfologie 180
- română, dialecte 182-83
- - didactică 102
- - teste 184
- - vorbire corectă 181
- pentru alolingvi, didactică 82
Limbaj profesional, tehnologii
alimentare 176
Lingvistică 173, 175

- Linii electrice dirijate 160
 Literatură
 - religioasă 39-40
 - română, critică și interpretare 213, 216-17
 - - didactică 102
 - - teste 184
 - - din Republica Moldova, critică și interpretare 213-17
 Liturghie, comentarii 42
 Logopedie, exerciții 125
 Mamifere insectivore Republica Moldova 144
 Managementul relațiilor economice internaționale 58
 Masaj terapeutic 152
 Matematică 133
 - didactică 83
 - teste 184
 Mărfuri strategice, export, reexport, import, control 56-57
 Medicină clinică, diagnostic 153
 Mediul înconjurător, teste 130
 Metodologia cercetării științifice economice 1
 Microbiologie 142
 Modelare matematică, învățământ, știință 136
 MS Access 3
 MS Excel 3
 Muzică camerală a compozitorilor din Republica Moldova 171
 Nefrologie pediatrică 156
 Nume proprii, onomastică 174
 Onomastică, limba română 183
 Operă (teatru), critică 172
 Organizații
 - necomerciale, remunerarea muncii 52
 - neguvernamentale, protecția drepturilor omului 68
 Originea Universului 35
 Pactul Molotov-Ribbentrop, documente 223
 Parteneriat școală-familie 84
 Patologii virale ale mucoasei bucale 155
 Persoane
 - cu dizabilități, protecție juridică 67
 - eliberate, resocializare 72
 Poezie 169, 189, 192, 200, 202, 204-05
 Poezii pentru copii 210
 Politică
 - reflecții 46
 - economică, Transnistria 55
 Poliție, protecția drepturilor omului 64
 Povestiri 205-06
 - pentru copii 208
 Povești 106-07, 114, 120, 195, 207, 211
 Prenume, onomastică 174
 Proprietate privată, drept 73
 Protocoale clinice naționale 154
 Psihologie pedagogică 80
 Psihopedagogie 100
 Reflecții 193-94, 200
 Refugiați, drepturi 60
 Relații economice internaționale 58
 Remunerarea muncii în cadrul proiectelor 52
 Rezervații silvice, Republica Moldova 132
 Romane 187, 191, 197-98
 - autobiografice 203
 Rugăciuni 38
 Sănătate publică 145
 - Republica Moldova, studii sociologice 146
 Scenete pentru copii 209
 Scrieri
 - autobiografice 188, 199
 - istorice 190-98
 Scriitori ai lumii 212
 Sectorul corporativ, analiză financiară 53
 Securitate
 - națională 75-76
 - - a Republicii Moldova 48
 - nucleară 147
 - radiologică 147
 Servicii medicale, Republica Moldova, calitate 150
 Situație economică, Republica Moldova 58
 Sociolingvistică 6
 Stat de drept
 - Republica Moldova, Ucraina, integrare europeană 59
 - stabilitatea constituției 66
 Stricțiuni uretrale la bărbați, diagnostic, tratament 157
 Structuri discrete 134
 Știință militară 75-76
 Teatrul de Operă și Balet "Maria Bieșu" 172
 Tehnică agricolă 162
 Tehnologii
 - culinare 163
 - informaționale
 - - dicționare 2
 - - programare 5

- în pedagogie 77
Teorie economică 51
Tuse convulsivă, supraveghere 158

Univers, origine 35
Vestimentație, dicționare 165
Virusologie 142

Index geographic la "Cronica Cărții" Nr 1-2020

Basarabia
- în anul 1813, documente 225
- în Primul Război Mondial, 1914-1918 226
Bălți, orașe, Republica Moldova, indici bibliografici 13-14
Căzănești, sate, raionul Telenești, cărți de vizită 219
Republica Moldova
- relații internaționale 48, 58
- în Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1942-1945 228
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia 47

Index de editori la "Cronica Cărții" Nr 1-2020

Alphabet Publishing 25, 32
AMFM "Alexandru cel Bun" 75-76
Angelus 38
Arc 177
ASEM 3-4
Bestseller 187-88
Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșe-
riu" 13-14
Bons Offices 196
Cadran (Policadran) 211
Cartea Militară 60, 62, 64, 67-72, 126
Cartier 1, 53, 169, 206-08, 217, 224
Centrul Educațional "Pro Didactica"
103
CEP USM 134, 160, 174, 183, 213
CNCRM 7-11
Cuvântul-ABC 37, 219
Epigraf 94, 166, 172, 189, 212
Gagauziya M. V. Marunevič adina
Bilim-aaraştırma merkezi 90, 186
Gunivas 165, 214, 216
Institutul de Genetică, Fiziologie și
Protecție a Plantelor 15
Institutul de Cercetări Juridice și Poli-
tice și Sociologice 44
Institutul de Filologie Română "Bog-
dan Petriceicu Hasdeu" 173
Institutul de Formare Continuă 77,
99-100
Institutul de Științe ale Educației 78-
79, 82, 84, 88, 91, 93, 113, 181,
185

IRIM 17
Iulian 200
Învățătorul Modern 101-02
Lexon-Prim 223, 225-26
Libelula (PROMO Plus) 23
Lumina 203
Lyceum 85, 108-11, 115-17, 121-25,
133, 141, 197
Medicina 148, 151, 155, 157
Notograf Prim 202
Pontos 47, 56-57, 131, 147, 191,
198-200, 204, 210, 215
Print-Caro 145
Prut Internațional 168, 178, 184
Stratum Plus 218
Știința 132, 190
Tehnică-UTM 61, 137, 167, 176
Tipografia Centrală 36
ULIM 16, 19
US "Dimitrie Cantemir" 142
US Cahul 12
US Comrat 74
UST 130
Государственный Аграрный Универ-
ситет Молдовы 162
КГУ 18, 92, 128
ПУГ 6, 50, 54-55, 80-81, 83, 136,
175
РПО ИНФ 5

ISBN, ISMN eronate la "Cronica Cărții" Nr 1-2020

ISBN 978-9975-75-975-1 3
ISBN 978-9975-54-377-4 198
ISBN 978-9975-72-300-8 198
ISMN 979-0-3480-0334-4 168

**CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ**

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

MAGAZINE ARTICLE ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

IANUARIE

**2020
Nr 1
(1-438)**

JANUARY

**0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULA-
TOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.
INSTITUȚII. PUBLICAȚII**

**001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelek-
tuale**

1. **Juc, Victor.** Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologie – 50 de ani de activitate în cadrul Academiei de Științe a Moldovei = Institute of Legal, Political and Sociological Research – 50 years of activity within the Academy of Sciences of Moldova / Victor Juc // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 7-14. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 14 (9 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

2. **Nicolau, Claude.** Istoria unei prietenii durabile : [80 de ani de la nașterea vicepresedintelui Academiei Române Victor A. Voicu] / Claude Nicolau // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 108-111 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

3. **Tighineanu, Ion.** Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare : [10 noiembrie, 2019] / Ion Tighineanu // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 7-8. – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

4. **Voicu, Victor A.** Bine școliți, tinerii români vor edifica viitorul nostru comun : [interviu cu Victor A. Voicu, academician, vicepreședinte al Academiei Române] / a dialogat Alexandru Bantș // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 102-107. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 8)

**004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea
datelor**

5. **Rotari, Alina.** Aspecte teoretico-metodologice ale securității informaționale = Theoretical-methodological aspects of information security / Alina Rotari // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 262-266 : tab. – Tit., rez. paral.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 266 (8 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Re-

sursă electronică]. – URL:
http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

(Vezi de asemenea Nr 131, 134)

008 Civilizație. Cultură. Progres

6. **Reabcinschi, Veaceslav.** Evoluția indicelui vieții culturale în Republica Moldova = Evolution of the index of cultural life in the Republic of Moldova : [sistemul statistic al culturii] / Veaceslav Reabcinschi // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 169-175 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 175 (4 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL:

http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

7. **Șevciuc, Maria.** Aportul Asociației culturale "Astra Basarabiei" la înființarea bibliotecilor populare în Basarabia interbelică / Maria Șevciuc // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 127-132. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 131-132 (23 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

(Vezi de asemenea Nr 26)

02 BIBLIOTECONOMIE

8. **Lupu, Viorica.** Rolul bibliotecii academice în dezvoltarea managementului datelor de cercetare = The role of the academic library in the development of research data management / Viorica Lupu // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 145-149 : tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 149 (10 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

9. **Neaga, Ana.** Biblioteca publică din satul Bujor – 70 de ani de la înființare : [raionul Hîncești] / Ana Neaga // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 24. – ISSN 1857-4424.

10. **Petrov, Zinaida.** Campania națională "Să citim împreună", ediția 2019 : [Biblioteca Publică Rădoia, raionul Sângerei] / Zinaida Petrov // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 3 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

(Vezi de asemenea Nr 7)

06 Organizații (în general)

061 Organizații și alte tipuri de cooperare

(Vezi Nr 67, 124)

069 Muzee. Expoziții permanente

(Vezi Nr 397)

070 Ziare. Presă

11. **Mija, Radu V.** "Revista Vânătorilor" : [100 de ani de la apariția primei reviste de vânatoare din România Mare] / Radu V. Mija // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 12-13 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

(Vezi de asemenea Nr 258, 433, 435)

1 FILOZOFIE. PSIHLOGIE

1/14 FILOZOFIE

12. **Afloroaei, Ștefan.** Din nou întrebarea cu privire la sensul vieții : [reflecții] / Ștefan Afloroaei // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 111-119 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 118-119 (27 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

13. **Apetri, Dumitru.** Hegelianismul și spiritul filosofic românesc / Dumitru Apetri // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 18-22 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

14. **Bobână, Gheorghe.** Conceptul de "spiritualitate" în filosofia românească interbelică = The concept of "spirituality" in the inter-war Romanian philosophy / Gheorghe Bobână // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 270-273. – Tit.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

15. **Bobână, Gheorghe.** Filosofia "Noii spiritualități" în gândirea românească interbelică = The philosophy of "The new spiritualities" in the Romanian interwar thinking / Gheorghe Bobână // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 176-185. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 185 (7 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

16. **Bodean, Nicolae.** Problematika reprezentativității democratice în filosofia politică = The issue of democratic representativeness in political philosophy / Nicolae Bodean // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 288-291. – Tit.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 291 (8 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

17. **Ciobanu, Rodica.** Modelul culturii gândirii juridice raționale în perioada interbelică = The model of culture of rational legal thinking in the

inter-war period / Rodica Ciobanu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 292-294. – Tit.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

18. **Cosmescu, Alexandru.** Practica scriiturii fenomenologice la Alexandru Dragomir = The practice of phenomenological writing of the Alexandru Dragomir : [filosof român] / Alexandru Cosmescu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 285-287. – Tit.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 287 (3 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

19. **Pascaru, Ana.** Continuitate și discontinuitate în moștenirea filosofică = Continuity and discontinuity in the philosophical legacy / Ana Pascaru // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 267-269 : tab. – Tit.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 269 (6 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

20. **Perciun, Andrei.** Idei cu privire la două moduri de exprimare a limbajului = Ideas regarding two ways of expressing the language / Andrei Perciun // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 282-284. – Tit.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

21. **Perciun, Andrei.** Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea filosofică a fotografiei la Siegfried Kracauer (II) = The resistance of nature through technology – philosophical interpretation of photography at Siegfried Kracauer (II) : [sociolog, critic cultural și teoretician de film german] / Andrei Perciun // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 186-199. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 199 (6 tit.). – Art. 1 : Nr 2. – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

22. **Sprincean, Serghei.** Filosofia supraviețuirii: repere și perspective = The philosophy of survival: milestones and perspectives / Serghei Sprincean // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 274-277. – Tit.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 277 (14 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL:

http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

23. **Troianowski, Lidia.** Teoria sincronismului în contextul discursului spiritual-estetic loveniscian = Theory of synchronism in the context of the spiritual-aesthetic discourse of E. Lovinescu / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 278-281. – Tit.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 281 (9 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

(Vezi de asemenea Nr 371)

16 LOGICĂ. EPISTEMOLOGIE. TEORIA CUNOAȘTERII. METODOLOGIE

24. **Inglis, Iulia.** Unitatea dintre dialectică, logică și epistemologie din perspectiva neoraționalismului dialectic al lui Ștefan Lupașcu = Unity of dialectics, logic and epistemology in the dialectical neorationalism approach of Stephen Lupasco / Iulia Inglis // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 217-227. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 227 (10 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREȘTINISM. BISERICI ȘI CULTE CREȘTINE

25. **Gumenâi, Ion.** Archimandrite Andronic Popovici as a spiritual and historical critic : [duhovnic și starețul Mănăstirii Noul Neamț (Chițcani), județul Tighina, Basarabia (1820-1893)] / Ion Gumenâi // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 59-63. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

(Vezi de asemenea Nr 324)

271 Biserica răsăriteană

(Vezi Nr 31)

3 ȘTIINȚE SOCIALE

305 Studii de gen

(Vezi Nr 27, 127)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

311 Statistică ca știință. Teoria statisticii

(Vezi Nr 6)

314/316 Societate

314 Demografie. Studiul populației

(Vezi Nr 33)

316 Sociologie

316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

26. **Caunova, Natalia.** Images of Russia and of the west in the representations of the citizens of the Republic of Moldova : [cercetare sociologică] / Natalia Caunova, Nina Ivanova // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 31-35. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 35 (4 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

27. **Cușnir, Liliana.** Percepțiile tinerilor privind calitățile individuale și rolurile de gen = Youth perceptions on individual qualities and gender roles / Liliana Cușnir // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 153-168 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 168 (14 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

28. **Gagauz, Olga.** Costurile economice ale mortalității premature în Republica Moldova = Economic costs of premature mortality in the Republic of Moldova / Olga Gagauz , Nicoleta Onofrei, Irina Pahomii // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 119-133 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 132-133 (39 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

29. **Malcoci, Ludmila.** Social exclusion of persons with disabilities as multideprivation phenomenon: case of Republic of Moldova = Excluziunea socială a persoanelor cu dezabilități ca fenomen al deprinderii multidimensionale: cazul Republicii Moldova / Ludmila Malcoci // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 134-152. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 151-152 (28 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si stiinte_politice_nr.3_2019.pdf.

30. **Munteanu, Cristinel.** Comunicare și leadership. De la Adam Smith la R. G. Collingwood / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 213-219 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 218-219 (18 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale

(Vezi Nr 30)

32 POLITICĂ

322 Relațiile dintre biserică și stat. Politică față de religie. Politică ecleziastică

31. **Роговая, Галина.** Православная церковь в светском государстве: ситуация Республики Молдова и Украины = The orthodox church in the secular state: the situation of the Republic of Moldova and Ukraine / Галина Роговая // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 37-51. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 51 (24 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

323 Afaceri interne. Politică internă

32. **Ionescu, Ion I.** Despre identitatea oamenilor și a comunităților noastre / Ion I. Ionescu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 42-49 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 48-49 (23 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

323(478) Politică internă a Republicii Moldova

33. **Balan, Elena.** Fenomenul etnic și migrația în viziune relațională: provocări și consecințe = Ethnic phenomena and migration in relational vision: challenges and consequences : [în Republica Moldova] / Elena Balan // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 60-68. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 68 (16 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

34. **Bantoș, Alexandru.** Reconstrucția identitară și reflexele sindromului politic : [legislația lingvistică în Republica Moldova, 1989-2017] / Alexandru Bantoș // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 8-14. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

35. **Cimpoșu, Dorin.** Alegerile parlamentare au aruncat Republica Moldova într-o profundă criză politică : [24 februarie, 2019] / Dorin Cimpoșu // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 58-77 : fig., fot., tab. – Referințe bibliogr. în note: p. 77 (33 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

36. **Cimpoșu, Dorin.** Limba română în Basarabia – după treizeci de ani : [1989-2019] / Dorin Cimpoșu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 15-24 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 24 (12 tit.). – ISSN 0235-

9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

37. **Eremia, Anatol.** Legislația lingvistică și utilitatea ei / Anatol Eremia // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 11-17 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 17 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

38. **Rusandu, Ion.** Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiunea post/avant electorală 2019 = The political opposition in the Republic of Moldova: the post/advance dimension of 2019 electoral / Ion Rusandu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 69-77. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 77 (9 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

39. **Брага, Лилия.** "Новый авторитаризм" и его проявления в Республике Молдова (II) = The "New authoritarianism" and its manifestation in the Republic of Moldova (II) / Лилия Брага // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 78-95. – Tit. paral.: lb., engl., rusă – Text : lb. rusă. – Rez.: lb.rom., engl – Referințe bibliogr.: p. 94-95 (31 tit.). – Art. 1 : Nr 2. – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

40. **Голя, Анатолий.** Вперед – в прошлое! = Straight ahead – to the past! : [социально-политическая ситуация в Республике Молдова] / Анатолий Голя // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 22-25 : fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.
(Vezi de asemenea Nr 429)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor

(Vezi Nr 35)

327 Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă

41. **Ejova, Cristina.** Experiența OSCE în contracararea terorismului = The experience of OSCE in countering terrorism / Cristina Ejova // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 52-59. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 59 (11 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

42. **Roșca, Ludmila.** Cooperarea regională: scopuri, rezultate, perspective de dezvoltare durabilă. Studiu de caz: statele bazinului Mării Negre = Regional cooperation: goals, results, prospects for sustainable development. Case study: states of the Black Sea basin / Roșca Ludmila // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 117-122. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 122 (6 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

43. **Roșca, Simion.** Diversitatea culturală – prioritate a Uniunii Europene în țările din regiunea Mării Negre = Cultural diversity – priority of the European Union in the countries of the Black Sea region / Roșca Simion // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 132-137. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 137 (5 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

44. **Ungureanu, Veaceslav.** Reconfigurarea arhitecturii geopolitice mondiale în contextul reedificării sistemului internațional postrăzboi rece = Reconfiguration of the global geopolitical architecture in the context of the re-edification of the post-Cold War international system / Veaceslav Ungureanu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 15-36. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 35-36 (38 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

327(100-87) Politică externă a țărilor de peste hotare

45. **Ganinger, Angela.** Germania promotor al valorilor democratice = Germany champion of democratic values : [interviu cu A. Ganinger, Ambasador al Rep. Federale Germania în Rep. Moldova] / a dialogat Anatol Caciuc // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 14-17 : fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

46. **Ionesii, Inga.** Estonia o țară mică cu ambiții mari : [interviu cu I. Ionesii, Ambasador al Rep. Moldova în Rep. Estonia] / a dialogat Anatol Caciuc // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 18-21 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

47. **Popescu, Dorin.** Românii din jurul României – centura de castitate și evadarea din cercul geopolitic / Dorin Popescu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 35-41 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

48. **Ciobanu, Ceslav.** Cu Mihail Gorbaciov la răscruce de drumuri : [interviu cu Ceslav Ciobanu, doctor în economie, fost ministru al privatizării, consilier al fostului președinte al Uniunii Sovietice, M. Gorbaciov] / a dialogat Alexandru Bantocș // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 128-147 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

49. **Lavric, Aurelian.** Rolul Republicii Moldova ca platformă de intersecție a intereselor statelor din regiunea extinsă a Mării Negre = The role of the Republic of Moldova as a platform of intersection of the interests of the extended Black Sea region states = Роль Республики Молдова как платформы пересечения интересов в расширенном Причерноморье / Lavric Aurelian // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 123-131. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 131 (8 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

50. **Ткач, Анатолий.** Внешнеполитическая стратегия конвергенции интересов Республики Молдова в рамках процессов Европейской и Евразийской интеграции = Foreign policy convergence strategy of interests of the Republic of Moldova in the framework of processes of European and Eurasian integration / Анатолий Ткач // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 233-252. – Tit. paral.: lb., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. rom. engl. – Referințe bibliogr.: p. 249-252 (56 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

(Vezi de asemenea Nr 45)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

(Vezi Nr 40)

33 ECONOMIE. ȘTIINȚE ECONOMICE

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

51. **Savițchi, Corina.** Șomajul – problemă dificilă privind includerea tineretului în câmpul muncii = Unemployment – difficult problem on including young people in the workplace / Corina Savițchi // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 253-261 : tab. – Tit., rez. paral.: lb., rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 260-261 (21 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

336 Finanțe

52. **Codul fiscal** = Налоговый кодекс : [actualizat la data de 01.01.2020] // Contabilitate și audit. – 2020. – Ian. (Nr 1) : Ed. spec. – P. 3-396 : an. – ISSN 1813-4408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://www.contabilitate.md/?mod=new_mag. – E-ISSN 1857-159X ; Monitorul Fiscal FISC.md. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 9-407 : an. – ISSN 1857-3991 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://monitorul.fisc.md/shop/archive/ro_cod_fiscal_2020.html. – E-ISSN 1857-3320.

53. **Кропанцева, Татьяна.** Prime Capital: стань первой в бизнесе! : [о новой программе кредитования для молдавских бизнес-вумен] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 32-33 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

338 Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri

338(478) Situația economică a Republicii Moldova

54. **Погодин, Матвей.** Жизнь стало лучше?! : [мнение эксперта Института развития социальных инициатив IDIS Viitorul, Вячеслава Ионицэ] / Матвей Погодин // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 26-27 : fig. color, fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 57)

338.48 Turism

55. **Crotenco, Iurii.** Cercetarea istorică și geografică a dezvoltării turismului internațional în regiunea extinsă a Mării Negre și problemele sale = Historical and geographical aspect of international trade in the Black Sea region: development, problems, trends = Историко-географическое исследование развития международного туризма в Причерноморском регионе и его проблемы / Crotenco Iurii, Zhigareva Elena // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 178-183 : tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 183 (5 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

56. **Герчиу, Алла.** Новогодние каникулы : [отдых зимой] / Алла Герчиу // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 16-19 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială
339.9 Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economia globală

57. **Cazacu, Vitalie.** Cooperarea economică internațională – o cale strategică de îmbunătățire a situației economice din Republica Moldova = International economic cooperation – a strategic way for improving the economic situation of the Republic of Moldova / Vitalie Cazacu // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 138-153 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 153 (6 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

58. **Golovataia, Ludmila.** Cooperarea economică – garant al stabilității în euroregiunea Mării Negre = Economic cooperation in the guarantor of stability in the Black Sea Eurozone = Экономическое сотрудничество – гарант стабильности в Черноморском Евро регионе / Golovataia Ludmila // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 154-161. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 161 (11 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

34 DREPT. JURISPRUDENȚĂ

59. **Arsene, Leontie.** Victor Guțuleac, doctor în drept, profesor universitar la 80 de ani / Leontie Arsene // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 4 : fot. color. – ISSN 1810-309X.

60. **Florea, Bogdan.** Omagiu profesorului și mentorului – Victor Guțuleac : [la 80 de ani de la naștere] / Bogdan Florea // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 7. – ISSN 1810-309X.

61. **Mustea, Gheorghe.** Victor Guțuleac – promotor al netrecătoarelor valori umane : [doctor în drept, la 80 de ani] / Gheorghe Mustea // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 5-6. – ISSN 1810-309X.

62. **Smochină, Andrei.** Mihail Tașcă la 60 de ani : [doctor în drept] / Andrei Smochină // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 324-325. – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului și științele auxiliare

63. **Ciobanu, Rodica.** Argumentul interdependențelor în reconstrucția științifică a dreptului = The argument of interdependencies in the scientific reconstruction of law / Rodica Ciobanu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 200-216. – Tit., rez.

paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 215-216 (34 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

64. **Cojocaru, Radion.** Aspecte conceptuale și criteriile de definire a malpraxisului medical în legislația Republicii Moldova / Cojocaru Radion, Roșculeț Vadim // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegreare. – Chișinău, 2019. – P. 141-144. – Referințe bibliogr.: p. 144 (5 tit.).

65. **Sanduța, Victoria.** Analiza conceptului de integritate judiciară și locul acestuia în sistemul de justiție = The analysis of the judicial integrity concept and its role in the judiciary = L'analyse de la notion de l'intégrité judiciaire et le rôle de l'intégrité judiciaire dans le system de justice = Анализ понятия судебной неподкупности и роли судебной неподкупности в системе правосудья / Victoria Sanduța // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 82-89. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 89 (11 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 17)

341 Drept internațional

341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor

66. **Drăgulean, Alexandru.** Aspecte comparative privind răspunderea pentru activitatea mercenarilor în legislația penală a unor state europene / Alexandru Drăgulean // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 35-37. – Referințe bibliogr.: p. 37 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

67. **Lupașco, Vera.** Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene = Management of companies activity commercial through the legislation of the European Union / Vera Lupașco // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 35-39. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 39 (18 tit.). – ISSN 1810-309X.

68. **Mîrzac, Sergiu.** Noțiunea de pedepse inumane sau degradante în jurisprudența ChEDO / Sergiu Mîrzac // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 52-54. – Referințe bibliogr.: p. 54 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

69. **Rusu, Serghei.** Legea aplicabilă obiectelor de proprietate intelectuală în dreptul internațional privat = Law applicable to intellectual property objectives in private international law = Loi applicable aux objets de propriété intellectuelle en droit international prive = Применяемый закон об объектах интеллектуальной собственности в международном частном праве / Serghei Rusu // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 58-65. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 65 (7 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resur-

să electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.
(Vezi de asemenea Nr 117)

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

70. **Cojocaru, Violeta.** Principiile protecției copilului aflat în situație de risc și a copilului separat de părinți = Principles of the protection of the child at risk and the child separated by parents = Principes de protection de l'enfant en danger et de l'enfant séparé de ses parents = Принципы защиты ребенка находящегося в ситуации риска и ребенка отделённый от родителей / Violeta Cojocaru, Ana Cereteu // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 9-15. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 15 (10 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

71. **Costachi, Gheorghe.** Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective = Transition of the contemporary society: particularities and perspectives / Gheorghe Costachi // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 17-24. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 23-24 (32 tit.). – ISSN 1810-309X.

72. **Kuciuk, Valeriu.** Angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului condiționată de rigiditatea procesuală : (studiu de caz – considerațiuni de neconstituționalitate) / Kuciuk Valeriu // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 35-41. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 40-41 (9 tit.).

73. **Бужор, В. Г.** Некоторые вопросы обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий / Бужор В. Г., Гуцуляк В. И. // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 57-63. – Referințe bibliogr.: p. 63 (5 tit.).

74. **Кушнир, Валерий.** Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова = Some advantages and disadvantages of the Administrative Code of the Republic of Moldova / Валерий Кушнир, Борис Сосна // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 108-118. – Tit. paral.: lb., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. rom. engl. – Referințe bibliogr.: p. 118 (9 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

342.5(478) Puterea de stat, sisteme și funcții ale organelor centrale ale conducerii de stat ale Republicii Moldova

75. **Balmuș, Victor.** Cu privire la constituționalitatea deciziilor de inadmisibilitate ale Curții Constituționale a Republicii Moldova = Regarding

the constitutionality of inadmissibility decisions of the Constitutional Court of the Republic of Moldova / Victor Balmuş // *Akadosmos*. – 2019. – Nr 4. – P. 91-99. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 99 (20 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akadosmos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

343 Drept penal. Infracrițiuni penale

343.1 Acțiunea penală. Investigație penală. Procedură penală

76. **Bodean, Valeriu.** Delimitarea atribuțiilor subiecților investiți cu dreptul de reluate a urmăririi penale = Attributions delimitation of subjects invested with the right to resume the criminal purpose = Délimitation des devoirs des sujets avant le droit de reprendre les poursuites pénales = Разграничение полномочий субъектов, наделенных правом возобновления уголовного преследования / Valeriu Bodean // *Revista Națională de Drept*. – 2019. – Nr 7/9. – P. 112-116. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 116 (6 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

77. **Buguța, Elena.** Durata procesului penal cu implicarea copilului / Buguța Elena // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 195-200. – Referințe bibliogr.: p. 199-200 (8 tit.).

78. **Buguța, Elena.** Esența și conținutul conceptului de apreciere a probelor în procesul penal / Buguța Elena, Cuciurcă Angela // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 200-206. – Referințe bibliogr.: p. 206 (10 tit.).

79. **Ceachir, Anatolie.** Principiile deontologice ale activității apărătorului în procesul penal = Deontological principles of the lawyer in a criminal proceeding = Principes déontologiques du travail du défenseur dans la procédure pénale = Деонтологические принципы деятельности защитника в уголовном процессе / Anatolie Ceachir // *Revista Națională de Drept*. – 2019. – Nr 7/9. – P. 90-95. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 95 (6 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

80. **Cicala, Elena.** Conceptul măsurii speciale – investigația sub acoperire / Elena Cicala // *Legea și viața*. – 2020. – Nr 1. – P. 45-48. – Rez.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 48 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

81. **Crețu, Olesea.** Amnistia – temei de încetare a procesului penal / Olesea Crețu // *Legea și viața*. – 2020. – Ed. specială. – P. 22-23. – Referințe bibliogr.: p. 23 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

82. **Dandeuș, Veaceslav.** Considerații generale privind temeiurile revizuirii în procesul penal / Veaceslav Dandeuș // *Legea și viața*. – 2020. – Ed. specială. – P. 30-32. – Referințe bibliogr.: p. 32 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

83. **Pilat, Artiom.** Relația dintre raportul de expertiză judiciară și raportul de constatare tehnico-științifică sau medico-legală ca mijloc de probă / Artiom Pilat // *Legea și viața*. – 2020. – Ed. specială. – P. 61-63. – Referințe bibliogr.: p. 63 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

84. **Popa, Oxana.** Subiecții implicați în procesul probațiunii procesual penale / Oxana Popa // *Legea și viața*. – 2020. – Ed. specială. – P. 67-68. – Referințe bibliogr.: p. 68 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

85. **Postica, Aurel.** Neagravarea situației inculpatului – condiție inerență a modificării învinuirii în instanța de judecată / Aurel Postica // *Legea și viața*. – 2020. – Ed. specială. – P. 69-71. – Referințe bibliogr.: p. 71 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.

86. **Rusu, Lucia.** Principiul contradictorialității în procesul penal al unor state din sistemul de drept romano-germanic / Rusu Lucia // *Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare*. – Chișinău, 2019. – P. 226-231. – Referințe bibliogr.: p. 230-231 (16 tit.).

87. **Vizdoagă, Domnița.** Proportionalitatea între măsura preventivă aplicată și gravitatea acuzației = Proportionality between the preventative measure applied and the gravity of the accusation = Proportionnalité entre la mesure préventive appliquée et la gravité de l'accusation = Пропорциональность между применяемой превентивной мерой и тяжестью обвинения / Domnița Vizdoagă // *Revista Națională de Drept*. – 2019. – Nr 7/9. – P. 96-102. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 102 (8 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

343.2/.7 Drept penal

88. **Bularu, Sergiu.** Aspecte penale privind măsurile de constrângere cu caracter educativ / Sergiu Bularu // *Legea și viața*. – 2020. – Ed. specială. – P. 5-7. – Referințe bibliogr.: p. 7 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.

89. **Cazaciocov, Andrei.** Răspunderea pentru constituirea unui grup terorist sau a unei organizații teroriste / Andrei Cazaciocov // *Legea și viața*. – 2020. – Ed. specială. – P. 13-15. – Referințe bibliogr.: p. 14-15 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

90. **Cebotari, Dumitru.** Obiectul material al infracțiunilor de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor săvârșite cu scop și fără scop de înstrăinare : (art. 217 și 217¹ C. pen. al R. Moldova) / Dumitru

Cebotari // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 16-18. – Referințe bibliogr.: p. 18 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.

91. **Cicala, Elena.** Noțiunea, conținutul și nivelurile de prevenire a infracțiunilor / Elena Cicala // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 19-21. – Referințe bibliogr.: p. 21 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

92. **Cojocaru, Radion.** Scopul de înstrăinare la infracțiunea de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora : (art. 217¹ C. pen. al R. Moldova) – studiu cazuistic / Cojocaru Radion, Cebotari Dumitru // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 145-149. – Referințe bibliogr.: p. 149 (6 tit.).

93. **Cuciuc, Victor.** Traficul de copii și alte infracțiuni conexe – aspecte delimitative / Victor Cuciuc // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 27-29. – Referințe bibliogr.: p. 29 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

94. **Gaina, Alexandru.** Delimitarea infracțiunii de divulgare a secretului de stat de trădarea de patrie / Alexandru Gaina // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 43-46. – Referințe bibliogr.: p. 46 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

95. **Lisnic, Sergiu.** Modalitățile normative de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art.260 Cod penal al Republicii Moldova / Sergiu Lisnic // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 49-51. – Referințe bibliogr.: p. 51 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

96. **Nedelciuc, Victor.** Analiza juridico-penală a infracțiunii de îmbogățire ilicită / Victor Nedelciuc // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 55-57. – Referințe bibliogr.: p. 57 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

97. **Perju, Marian.** Evaluarea integrității instituționale – instrument proactiv de prevenire a manifestărilor de corupție în activitatea unei entități publice / Marian Perju // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 58-60. – Referințe bibliogr.: p. 60 (5 tit.). – ISSN 1810-309X.

98. **Rînja, George.** Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de traficare a organelor, țesuturilor și celulelor umane / George Rînja // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 75-76. – Referințe bibliogr.: p. 76 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

99. **Roșculeț, Vadim.** Latura obiectivă a infracțiunii de încălcare din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale (art. 213 C. pen. al R. Moldova) / Vadim Roșculeț // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 77-78. – ISSN 1810-309X.

100. **Stahurschi, Alina.** Subiectul infracțiunii de atragere a minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imora-

le / Alina Stahurschi // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 82-85. – Referințe bibliogr.: p. 85 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

101. **Țugui, Ion.** Oportunizarea de rezistență violentă reprezentanților autorităților sau altor persoane care curmă actele huliganice – modalitate normativă a infracțiunii prevăzute de art. 287 cod penal al RM / Ion Țugui // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 90-92. – Referințe bibliogr.: p. 92 (11 tit.). – ISSN 1810-309X.

102. **Ursu, Efrosinia.** Pornografia infantilă: cauze, consecințe și soluții de contracarare / Efrosinia Ursu // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 93-95. – Referințe bibliogr.: p. 95 (5 tit.). – ISSN 1810-309X.

343.8 Pedepsă. Executarea sentinței. Prevenirea crimei

103. **Crudu, Alexandr.** Sistemul progresiv de executare a pedepsei – mecanism de realizare a scopului pedepsei penale / Alexandr Crudu // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 31-34. – Rez.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 34 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

(Vezi de asemenea Nr 175)

343.9 Criminologie. Științe penale. Criminalistică

104. **Badia, Andrian.** Unele observații cu privire la cadrul tactic-organizatoric al cercetării la fața locului = Considerations regarding tactical and organisational aspects of crime scene investigation = Quelques observations sur le cadre tactique et organisationnel de la recherche sur place = Некоторые замечания по тактико-организационной в составе исследования на месте / Andrian Badia // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 103-111. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 111 (17 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

105. **Bujor, Valeriu.** Despre experimentul criminologic la efectuarea expertizei criminologice / Bujor Valeriu, Buga Larisa // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 131-136. – Referințe bibliogr.: p. 136 (11 tit.).

106. **Buzdugan, Vasile.** Aportul cooperării internaționale în vederea prevenirii și combaterii criminalității / Vasile Buzdugan // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 8-10. – Referințe bibliogr.: p. 10 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

107. **Calcavura, Ghennadi.** Unele probleme privind lupta cu criminalitatea / Ghennadi Calcavura // Legea și viața. – 2020. – Ed. specială. – P. 11-12. – Referințe bibliogr.: p. 12 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

108. **Danilescu, Tatiana.** Utilitatea socială a pedepsei în prevenirea criminalității / Tatiana Danilescu // *Legea și viața.* – 2020. – Ed. specială. – P. 33-34. – Referințe bibliogr.: p. 34 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

109. **Frunză, Alexandru.** Măsurile criminologice de prevenire a criminalității în mediul rural / Alexandru Frunză // *Legea și viața.* – 2020. – Ed. specială. – P. 40-42. – Referințe bibliogr.: p. 42 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

110. **Rotaru, Ion.** Prevenirea criminalității violente / Ion Rotaru // *Legea și viața.* – 2020. – Ed. specială. – P. 79-81. – Referințe bibliogr.: p. 81 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

111. **Stoleru, Elena.** Criminalitatea ecologică: dimensiuni criminologice și măsuri de prevenire / Elena Stoleru // *Legea și viața.* – 2020. – Ed. specială. – P. 86-89. – Referințe bibliogr.: p. 88-89 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

112. **Gorincioi, Cornelia.** Corelația dintre protecția concurenței și protecția consumatorilor = The connection between the protection of competition and the protection of consumers = Corrélation entre la protection de la concurrence et de la protection des consommateurs = Корреляция между защитой конкуренции и защитой потребителей / Cornelia Gorincioi // *Revista Națională de Drept.* – 2019. – Nr 7/9. – P. 66-70 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 70 (8 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

347 Drept civil

347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moștenitori. Succesori

113. **Șeremet, Igor.** Aspecte lacunare în sistemul de drept conflictual al Republicii Moldova privind determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei cu element de extraneitate = Label aspects in the conflictual law system of the Republic of Moldova concerning the determination of the law applicable to the conclusion of the conclusion of the marriage with a foreign element = Aspects lacunaires du système de conflit de lois de la République de Moldova concernant la détermination de la loi applicable a la conclusion du mariage avec élément de l'extranéité = Недостатки в системе конфликтного права Республики Молдова по определению закона, применимого к заключению брака с элементом экстранетности / Igor Șeremet // *Revista Națională de Drept.* – 2019. – Nr 7/9. – P. 43-52. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 52 (17 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

347.7 Drept comercial. Dreptul societăților comerciale

114. **Babără, Valeriu.** Conflicte de legi privind legea aplicabilă contractelor de transport = Conflicts of laws regarding the law applicable to contracts of carriage = Conflits de lois sur la loi applicable aux contrats de transport = Конфликты законов о законе, применимом к транспортным договорам / Valeriu Babără // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 53-57. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 57 (3 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

115. **Stahi, Tatiana.** Evoluția istorică a conceptului de patrimoniu / Stahi Tatiana // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 87-91. – Referințe bibliogr.: p. 91 (8 tit.).

116. **Voicu, Alexandru-Virgil.** Problemele concrete legate de ultimele modificări ale legislației insolvenței = Concrete issues related to the latest changes in insolvency law = Questions concrètes liées aux dernières modifications du droit de l'insolvabilité = Конкретные проблемы, связанные с последними изменениями в законодательстве о несостоятельности / Alexandru-Virgil Voicu, Diana Andrașoni // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 71-81. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 81 (10 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar și organizare judiciară

117. **Buguța, Elena.** Aspecte privind drepturile și rolul avocatului la reținerea copilului în conflict cu legea / Buguța Elena // Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. – Chișinău, 2019. – P. 189-195. – Referințe bibliogr.: p. 195 (7 tit.).

118. **Iacob, Irina.** Reflecții asupra abordării doctrinare a securității juridice = Reflections on the doctrine approach of legal security / Irina Iacob // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 25-31. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 30-31 (34 tit.). – ISSN 1810-309X.

119. **Jimbei, Ina.** Dezbaterea cauzei în instanța de apel = Examination of the merits in the court of appeal = Débat de l'affaire devant la cour d'appel = Дебаты по делу в апелляционном суде / Ina Jimbei // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 118-122. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 122 (5 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

120. **Piterschi, Eugeniu.** Latura obiectiva a infracțiunii de falsificare a probelor într-un proces civil / Eugeniu Piterschi // *Legea și viața.* – 2020. – Ed. specială. – P. 64-66. – Referințe bibliogr.: p. 66 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

121. **Prețivatii, Ghenadie.** Persoana juridică de drept public / Ghenadie Prețivatii // *Legea și viața.* – 2020. – Ed. specială. – P. 72-74. – Referințe bibliogr.: p. 74 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept

349.2 Dreptul muncii

122. **Romandaș, Nicolae.** Dreptul la indemnizație : [incapacitatea temporară de muncă : modificări în legislație] / Nicolae Romandaș // *Работай & Отдыхай.* – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 36-37 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

349.3 Drept social

123. **Miron, Oxana.** Provocările Republicii Moldova în dezvoltarea formelor de protecție a persoanelor dezavantajate = The challenges of the Republic of Moldova in developing forms of protection for disadvantaged people = Les défis de la Moldavie dans le développement de formes de protection pour les personnes défavorisées = Провокации Республики Молдова в развитии форм защиты обездоленных лиц / Oxana Miron // *Revista Națională de Drept.* – 2019. – Nr 7/9. – P. 16-22 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 21-22 (9 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii și al mediului înconjurător

124. **Boșcaneanu, Marcel.** Armonizarea legislației de mediu (ecologic) a Republicii Moldova în conformitate cu standardele Uniunii Europene = Harmonization of the environmental (ecological) legislation of the Republic of Moldova in accordance with the standards of the European Union / Marcel Boșcaneanu // *Legea și viața.* – 2020. – Nr 1. – P. 40-44. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 44 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.

125. **Zamfir, Natalia.** Cadrul politic și legal privind adaptarea la schimbările climatice = Political and legal framework on adaptation to climate change = Cadre politique et juridique de l'adaptation aux changements climatiques = Политическая и правовая база по адаптации к изменению климата / Natalia Zamfir // *Revista Națională de Drept.* – 2019. – Nr 7/9. – P. 23-33. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 32-33 (28 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

126. **Zamfir, Pavel.** Evaluarea impactului asupra mediului – ca instrument juridic de promovare a intereselor în context transfrontalier: problema bazinului râului Nistru = Environmental impact assessment – as a legal instrument for promoting interests in a cross-border context: the Nistru river basin problem = Évaluation de l'impact sur l'environnement - en tant qu'instrument juridique visant à promouvoir les intérêts dans un contexte transfrontalier: le problème de la rivière Dniestr = Оценка воздействия на окружающую среду – как правовой инструмент для продвижения интересов в трансграничном контексте: проблема бассейна реки Днестр / Pavel Zamfir // Revista Națională de Drept. – 2019. – Nr 7/9. – P. 34-42. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 42 (7 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://uspee.md/wp-content/uploads/2020/01/RND-7-9.pdf>.

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ

351 Activități specifice administrației publice

127. **Albu, Natalia.** Mainstreaming gender perspective into the security sector of the Republic of Moldova = Integrarea perspectivei de gen în sectorul de securitate al Republicii Moldova / Natalia Albu // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 295-309. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 309 (28 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

128. **Guțuleac, Victor.** Rolul administrării publice în asigurarea ordinii de drept = The role of public administration in ensuring the right order / Victor Guțuleac, Elena Comarnițcaia // Legea și viața. – 2020. – Nr 1. – P. 8-16. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 15-16 (39 tit.). – ISSN 1810-309X.

355/359 Armată. Arta militară. Știința militară. Apărare. Forțe armate

129. **Coropcean, Ion.** Instituționalizarea normativă a serviciului militar în Republica Moldova = Normative institutionalization of military service in the Republic of Moldova / Ion Coropcean // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 96-107. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 107 (16 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ

364 Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale

130. **Матвеев, Анатолий.** Заживем?! : [о социальных проблемах Республики Молдова на 2020 г.] / Анатолий Матвеев // Работаи &

Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 28-29 : fig. color, fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 123)

366 Consumerism

(Vezi Nr 112)

37 EDUCAȚIE

37.0 Tipuri și principii fundamentale de educație

(Vezi Nr 88)

37.09 Organizarea instruirii

37.091 Organizarea sistemului de educație și învățământ. Organizare școlară

131. **Gînju, Stela.** Valorificarea platformei Moodle în formarea inițială a cadrelor didactice la nivelul educației timpurii / Stela Gînju // Inovații pedagogice în era digitală. – Chișinău, 2019. – P. 221-226 : fig. – Referințe bibliogr.: p. 225-226 (7 tit.).

132. **Irimciuc, Olga.** Ludicul în predarea limbii române : [prin jocuri didactice] / Olga Irimciuc // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 301-306 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 306 (8 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

133. **Tintiuc, Tatiana.** Neuroștiința în formarea continuă a cadrelor didactice / Tintiuc Tatiana // Inovații pedagogice în era digitală. – Chișinău, 2019. – P. 13-17. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 17 (9 tit.).

373 Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală

134. **Ohrimenco (Boțan), Aliona.** Formarea competenței digitale la copii de 5-7 ani / Aliona (Boțan) Ohrimenco // Inovații pedagogice în era digitală. – Chișinău, 2019. – P. 297-301 : fig. – Referințe bibliogr.: p. 301 (11 tit.).

135. **Șchiopu, Constantin.** Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de scriere creativă / Constantin Șchiopu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 131-137 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 137 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

136. **Vinnicenco, Elena.** Aspecte psihopedagogice ale pregătirii preșcolarului către școală / Vinnicenco Elena // Inovații pedagogice în era digitală. – Chișinău, 2019. – P. 421-424. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 424 (9 tit.).

374 Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă

137. **Davidescu, Elena.** Specificul învățării experiențiale la vârsta adultă = Specificity of experiential learning in adulthood / Elena Davidescu // Inovații pedagogice în era digitală. – Chișinău, 2019. – P. 18-22. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 22 (9 tit.).

378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare

138. **Guțu, Vladimir.** Simularea didactică, o metodă eficientă de dezvoltare a competenței de exprimare orală în limba franceză la studenți / Vladimir Guțu, Alina Slobodaniuc // Inovații pedagogice în era digitală. – Chișinău, 2019. – P. 71-75. – Referințe bibliogr.: p. 75 (6 tit.).

139. **Давыдов, М.** В такой путь нужно собираться "повзрослому" : [учеба в России : интервью с руководителем Россотрудничества в Республике Молдова, М. Давыдова] / записала Татьяна Борисова // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 38-39 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

39 ANTOPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIȚII. DATINI. FOLCLOR

140. **Domenco, Ion.** Satul lui Moș Crăciun : [satul Crăciun, comuna Lingura, raionul Cantemir : tradiții și obiceiuri] / Ion Domenco // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 1-2 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

141. **Duminica, Ivan.** Bulgaristica pe paginile "Revistei de Etnologie și Culturologie" (2007-2019) / Ivan Duminica // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 42-49. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 45-46 (23 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

142. **Palihovici, Iulii.** Etnologia franceză: probleme și priorități ale cercetărilor etnologice contemporane : (pe baza publicațiilor recente din colecția "Etnologie de la France") (II) / Iulii Palihovici // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 106-111 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 111 (13 tit.). – Art. 1 : Vol. 25. – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

(Vezi de asemenea Nr 260)

391/395 Etnografie

143. **Poiană, Silvia.** Prosopul starostelui : [simboluri și tradiții] / Silvia Poiană // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 13 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

144. **Procop, Svetlana.** Cu privire la etnografia copilăriei a populației rome din Basarabia în sec. al XIX-lea / Svetlana Procop // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 50-58 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 58 (17 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/archive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

145. **Матохина, Илона.** Традиционное жилище и элементы неоседлого быта цыган-влахов и сэрвов / Илона Матохина, Януш Панченко // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 22-30 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 28-29 (17 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/archive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

146. **Синявская, Наталья.** Зимние гулянья в Кишиневе : [зимние праздники в первой половине XIX века] / Наталья Синявская // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 58-59 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

398 Folclor propriu-zis

147. **Grădinaru, Natalia.** Les métamorphoses de l'acte thérapeutique traditionnel / Natalia Grădinaru // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 15-21 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 21 (17 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/archive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

148. **Sainenco, Ala.** "O viziune românească asupra lumii" : [pe marginea cărții cu același tit. de Ovidiu Papadima, București, 1942] / Ala Sainenco // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 120-126 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 126 (5 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.
(Vezi de asemenea Nr 146, 391)

5 MATEMATICA. ȘTIINȚE NATURALE

502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător și protecția mediului

149. **Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafață din zonele umede "Lacurile Prutului de Jos" și "Unguri-**

Holoșnița / Sandu Maria, Tăriță Anatol, Lozan Raisa [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 152-158 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 157-158 (12 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/152-158_2.pdf.

150. **Munteanu, Andrei.** Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton "pădure-luncă" și a ecosistemelor adiacente / Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 124-131 : fig., tab – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 131 (9 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/124-131_5.pdf.

151. **Volontir, Nina.** Rezervația Țipova – potențial landsaft cultural în Valea Nistrului = Țipova nature reserve – a potential cultural landscape in the Valley of the Dniester = Заповедник Цыпово – потенциальный культурный ландшафт в долине Днестра / Volontir Nina, Mironov Ion // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 72-79. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 167-68)

51 MATEMATICĂ

512 Algebră

152. **Arnautov, V. I.** On the number of topologies on countable fields / V. I. Arnautov, G. N. Ermakova // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2019. – Nr 1. – P. 79-90. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 90 (6 tit.). – ISSN 1024-7696 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.math.md/en/publications/basm/issues/y2019-n1/>.

153. **Kashu, A. I.** Morita contexts and closure operators in modules / A. I. Kashu // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2019. – Nr 1. – P. 109-122. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 122 (10 tit.). – ISSN 1024-7696 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.math.md/en/publications/basm/issues/y2019-n1/>.

154. **Onoi, V. I.** On generalization of the notion of Moufang loop to n-ary case / V. I. Onoi, L. A. Ursu // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2019. – Nr 1. – P. 52-70. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 70 (6 tit.). – ISSN 1024-7696 ; Idem [Resursă elec-

tronică]. – URL: <http://www.math.md/en/publications/basm/issues/y2019-n1/>.

155. **Zamorzaeva, Elizaveta.** Isohedral tilings by 14-, 16- and 18-gons for hyperbolic translation group of genus two / Elizaveta Zamorzaeva // Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica. – 2019. – Nr 1. – P. 91-102 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 101-102 (12 tit.). – ISSN 1024-7696 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.math.md/en/publications/basm/issues/y2019-n1/>.

53 FIZICĂ

156. **Geru, Ion I.** Unele aspecte ale simetriei inversării timpului = Some aspects of time-reversal symmetry / Ion I. Geru // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 9-15 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 15 (31 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

157. **Mîrzac, Alexandra.** Dinamica răcirii cuantice a unui oscilator cuplat cu un atom artificial = Cooling dynamics of a quantum oscillator coupled with a three-level-type emitter / Alexandra Mîrzac // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 16-19 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 19 (20 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

542 Chimie practică de laborator. Chimie de preparare și experimentală

158. **Bilan, Dmitrii.** Agenții noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol și leucină = New anti-HIV agents based on isatine, sclareol and leucin / Dmitrii Bilan, Fliur Macaev // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 44-51 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 51 (12 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

159. **Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton** = Elaboration of physical and chemical new methods of Dioxindolinone analysis – potential autohton antidepressive drug / Tatiana Ștefaneț, Eugenia Stîngaci, Oxana Vlslouh [et al.] // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 52-56 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 56 (11 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

543 Chimie analitică

160. **Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă** / Nastas Raisa, Goreacioc Tatiana, Gînsari Irina [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Jour-

nal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 171-179 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 178-179 (24 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/171-179_1.pdf.

55 ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI. ȘTIINȚE GEOLOGICE

551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratiografie. Paleogeografie

551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale Pământului

161. **Canțir, Angela.** Caracterizarea morfografică a reliefului Câmpiei Bîcului Inferior, Republica Moldova / Canțir Angela // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 165-171 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 171 (10 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/165-171.pdf.

551.5 Meteorologie. Climatologie

(Vezi Nr 225)

57 ȘTIINȚE BIOLOGICE ÎN GENERAL

Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară

(Vezi Nr 194)

579 Microbiologie

162. **Balan, Greta.** The bacterial strains isolated from trophic ulcers and their persistence factors / Greta Balan // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 36-38 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 38 (17 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

58 BOTANICĂ

163. **Duca, Maria.** Diverse aspecte de aplicare a metodei RAPD-PCR în studiul plantelor / Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 30-50 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 45-50 (81 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/30-50.pdf.

164. **Principii științifice și criteriile de testare și selectare a agenților de inducere a cros-toleranței plantelor** / Ștefîrță Anastasia, Brînză Lilia, Buceaceaia Svetlana [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life

Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 74-85 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 84-85 (26 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/74-85_0.pdf.

59 ZOLOGIE

165. **Munteanu, Andrei.** Rața cu ciuf : (*Netta rufina*) : [inclusă în Cartea Roșie a Rep. Moldova] / Andrei Munteanu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 24 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 24 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

166. **Munteanu, Andrei.** Vidra : (*Lutra lutra*) : [inclusă în Cartea Roșie a Rep. Moldova] / Andrei Munteanu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 24 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 24 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

167. **Parazitofauna la *Apodemus flavicollis* din rezervația naturală "Plaiul Fagului" a Republicii Moldova** : [satul Rădenii Vechi, Ungheni] / Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Nistoreanu Victoria [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 118-124 : tab.– Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 123-124 (32 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/118-124_2.pdf.

168. **Sîtnic, Veaceslav.** Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova / Sîtnic Veaceslav // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 131-138 : fig., tab – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 138 (12 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/131-138_2.pdf.

169. **Блюм, Алексей.** Убойные места кабана : [стрельба] / Алексей Блюм // Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 18-19 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

170. **Кэпицэ, Ионел.** Мы жертвы хищников? : [государственный контроль над дикими животными] / Ионел Кэпицэ // Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 6-7 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

171. **Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания** / Гараева С. Н., Струтинский Ф. А., Постолати Г. В., Полякова Л. Д. // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of

Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 50-61 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 60-61 (23 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50-61_1.pdf.
(Vezi de asemenea Nr 150)

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

61 ȘTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ

612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată

(Vezi Nr 28)

613 Igienă. Igienă și sănătate personală

613.8 Sănătatea și igiena sistemului nervos. Sănătate și etică

172. **Проблема психического здоровья и научные основы ее решения** : (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса "Neuroscience for Medicine and Psychology") / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г. [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 7-21 : scheme, tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 20-21 (12 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7-21_1.pdf.

173. **Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья** : (Доклад на секции "Sapocreatology, formation and maintenance of mental health" пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса "Neuroscience for Medicine and Psychology") : [город Судак, Крым, 30 мая – 10 июня 2019 г.] / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Глижин А. Г. [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 21-30 : scheme. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 29-30 (20 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/21-30_4.pdf.

614 Igienă și sănătate publică. Prevenirea accidentelor

174. **Botnaru, Nicolai**. Telemedicina: impactul economic și social / Botnaru Nicolai // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 62-73. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 70-73 (62 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/62-73_0.pdf.

175. **Cojocaru, Viorel.** Repere bioetice și spirituale în tratamentul chirurgical al deținuților = Bioethical and spiritual references in the surgical treatment of prisoners / Viorel Cojocaru, Irina Bujac // Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. – 2019. – Nr 3. – P. 228-232. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 232 (6 tit.). – ISSN 1857-2294 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_filosofie_sociologie_si stiinte_politice_nr_3_2019.pdf.

(Vezi de asemenea Nr 64, 99)

**615.1/.4 Farmacia în general. Medicamentele. Preparate farmaceutice.
Materiale medicale. Echipamente**

(Vezi Nr 158)

616 Patologie. Medicină clinică

176. **Arnaut, Oleg.** Survival predictive models in severe trauma patients' transportation within Moldovan medical system / Oleg Arnaut, Valeriu Ghereg // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 39-44 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 44 (12 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

177. **Bulat, Iurie.** Congresul ASCO [American Society of Clinical Oncology Annual Meeting] 2019 – Posibilități contemporane, ale tratamentului medical personalizat al tumorilor maligne / Iurie Bulat, Ana-Maria Bulat // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 8-17 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 17 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

178. **Buruiană, Sanda.** Istoricul sindromului antifosfolipidic : (reviul literaturii) / Sanda Buruiană // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 18-22 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 22 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

179. **Changes of autonomic tonus of the heart during induction of general anesthesia with two intravenous anesthetics** / Iuliana Feghiu, Sergiu Cobiletchi, Galina Frunza [et al.] // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 3-8 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 8 (22 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

180. **Musteață, Vasile.** Particularitățile epidemiologice și pertinențele diagnostice ale leucemiilor și limfoamelor maligne / Vasile Musteață // Bu-

letinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 40-45 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 44-45 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

181. Гистологическая, иммуногистохимическая характеристика покровного эпителия и карцином стыковых зон в разных органах / Нина Богданская, Наталья Дойкова, Ираида Яковлева [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 66-71 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 70-71 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

(Vezi de asemenea Nr 185, 188-89, 192-93, 199-204, 207, 209-13, 215-17, 219-20)

616.1/.9 Patologie specială

616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare

182. Factorii de risc cardiovascular și comportamentale nocive în Republica Moldova în contextul datelor statistice europene / Vitalie Moscalu, Eleonora Vatamanu, Victor Rudi [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 72-84 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 83-84 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

183. Martalog, Valentin. Rezultatele diagnosticului și a tratamentului chirurgical al bolnavilor cu chisturi mediastinale / Valentin Martalog // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 156-162 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 162 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

184. Tissue engineering of heart valves – challenges and opportunities / Tatiana Malcova, Tatiana Baluțel, Anatol Ciubotaru, Viorel Nacu // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 49-55. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 54-55 (55 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respirație

185. Detectarea și analiza mutațiilor somatice în unele probe de adenocarcinom pulmonar prin tehnologia de secvențiere Ion Torrent / Valentina Stratan, Victor Sîtnic, Valeri Jăuțianu [et al.] // Buletinul

nul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 46-50 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 50 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

186. **Ganenco, Andrei.** The influence of respiratory biofeedback training on the breathing pattern and anxiety / Andrei Ganenco // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 45-48 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 48 (12 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

187. **Lesnic, Evelina.** Eligibility criteria for video-observed anti-tuberculosis treatment at patients from Chisinau city / Evelina Lesnic, Tatiana Osipov, Alina Malic // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 14-20 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 20 (16 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

188. **Optimizarea tratamentului multimodal al cancerului laringian în baza evidențierii particularităților clinicomorfoimunologice /** Gheorghe Țîbîrnă, Valentina Darii, Valentina Stratan [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 89-97 : fig., tab., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 96-97 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.

189. **Sarcomul sinovial mediastinal – prezentare de caz /** Valentin Martalog, Dumitru Sofroni, Victor Eftodi [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 173-176 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 176 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar

190. **Avricenco, Mariana.** Direct-acting antivirals: a new strategy in the treatment of hepatitis C virus infection in patients with cirrhosis / Mariana Avricenco // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 70-75. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 74-75 (68 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

191. **Cernat, M.** Tumorile gastrointestinale stromale gastrice gigante / M. Cernat, I. Mișin, V. Cernat // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova.

Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 177-181 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 180-181 (50 tit.). – ISSN 1857-0011.

192. **Managementul depistării precoce al cancerului colorectal și a cancerului colului uterin în Republica Moldova** / V. Cernat, Anna Donscaia, Veronica Ciobanu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 85-88 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 88 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

193. **Ostahi, Nadia.** Tratatamentul paliativ în cancerul zonei pancreatoduodenale cu icter mecanic / Nadia Ostahi // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 23-29 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 27-29 (38 tit.). – ISSN 1857-0011.

194. **Stresul oxidativ în fibrogenza hepatică** = Oxidative stress in liver fibrogenesis / Maria Trohin, Pavel Globa, Elina Berliba [et al.] // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 69-74 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 73-74 (38 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

195. **Vartic, Victoria.** Tratatamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară = Type one Diabetes Mellitus treatment by cells therapy / Victoria Vartic, Corina Sterian, Viorel Nacu // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 64-68 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 67-68 (42 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

616.31 Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii și dinților

196. **Granciuc, Adrian.** Влияние пиколината цинка на регенеративные процессы в пародонтальных тканях пациентов / Adrian Granciuc, Gheorghe Granciuc // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 168-173 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 173 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

197. **Granciuc, Adrian.** Histological comparison of bone-implant contact-when administering coordination compounds of zink and vanadium / Adrian Granciuc, Gheorghe Granciuc // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. –

2019. – Nr 4. – P. 163-168 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 168 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

198. **Nicolaiciuc, Valentina.** Modern methods in treatment of deep caries / Valentina Nicolaiciuc, Shiran Yed // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 29-35 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 35 (18 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

199. **Spinei, Aurelia.** Terapia fotodinamică antimicrobiană o strategie pentru prevenirea cariilor dentare la copii / Aurelia Spinei, Iurie Spinei, Gheorghe Țîbîrnă // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 182-190 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 189-190 (34 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice și endocrine. Endocrinologie

200. **Cancerul glandei tiroide și sarcina** / Andrei Țîbîrnă, Dumitru Sofroni, Tudor Rotaru [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 134-136 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 136 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

201. **Particularitățile adenomului și cancerului folicular al glandei tiroide la copii** / A. Țîbîrnă, Gh. Țîbîrnă, S. Railean [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 137-140 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 140 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

202. **Țîbîrnă, Andrei.** Cancerul glandei tiroide, conform stadializării noi / Andrei Țîbîrnă, Gheorghe Țîbîrnă, Ion Mereuță // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 108-134 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 130-134 (103 tit.). – ISSN 1857-0011.

203. **Tripac, Irina.** Factorii molecular-genetic de prognostic în cancerului endometrial. O abordare modernă a problemei : Revista literaturii de specialitate / Irina Tripac // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 29-37 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 36-37 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.7 Patologia organelor de locomoție. Sistemul osos și locomotor

204. **Evaluarea eficacității tratamentului combinat (chirurgie și radioterapie) la pacienții cu sarcoame ale țesuturilor moi ale extremităților care au suportat operații economice** / Ion Mereuță, Dumitru Butucel, Ion Dăscăliuc [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 105-107 – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 107 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos

205. **Butucel, Petru.** Bone marrow-derived mononuclear cells therapy for ischemic stroke / Petru Butucel, Viorel Nacu, Vitalie Lisnic // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 61-69 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 68-69 (35 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

206. **Молдовану, Ион.** Боль: осмыслить и победить : [интервью с директором Института неврологии и нейрохирургии И. Молдовану] / записала Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 46-47 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecțioase și contagioase, stări febrile

(Vezi Nr 158)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

617.5 Chirurgie topografică

207. **Aspectul cosmetic evolutiv al feței la copiii cu despicăтури craniofaciale** / Silvia Railean, Roman Lupan, Cristina Poștaru [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 190-194 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 194 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

618 Ginecologie. Obstetrică

208. **Burac, Mihaela.** Particularities of gynecological history in patients with primary infertility associated with endometrial dysfunction / Mihaela Burac // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 9-13 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 12-13 (31 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

209. **Determinarea markerului de proliferare celulară KI-67 la paciențele cu cancer endometrial** / Irina Tripac, Frank Gheorghii, Nina Bogdanskaia [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 56-60 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 60 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

210. **Eficacitatea punțiilor aspiratorii combinate cu ac fin 21 și 20 Gauge în tumorile maligne cu Pattern schiros a glandei mamare** / Cristina Cucieru, Ecaterina Mocanu, Valerian Cucieru [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 97-100 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 100 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

211. **Investigarea unor polimorfisme genice în exonul 11 a genei BRCA1 la paciențe diagnosticate cu cancer ovarian la vârstă timpurie** / Andreea Chicoș, Aliona Morariu, Doina Azoicăi [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 51-55 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 55 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

212. **Particularitățile biologice ale tumorii ca factori decisivi în tratamentul complex al cancerului glandei mamare** / Larisa Sofroni, Vasile Jovmir, Vitalie Machidon [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 140-145 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 144-145 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

213. **Particularitățile clinico-morfologice al cancerului endometrial la paciențele în stadiile I-III cu risc intermediar și crescut** / Irina Tripac, Dumitru Sofronii, Lilian Guțu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 148-153 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 152-153 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

214. **Profire, Liliana.** Haemostatic system changes during pregnancy and puerperium / Liliana Profire // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 56-60 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 60 (28 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

215. **Rolul tratamentului chirurgical în cancerul mamar local avansat și diseminat** / V. Machidon, Larisa Sofroni, Diana Sochircă [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 101-104 – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 104 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

216. **Șveț, Veronica.** Starea psiho-emoțională a femeilor-lucrători medicali cu cancer mamar la etapa de confirmare a diagnosticului / Veronica Șveț, Ion Mereuță // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 145-147 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 147 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

217. **Tripac, Irina.** Studiul frecvenței și spectrului mutațiilor genelor BRCA 1/2 la pacienții cu neoplazii maligne primar multiple / Irina Tripac, Valentina Stratan // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 60-65 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 65 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

218. **Turlacova, Diana.** Correlation between body mass index the results of the treatment of iron deficiency anemia in pregnant women / Diana Turlacova, Ianoș Corețchi // The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – P. 21-28 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 27-28 (44 tit.). – ISSN 2537-6373 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2019/12/62-4-0-Moldovan-Med-J-2019-Vol-62-No-4-2.pdf>. – E-ISSN 2537-6381.

219. **Urechi, Virgiliu.** Algoritm de radiochimioterapie pentru cancerul de col uterin local avansat utilizând metoda conformațională tridimensională de radioterapie externă / Virgiliu Urechi, Victor Cernat // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 153-156 : fig., Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 156 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

220. **Urechi, Virgiliu.** Epidemiologia cancerului de col uterin în Republica Moldova / Virgiliu Urechi // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – P. 38-40 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 40 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

(Vezi de asemenea Nr 192, 200)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

621 Construcția de mașini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologiemecanică

621.3 Electrotehnică

621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea și reglarea electricității. Mașini și aparate electrice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată

221. **Korotcenkov, Ghenadii.** Sensorii de gaz și rolul lor în industrie, agricultură, medicină și monitorizarea mediului = Gas sensors and their role in industry, agriculture, medicine and environmental monitoring / Ghenadii Korotcenkov // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 20-28 : fig., tab – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 26-28 (44 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

623 Tehnică militară

222. **Вакуленко, Анатолий.** Чистка и консервация ружья / Анатолий Вакуленко // Охотник и рыбовод Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 7 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

625 Construcția căilor de transport terestru. Construcții de căi ferate. Construcții de drumuri

223. **Скоробогатько, Вадим.** Куда идет дорога : [строительство дорог в Молдове : интервью с генеральным директором компании "Nouconst", Вадимом Скоробогатько] / записала Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 30-31 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

63 AGRICULTURĂ ȘI ALTE ȘTIINȚE ȘI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEȚII SĂLBATICE

630 Silvicultură

224. **Brașoveanu, Cristina.** Indicatori biochimici de evaluare a stării de sănătate a speciilor de stejar, edificatoare de ecosisteme forestiere, din zona centrală a Republicii Moldova / Brașoveanu Cristina, Brașoveanu Valeriu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 158-164 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 164 (14 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/158-164_2.pdf.

225. **Nedealcov, Maria.** Expriamarea vulnerabilității pădurilor față de aridizarea climei prin indici ecoclimatici (studiu de caz) = Expressing the vulnerability of forests to climate aridization by ecoclimatic indices (case study) / Maria Nedealcov, Ala Donica, Nicolae Grigoraș // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 57-63 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 62-63 (19 tit.). – ISSN 1857-0461 ;

Idem [Resursă electronică]. – URL:
<http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

631/638 Agricultură

631.1 Conducerea și organizarea fermelor

226. **Levițchi, Valentin.** Pășunatul, bată-l vina!... : [managementul pășunilor în raionul Glodeni] / Valentin Levițchi // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 18 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 14 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

631.4 Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice

227. **Gaina, Boris.** Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani / Boris Gaina, Maria Nedealcov, Gheorghe Tudorache // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 174-175 : fot. – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL:
<http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

228. **Ursu, Andrei.** Două personalități marcante în studierea solurilor Moldovei : Nina Dmitriev și Tatiana Popov – 100 ani de la naștere / Andrei Ursu, Stela Curcubăt // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 184-187 : fot. – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL:
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/184-187_6.pdf.

(Vezi de asemenea Nr 229)

631.8 Îngrășăminte chimice și naturale. Îmbogățirea solului. Stimularea creșterii. Stimulente pentru plante

(Vezi Nr 163)

632 Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor

(Vezi Nr 231)

633/635 Horticultură în general

633 Cultura plantelor de câmp

633.2/.3 Ierburi de nutreț. Ierburi de fâneață și pășune. Plante de nutreț, cu excepția ierburilor

229. **Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de mazărice (*Vicia sativa*) în solul poluat cu trifluralina** / Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraș Vasile, Guțul Tatiana // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 139-143 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 142-143 (21 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL:
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/139-143_13.pdf.

633.8 Plante aromatice. Condimente. Plante medicinale

230. **Activitățile antioxidante și antimicrobiene ale extractelor intacte și oxidate izolate din ceai verde comercial** / Lupașcu Lucian, Țîmbaliuc Nina, Lupașcu Galina [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 144-151 : fig., tab.– Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 151 (17 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/144-151_1.pdf.

231. **Duca, Maria** Aspecte privind mecanismele de rezistență a florii-soarelui la lupoaie = Aspects related the resistance mechanisms of the sunflower against broomrape / Maria Duca // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 34-43 : fig., tab – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 42-43 (37 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

232. **Gonceariuc, Maria.** Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants / Gonceariuc Maria // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 95-103 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 102-103 (14 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/95-103_6.pdf.

233. **Tabără, Olesea.** Nivelul transcripțional al ascorbat peroxidazelor (APX1 și APX3) la *Helianthus annuus* L. infestat cu *Orobanche cumana* WALLR. / Tabără Olesea // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 104-112 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 111-112 (17 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/104-112_6.pdf.

634 Cultura fructelor

(Vezi Nr 262)

634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii

234. **Alexandrov, Eugeniu.** Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (*Vitis vinifera* L. ssp. *sativa* D.C. X *Muscadinia rotundifolia* Michx.) cu rezistență sporită față de factorii biotici și abiotici = Rhizogenic interspecific genotypes of vines (*Vitis vinifera* L. ssp. *sativa* D.C. X *Muscadinia rotundifolia* Michx.) with increased resistance to biotic and abiotic factors / Eugeniu Alexandrov // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 75-83 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 82-83 (24 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electroni-

că]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

635 Plante de grădină. Grădinărit

635.1/.8 Legume. Grădini culinare și de zarzavat

235. **Cauș, Maria.** Influența biostimulatorului *Reglalg* asupra reacției plantelor de castravete (*Cucumis sativus* L.) la șocul termic / Cauș Maria, Dascaluic Alexandru // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 85-95 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 93-95 (29 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/85-95_1.pdf.

636 Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. Creșterea vitelor, a șeptelului. Înmulțirea animalelor domestice

636.09 Medicină veterinară

236. **Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziți** / Toderaș Ion, Zamornea Maria, Rusu Ștefan [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – P. 112-117 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 117 (14 tit.). – ISSN 1857-064X ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/112-117_3.pdf.

636.2 Rumegetoare mari, taurine. Vite, boi

237. **Potențialul genetic al taurinelor din rasa Holstein de diferită origine** = The genetic potential of Holstein bulls of different origins / Valentin Focșa, Alexandra Constandoglo, Grigore Morar, Igor Acbaș // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 84-90 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 90 (23 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

636.7 Câini

238. **Cebâkin, Ludmila.** Câinele nu-i jucărie : [rolul câinelui în viața omului] / Ludmila Cebâkin // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 10-11 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыбоволов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 12-13 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

239. **Codrin, Alexandru.** Vârsta de argint : [îngrijirea cânilor de vânătoare] / Alexandru Codrin // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 7 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

240. **Droll, Walter.** Pregătirea cânilor de aret : [dresarea] / Walter Droll // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 7 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

241. **Olteanu, Cristian.** Despre dresaj și nu numai : [interviu cu C. Olteanu, instructorul internațional de dresaj canin din România] / consemnare de Liviu Iancu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 16-18 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură

639.1 Vânătoare

242. **Bargan, Gavril.** Stăpân să fii! : [activitatea Societății Vânătorilor și Pescarilor din UTA Găgăuzia] / Gavril Bargan // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 7 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

243. **Căpiță, Ionel.** Cu buza umflată : [asociația "Nistru de Jos", raionul Ștefan Vodă] / Ionel Căpiță // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 4-5 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыбовол Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 4-5 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

244. **Căpiță, Ionel.** Pradă prădătorilor? : [vânătoarea de vulpi] / Ionel Căpiță // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 8-9 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

245. **Căpiță, Ionel.** Sărbătoare – din zare până-n zare : [deschiderea sezonului de vânătoare de iepuri, 24 noiembrie 2019] / Ionel Căpiță // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 11 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыбовол Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 11 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

246. **Ciocoi, Oleg.** La ora de bilanț : [rezultatele activității Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova în anul 2019] / Oleg Ciocoi // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 1 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыбовол Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 1 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

247. **Ciocoi, Oleg.** Rezultatele bucură și mobilizează : [rezultatele activității Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, ședința consiliului, 18 decembrie 2019] / Oleg Ciocoi // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 1 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыбовол Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 1 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

248. **Frochlich, I.** Gliganul : [vânătoarea de mistreți în municipiu Reghin, România] / I. Frochlich // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 14-15 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

249. **Munteanu, Andrei.** Conflictul protecționist – vânător : [probleme și realități] / Andrei Munteanu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 2-3 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и

рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 2-3 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

250. **Munteanu, Andrei.** Constituirea fondurilor de vânatoare : [acte normative] / Andrei Munteanu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 3 : fot. color. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 3 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

251. **Savin, Anatol.** Evaluări de toamnă : [gestionarea cinegeticii] / Anatol Savin // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 4-6 : fig., fot. color., tab. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 4-6 : fig., fot. color., tab. – ISSN 1857-4513.

252. **Străvoiu, Nic.** Iarna, după vulpi : [metode de vânatoare] / Nic Străvoiu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

253. **Гуляев, А.** На лисиц с подхода : [особенности охоты на лис] / А. Гуляев // Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 16-17 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

254. **Дзюбчук, Алексей.** На фазана, накануне зимы : [охота на фазана] / Алексей Дзюбчук // Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 15 : fot. color. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 11, 239)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

255. **Bulat, Dumitru.** Peștele... rațele și găștele : [creșterea în bazinele acvatice] / Dumitru Bulat // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 20 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

256. **Bulat, Dumitru.** Peștele pe timp de iarnă : [respectarea normelor de îngrijire] / Dumitru Bulat // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 20 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

257. **Кольцов, А.** Рыбалка в декабре / А. Кольцов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 20 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

654 Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare)

258. **Milică, Ioan.** Cuvinte electrice, telegrame eminesciene : [tehnologii de comunicare în sec. XIX] / Ioan Milică // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 226-242 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 241-242 (11 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

259. **Tipa, Violeta.** Repere ale evoluției audiovizualului național = Highlights of the evolution of the national audiovisual / Violeta Tipa // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 84-89. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 89 (15 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

260. **Zaicovschi, Tatiana.** Reflectarea viziunii asupra al nostru/altul în cadrul opoziției binare arhetipale în textele mass-media moderne din Republica Moldova : (analizând o serie de resurse mass-media în limba bulgară) / Tatiana Zaicovschi // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 64-71. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 70-71 (7 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/archive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ȘI ÎNRUDITE

663/664 Producerea și conservarea alimentelor solide

663.4 Bere. Industria berii. Maț

261. **Кропанцева, Татьяна.** Сделано с душой : [о деятельности молдавской пивоваренной компании EFES Vitanta Moldova Brewery] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 40-43 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rășini

665.1/.3 Fabricarea uleiurilor, grăsimilor, cerurilor și produselor derivate

262. **Covaliov, Eugenia.** Dezvoltarea tehnologiei de obținere a laptelui și a băuturii fermentate pe bază de nuci = The development of the technology for obtaining milk and fermented beverage based on nuts / Eugenia Covaliov, Vladislav Reșitca, Jorj Ciumac // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 29-33 : fig., tab – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 33 (19 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

7 ARTE. RECREAȚIE. DISTRAȚII. SPORT

263. **Plămădeală, Ana-Maria.** Criticul de artă în căutarea sensului de a fi = The art critic searching for the sense of existence / Ana-Maria Plămădeală // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 128-133. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

72 ARHITECTURĂ

264. **Brihuneț, Manole.** Crucile înclinate din Basarabia și Podolia din a doua jumătate a sec. XIX-lea – prima jumătate a sec. XX: aspecte artistice, istorice și geografice = Worship crosses of Bessarabia and Podolia, the second half of the XIX century – the first half of the XX century: artistic, historical and geographic aspects = Поклоненные кресты Бессарабии и Подолии, второй половины XIX века – первой половины XX века: художественный, исторический и географический аспекты : [cioplitul în piatră] / Manole Brihuneț // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 52-60. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 60 (11 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

265. **Nesterova, Tamara.** Studii recente privind evoluția arhitecturii de nord-vest a Republicii Moldova = The newest researches of architecture's evolution problems in the north-western Black Sea Region = Новейшие исследования проблем эволюции архитектуры северо-западного Причерноморья / Nesterova Tamara // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 44-51. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 51 (6 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

266. **Иванов, Игорь.** Замок над водой : [крепостная и замковая архитектура Великобритании и Республики Молдова] / Игорь Иванов // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 12-15 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 296)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

73 ARTE PLASTICE

(Vezi Nr 402)

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ

(Vezi Nr 306)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ

267. **Bulat, Vladimir.** Culoarea nenumită : [pe marginea creației pictoriței Carmen Marin, originară din România] / Vladimir Bulat // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 256-259 : fig., fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

268. **Leancă, Florentin.** Vasile Ostahi. Parcurs artistic : [al pictorului moldovean] / Florentin Leancă // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P.

307-308 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

269. **Rusu Ciobanu, Valentina.** Arta m-a ales pe mine : De vorbă cu artistul plastic Valentina Rusu Ciobanu / a dialogat Iuliana Șchircă // Noi. – 2020. – Nr 1. – P. 14-15 : fot. color. – ISSN 1857-0798 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://revistanoi.md/sites/default/files/1%2C2020.pdf>.

270. **Stavilă, Tudor.** Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor : [pictoriță din Rep. Moldova] / Tudor Stavilă // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 154-157 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

77 FOTOGRAFIE ȘI ACTIVITĂȚI SIMILARE. ARTĂ FOTOGRAFICĂ

271. **Răileanu, Iurie.** Moldova și cele 7 minuni ale ei : [interviu cu I. Răileanu, renumit fotograf-peisagist] / a dialogat Anatol Caciuc // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 42-45 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 21)

78 MUZICĂ

272. **Badrajan, Svetlana.** Tratarea compozițională a studiului sonor Nr.5 *Semne reflectate pe cer* de Ghenadie Ciobanu = Composition treatment of sound etude No.5 *The signs reflected in the sky* by Ghenadie Ciobanu / Svetlana Badrajan, Mariana Langa // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 8-12 : note muz. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 12 (3 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

273. **Barbas, Valeria.** O abordare fenomenologico-muzicologică a muzicii electronice: Nici vis, nici lumină, nici tristețe și SBA de Mihail Afanasiev = A phenomenological approach to electronic music: No dream, no light, no sadness and SBA by Mihail Afanasiev / Valeria Barbas // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 47-53 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 53 (6 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

274. **Brînzilă-Coșleț, Zinaida.** Specificul artei dirijorale a lui Serghei Lunchevici = Peculiarities of Serghei Lunchevici's art of conducting / Zinaida Brînzilă-Coșleț, Elena Mironenco // Studiul Artelor și Culturologie:

istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 116-123.– Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 123 (8 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

275. **Busuioc, Tatiana.** Personajul *Santuzza* din *Cavalleria rusticana* de Pietro Mascagni în viziunea interpretativă a Mariei Bieșu = Santuzza's character from *Cavalleria Rusticana* by *Pietro Mascagni*, created by Maria Bieșu / Tatiana Busuioc // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 124-128 : note muz. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 128 (3 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

276. **Chiciuc, Natalia.** Principii compoziționale în Trio-urile lui Gheorghe Neaga = Composition principles in Gheorghe Neaga's Trios / Natalia Chiciuc // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 36-40 : note muz. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 40 (5 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

277. **Chiseliță, Vasile.** Maestrul Constantin Baranovschi, muzician în orchestra "Folclor": repere din biografia de creație = Maestro Constantin Baranovschi, musician in the "Folclor" Orchestra: marks of a creative biography / Vasile Chiseliță // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 33-39 : fot. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 39 (7 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

278. **Ciobanu-Suhomlin, Irina.** Музыкально-драматургическая и семантическая концепция *Элегической поэмы* Г. Чобану = Conceptul muzical-dramaturgic și semantic al *Poemului elegiac* de Ghenadie Ciobanu = Musical-dramaturgical and semantic concept of the *Elegiac poem* by Ghenadie Ciobanu / Irina Ciobanu-Suhomlin // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 41-50. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 50 (6 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

279. **Coșciuc, Svetlana.** Suita corală *Casa mare la izvoare* de T. Zgureanu: particularități compoziționale = The choral suite *The Big House at the Rivers* by T. Zgureanu: composition particularities / Svetlana Coșciuc // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 61-64 : tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 64 (5 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

280. **Galaicu, Violina.** Impactul reformei hrisantice asupra muzicii psaltice românești = The Impact of the Chrysantine reform on the Romanian Psalm Music / Violina Galaicu // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 7-10. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 10 (7 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

281. **Galaicu, Violina.** Tudor Chiriac: cei șaptezeci de ani de-acasă : [compozitor, profesor universitar, 70 de ani de la naștere] / Violina Galaicu // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 136-137. – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537.

282. **Ghilaș, Victor.** Valențe organologice în "Cimiliturile românilor" de Artur Gorovei = Organology valences in the "Romanians' Riddles" by Artur Gorovei / Victor Ghilaș // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 25-29 : fig – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 29 (4 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

283. **Gîrbu, Ecaterina.** Creațiile cu tematică religioasă ale lui Vladimir Ciolac în literatura muzicologică din Republica Moldova = Religious themed compositions of Vladimir Ciolac in the musicological literature of the Republic of Moldova / Ecaterina Gîrbu // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 65-70. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 69-70 (18 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

284. **Melnic, Victoria.** *Sonata pentru vioară și pian* de Serafim Buzilă: un exemplu de inventivitate componistică și un omagiu adus marelui George Enescu = Serafim Buzilă's *Sonata for Violin and Piano*. An example

of componistic inventivity and a tribute to the great George Enescu / Victoria Melnic, Natalia Pînzaru // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 71-79 : note muz. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 79 (5 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

285. **Mihalaș, Mihai.** Unele aspecte ale interpretării miniaturilor corale de Zlata Tkaci în practica concertistică = Some aspects of the interpretation of the choral miniatures by Zlata Tkaci in concert practice / Mihai Mihalaș // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 129-132. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 132 (3 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

286. **Munteanu, Dorina.** *Concertul Nr.1* pentru corn și orchestră de Oleg Negruța: particularități compoziționale = *Concerto No 1* for horn and orchestra by Oleg Negruța: compositional particularities / Dorina Munteanu // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 80-88 : note muz., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 88 (5 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

287. **Nagacevski, Elena.** Tendințe stilistice noi în componistica corală academică spirituală de concert universală la începutul secolului XXI = New stylistic trends in the universal concert spiritual academic choral composition at the beginning of the XXI century / Elena Nagacevski // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 40-46. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 45-46 (32 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

288. **Roșca, Sergiu.** Some aspects of perception in music = Unele aspecte ale percepției în muzică / Sergiu Roșca // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 149-154 : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 153-154 (13 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

289. **Știucă, Petru.** Transcrierea pentru acordeon: considerații generale = Transcription for accordion: general considerations / Petru Știucă // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 155-159. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 159 (4 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

290. **Tcacenco, Victoria.** Jazzul în contextul postmodernismului: repere teoretice = Jazz in the context of postmodernism: theoretical milestones / Victoria Tcacenco // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 60-63. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 63 (11 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

291. **Țăranu, Cornel.** New restorations of Enescu's work = Noi restituiri enesciene / Cornel Țăranu // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 30-32 : note muz. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 32. – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

292. **Vasilcău, Traian.** La nemuritori ani, Maestre! : (La izvodul cântecelor lui Vlad Negruți) : [interpret și compozitor, conducătorul Fundației "Vatra"] / Traian Vasilcău // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 16-17 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

293. **Zagoreanu, Silvia.** Silvia Zagoreanu : [interviu cu interpretă de muzică populară] / a dialogat Veta Ghimpu Munteanu // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 6-12 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

294. **Балабан, Лариса.** Авторский цикл *Гимны Святой Литургии Святого Иоанна Златоуста* для 4х-голосного женского хора в творчестве композитора и дирижера Владимира Чолака = Ciclul de autori *Imnurile Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur* pentru cor feminin la 4 voci în creația compozitorului și dirijorului Vladimir Ciolac = Author's cycle *Hymns of the Holy Liturgy of St John Chrysostom* for a four-voice female choir in the creation of the composer and conductor Vladimir Ciolac / Лариса Балабан // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 13-18. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

295. **Белых, Маргарита.** Б Дубоссарский, *Violin Concerto N2*: романтические антитезы и их авторская транскрипция = В. Dubossarsky, *Concertul Pentru Vioară Nr.2*: antiteze romantice și transcripția acestora de către autor = В. Dubossarsky, *Violin Concerto No 2*: romantic antithesis and the author's transcription / Маргарита Белых // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 19-29 : note muz. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 26 (6 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

296. **Герчиу, Алла.** Звезды мирового значения / Алла Герчиу // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 44 : fot. color. – Содерж.: Virtuoz : [Владимир Спиваков, музыкант, руководитель камерного оркестра "Виртуозы Москвы"]; Главный инженер : [Моисей Абрамович Шкуд, русский архитектор]. – (Бессарабцы в истории). – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

297. **Драгой, Василий.** Фольклорный репертуар сборников Корчинского (1937) и Гершфельда (1940); современный ракурс = Repertoriul folcloric în culegerile *Korchinski* (1937) și *Ghersfeld* (1940): perspectivă contemporană = Folklore repertoire from *Korchinski's* (1937) and *Ghersfeld's* (1940) collections in contemporary vision / Василий Драгой // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 105-108. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 108 (3 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

298. **Кабаков, Дмитрий.** Фортепианное творчество Снежаны Пысларь: общая характеристика, черты стиля = Caracteristica generală și trăsăturile stilistice ale creației pentru pian a Snejanei Pîslari = Piano creation by S. Pyslari: general characteristics, stylistic features / Дмитрий Кабаков, Светлана Циркунова // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 30-35. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 35 (4 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

299. **Конунова, Елена.** Композиционно-драматургические особенности вокального цикла *Девятая луна* Геннадия Чобану = Particularitățile compozițional-dramaturgice ale ciclului vocal *A noua lună în cer* de Ghenadie Ciobanu = Compositional and dramaturgical features Of *The Ninth moon* (A Noua Lună în cer) vocal cycle by Ghenadie Ciobanu / Елена

Конунова, Светлана Циркунова // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 51-55. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 50 (6 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

300. **Кочарова, Галина.** *Revelație* Владимира Чолака: отражение сакральной тематики средствами неoarхаики = *Revelație de Vladimir Ciolac: reflectarea tematicii sacrale prin mijloacele neo-arhaicii = The Revelation by Vladimir Ciolac: reflection of the sacred subjects by neo-archaic means / Галина Кочарова // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 56-60. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 60 (7 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.*

301. **Кропанцева, Татьяна.** *Голос Рождества* : [по материалам беседы с заслуженной артисткой Республики Молдова певице Джета Бурлаку] / Татьяна Кропанцева // *Работай & Отдыхай*. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 36-39 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

302. **Пилипецкий, Сергей.** Мария Чеботари – участница Зальцбургских фестивалей = Maria Cebotari la festivalurile din Salzburg = Maria Cebotari at the Salzburg festivals : [cântăreață de operă română, originară din Basarabia (1910-1949)] / Сергей Пилипецкий // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 166-169. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă – Text : lb. rusă – Referințe bibliogr.: p. 169 (6 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

303. **Пысларь, Снежана.** Органность как принцип построения оркестровой ткани в транскрипции баховской *Чаконь* Павла Ривилиса = Gândirea orchestrală organică ca principiu de organizare a facturii în transcripția *Ciaconei* bachiene de Pavel Rivilis = The implementation of organic thinking principles in Pavel Rivili's orchestral transcription of J. S. Bach's *Ciacone* / Снежана Пысларь // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 89-93. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 93 (5 tit.). – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

304. **Самбриш, Елена.** Концертная музыка С. Пысларь – образец творческих поисков молодого композитора = Muzica concertantă de S. Pîslari – model al căutărilor artistice ale unui tânăr compozitor = Concert music by S. Pyslari as a sample of creative search of a young composer / Елена Самбриш // Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1. – P. 94-99. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – ISSN 2345-1408 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: http://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/1577347858Studiulartelor_2019%E2%84%96134.pdf. – E-ISSN 2345-1831.

79 DIVERTISMENT. JOURI. SPORT

791 Cinematografie. Filme (cinema)

305. **Lupașcu-Bohañțov, Alexandru.** O prezență remarcabilă în filmologia contemporană. Doctorul habilitat în studiul artelor Ana-Maria Plămădeală la 70 de ani / Alexandru Lupașcu-Bohañțov // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 172-173 : fot. – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

306. **Olărescu, Dumitru.** Arta populară în expresie cinematografică = Folk art in cinematographic expression / Dumitru Olărescu // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 68-73. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 73 (6 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale

307. **Babin, Iuliana.** Teatrul popular din Moldova și Ucraina în contextul valorificării patrimoniului etnocultural comun / Iuliana Babin // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 112-118 . – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/arhive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

308. **Bohañțov, Alexandru.** Un ilustru om de teatru cu dor de Eminescu : [90 de ani de la nașterea actorului și regizorului Valeriu Cupcea (1929-1989)] / Alexandru Bohañțov // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 134-135. – Referințe bibliogr.: p. 135 (4 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

309. **Bohañțov, Alexandru.** Valori naționale și repere etern-umane în creația de televiziune a regizorului Ion Ungureanu = National values and eternal-human landmarks in the television production of the theater direc-

tor Ion Ungureanu / Akexandru Bohanțov // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 90-96. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 96 (14 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

310. **Ichim, Traian.** Zenaida Pally – o voce de aur a teatrului liric românesc = Zenaida Pally – a golden voice of the Romanian lyric theater : [basarabeană originară din or. Soroca, solistă la Opera din București, (1946-1974)] / Traian Ichim // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 150-153 : fot. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 153 (23 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

311. **Khalil-Butucioc, Dorina.** Relațiile regizor-text în procesul montării dramaturgiei naționale a anilor'90 = The relations director-text in the process of mounting the national dramaturgy of the '90s / Dorina Khalil-Butucioc // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 109-113. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 113 (10 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

312. **Koroliova, Elfrida.** Lumea contemporană în spectacolul teatral = Contemporary world reflected in the theatrical performance / Elfrida Koroliova // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 102-108. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

313. **Tipa, Violeta.** Teatrul de animație într-un colaps creativ : (teze și anteze de la masa-rotundă din cadrul Festivalului Internațional al Teatrelor de păpuși "Sub căciula lui Guguță") : [Chișinău, 15-22 aprilie 2019] / Violeta Tipa // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 119-123 : fig., fot. – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

314. **Борисова, Татьяна.** Молдфест" – штука суровая! : [международный фестиваль-лаборатория камерных театров проводимым Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз", 11-17 ноября 2019 г.] / Татьяна Борисова // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 52-53 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mișcării. Dans

315. **Talpă, Svetlana.** Valorificarea dansului hora în spațiul românesc = Valorisation of the hora dance in the Romanian space / Svetlana Talpă // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 114-118. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb.rom. – Referințe bibliogr.: p. 117-118 (10 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică

316. **Грищенко, Клавдия.** Тренировки будущего в Fit Express Chișinău / Клавдия Грищенко // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 48-49 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81 FILOGIE. LIMBI

317. **Bantof, Ana.** Corelația limbă-cultură-identitate în viziunea lui Anatol Ciobanu : [în memoriam savant, lingvist (1934-2016)] / Ana Bantof // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 251-258 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 258 (5 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

318. **Cemârțan, Claudia.** Profesorul Anatol Ciobanu: aprecieri anume cu ecou postum : [savant, lingvist (1934-2016)] / Claudia Cemârțan // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 244-250 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 249-250 (9 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

319. **Felecan, Nicolae.** Nicolae Drăgan, demn urmaș al Școlii Ardelene : [savant, lingvist, filolog român (1884-1939)] / Nicolae Felecan // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 195-200 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 200 (15 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

320. **Molea, Viorica.** Un spirit academic laborios și inovativ. Doctorul habilitat în filologie, profesorul universitar Irina Condrea la 70 de ani / Viorica Molea // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 168-169 : fot. – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

321. **Onofraș, Maria.** Omul care știe să conjuge interesul public cu rigoarea științifică. Doctorul habilitat în filologie Vasile Bahnaru la 70 de ani / Maria Onofraș // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 170-171 : fot. – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

322. **Popa, Gheorghe.** "Refugiatul în limba română", academicianul Silviu Berejan = "The refugee in the Romanian language", academician Silviu Berejan : [filolog, lexicolog] / Gheorghe Popa // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 108-115. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 115 (35 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

323. **Varzari, Elena.** Omul cetății Limba Română : [pe marginea simpozionului științific "Anatol Ciobanu – Omul cetății Limba Română. In memoriam: 85 de ani de la naștere", Chișinău, 2019] / Elena Varzari // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 241-243 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

81 LINGVISTICĂ. LIMBI

324. **Condrea, Irina.** Acatiste publicate în Tipografia Eparhială de la Chișinău / Irina Condrea // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 292-300 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 299-300 (13 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

325. **Gafton, Alexandru.** Despre hipercorectitudine. (I, II) Generalități. Palatalizarea labiodentalelor / Alexandru Gafton // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 67-92 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 91-92 (39 tit.) ; – Nr 2. – P. 28-50 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 49-50 (43 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

326. **Pavel, Vasile.** Motivația de origine metaforică a semnului glotic : [lexicologie] / Vasile Pavel // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 105-110 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 110 (8 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

327. **Tămâianu-Morita, Emma.** De la Apus spre Răsărit: Eugenio Coseriu și Japonia / Emma Tămâianu-Morita // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 50-66 : fot. – Lucrări, studii coșeriene: p. 62-64. – Referințe bibliogr.: p. 65-66 (31 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

328. **Veste, Lucia.** Co(n)textul discursiv din perspectiva semantico-pragmatică / Lucia Veste // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 278-283 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 282-283 (14 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

811 Limbi

329. **Munteanu, Cristinel.** Expresii și citate latinești celebre modificate în contexte românești și străine : In memoriam Prof. Anatol Ciobanu

(1934-2016) / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 138-145 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 144-145 (6 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

811.133.1 Limba franceză

(Vezi Nr 138)

811.135.1 Limba română

330. **Brâncuș, Grigore.** Vitalitatea limbii române / Grigore Brâncuș // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 28-34. – Referințe bibliogr. în note: p. 33-34 (6 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

331. **Butuc, Petru.** Criteriul metodologic la determinarea tipurilor de subordonare : [În lucrările de gramatică ale lingvistului Anatol Ciobanu] / Petru Butuc // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 259-263 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 263 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

332. **Dumistrăcel, Stelian.** Hățișuri de liliaci, dar și miresme. Și speranțe! : [semnificația cuvintelor] / Stelian Dumistrăcel // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 51-57 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

333. **Eremia, Anatol.** Destinul cuvintelor – 30. Muzeul și toate muzele / Anatol Eremia // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 14-15 : fot. color. – Art. 1 : Nr 5, 2016. – ISSN 1857-4424.

334. **Molea, Viorica.** Delimitări ale oralității în limba română actuală / Viorica Molea // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 93-104 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 103-104 (20 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

335. **Molea, Viorica.** Limba/vorbire vs. competență/performanță / Viorica Molea // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 270-277 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 277 (15 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

336. **Munteanu, Eugen.** Două scrisori către Eugenio Coșeriu : [dintr-un autor și lingvistul E. Coșeriu, 1993, 1996] / Eugen Munteanu // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 220-225 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 224-225 (8 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

337. **Pop, Ioan-Aurel.** Limba română – imn întru latinătate / Ioan Aurel Pop // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 7-10 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 34, 36-37, 132, 326)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică

338. **Copacul prăvălit peste prăpastie ; Bogatul și fiul său :** [povestiri] / trad. de Iuliu Cârchelan ; des. de Anatol Smâșleav // Alunelul. – 2020. – Nr 1. – P. 14 : il. color. – ISSN 1857-4173.

821.135.1 Literatura română

339. **Cazaban, Alexandru.** Apetitul lui Hector : [povestire] / A. Cazaban // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 22 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

340. **Ciobanu Popescu, Dorina.** Miracolul lădiței poștale / Dorina Ciobanu Popescu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 379-380 : fot. – (Ecouri, reflecții). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

341. **Diaconu, Mircea A.** Despre granițe istorice, geografice și culturale : [ale literaturii române : eseu critic] / Mircea A. Diaconu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 153-174 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 173-174 (21 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

342. **Eminescu, Mihai.** Din străinătate...; La steaua... : (fragment) ; Ce te legeni...; Cu penetul ca sideful ; Cântec de leagăn : [versuri] / Mihai Eminescu ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2020. – Nr 1. – P. 2-3 : fot., il. color – ISSN 1857-4173.

343. **Eminescu, Mihai.** Făt-Frumos din lacrimă : (Basm) / Mihai Eminescu ; repovestit de Iuliu Cârchelan ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2020. – Nr 1. – P. 10-11 : il. color. – ISSN 1857-4173.

344. **Naum, Gellu.** A doua carte cu Apolodor : [versuri] / Gellu Naum // Noi. – 2020 – Nr 1. – P. 22 : des. color. – ISSN 1857-0798 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://revistanoi.md/sites/default/files/1%2C2020.pdf>.

345. **Petrescu, Camil.** Monorime pe bord, în "Arcă" ; Ce lege neșteasă! : [versuri] / Camil Petrescu // Limba Română. – 2019. – Nr 12. – P. 202. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

346. **Pop, Ioan Es.** când ți-am văzut piciorul curbat, pe care dracul ; acest sfârșit ce încă înfometat mănâncă ; vreme de douăzeci de ani, n-am dormit pe spate, ca omul ; căpitane, ne-am gândit ca-n cinstea ta ; dintr-nceput, aceste mere crude ; am fost avertizat de la cinci ani ; dau un telefon după o săptămână. ; am băut vinuri proaste în ultima vreme ; refren ;

după ce că sufăr atât de mult, ; viitorul se micșorează, dar cum am : [versuri] / Ioan Es. Pop // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 88-92 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

347. **Sorescu, Marin.** La Polul Nord : [povestire] / Marin Sorescu ; il. de Alexei Colâbneac ; rubr. îngr. de Cristina Ursu // Noi. – 2020. – Nr 1. – P. 23 : des. color. – ISSN 1857-0798 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://revistanoi.md/sites/default/files/1%2C2020.pdf>.

348. **Suciu, Mihai.** "Bandit" în Munții Făgărașului : [confesiuni] / Mihai Suciu // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 309-313 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

349. **Suciu, Mihai.** Plutași pe Mureș : [povestire] / Mihai Suciu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 373-378 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

350. **Bârcă, Tache.** În afara oricăror orgolii... : [nuvelă : din culegerea "Cu pana la pălărie"] / Tache Bârcă // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 21 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

351. **Busuioc, Aureliu.** Zăpezile de altădată... : [povestire] / Aureliu Busuioc ; il. de Aurel Guțu // Noi. – 2020. – Nr 1. – P. 30-31 : fig. – ISSN 1857-0798 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://revistanoi.md/sites/default/files/1%2C2020.pdf>.

352. **Butnaru, Val.** Soția lui Faust : [fragment din romanul cu același titlu, în curs de apariție] / Val Butnaru // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 95-99 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

353. **Chiriac, Teo.** Istoria, metafora și plutonierul ; Cu diamantul pe sticlă ; Cântecel de adormit moartea ; Obscurul ; Frumosul ; Poemul civilizator : [versuri] / Teo Chiriac ; des. de Violeta Zăbulica // Noi. – 2020. – Nr 1. – P. 8-9 : des., fot. – ISSN 1857-0798 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://revistanoi.md/sites/default/files/1%2C2020.pdf>.

354. **Iachim, Ion.** Lăcrimioarele : [povestire] / Ion Iachim // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 367-372 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

355. **Popa, Nicolae.** O mie de ani cu fața la soare ; Îngerul oilor ; Fără sunet ; Acul ; Teiul cu ramuri de mămăligă ; Cheagul nopților ; O ceață de poeți telurici ; Loc luminos ; Hainele ; Toamna lui Nicolae ; Presentiment ; Dumneavoastră ; Târâtoarele ; Deschidere : [versuri] / Nicolae Po-

pa // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 268-279. – ISSN 0235-9111 ;
Idem [Resursă electronică]. – URL:
<http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

356. **Roșca, Valentin.** Pițigoiul ; Vaca-domnului ; Iepurașul ; Leul-furnicilor ; Tăunul ; Fluturile "Coada rândunicii" : [versuri] / Valentin Roșca ; des. de Ana Evtușenco // Alunelul. – 2020. – Nr 1. – P. 6-7: fot., il. color. – ISSN 1857-4173.

357. **Știrbu, Titus.** Pescuitul, bată-l vina! : [povestire] / Titus Știrbu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2019. – Nr 12. – P. 23 : fig. color. – ISSN 1857-4505.

358. **Știrbu, Titus.** Zâmbetul orașului ; Măturătorii ; Gerul ; Nepoțelul și bunelul ; Cucuiul ; Dumitraș ; Și apoi mă duc la școală : [versuri] / Titus Știrbu ; des. de Rodica Musteață // Alunelul. – 2020. – Nr 1. – P. 12-13 : il. color. – ISSN 1857-4173.

821.161.1 Literatură rusă

359. **Kasatkin, Ivan.** În linie : [povestire] / Ivan Kasatkin // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2020. – Nr 1. – P. 16-17 : fot. color. – ISSN 1857-4505.

360. **Аксаков, С. Т.** Счастливый случай : [охотничий рассказ] / С. Т. Аксаков // Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 23 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

361. **Коростелев, Джемил.** Прогулка ; Хулиганы ; Раззява : [рассказы] / Джемил Коростелев // Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 22. – ISSN 1857-4513.

362. **Фастовец, Валерий.** Охотник – попрошайка : [рассказ] / Валерий Фастовец // Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 22. – ISSN 1857-4513.

363. **Лепс, Маргарита.** Николка : [рассказ] / Маргарита Лепс // Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

364. **Токарев, Александр.** Щука, которая ушла с багром : [рассказ] / Александр Токарев // Охотник и рыболов Молдовы. – 2019. – Nr 12. – P. 21 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

365. **Янковский, В.** Схватка : [рассказ] / В. Янковский // Охотник и рыболов Молдовы. – 2020. – Nr 1. – P. 16-17 : fot. color. – ISSN 1857-4513.

82/821.0 Teoria, studiul și tehnica literaturii

821.112.2.0 Literatură germană

(Vezi Nr 371)

821.124.0 Literatură latină

366. **Munteanu, Eugen.** Mitul lui Orfeu în poezia lui Ovidius / Eugen Munteanu // *Limba Română.* – 2019. – Nr 1. – P. 146-152 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

821.133.1.0 Literatură franceză

(Vezi Nr 372)

821.135.1.0 Literatură română

367. **Apetri, Dumitru.** Marii clasici ai literaturii române în spațiul est-slav. Hermeneutica receptării: 1950-2019 = The greatest classicists of the Romanian literature in the Eastern-Slavic area. Hermeneutics of reception: 1950-2019 / Dumitru Apetri // *Akadosmos.* – 2019. – Nr 4. – P. 116-122 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 122 (5 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akadosmos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

368. **Ardeleanu, Sanda-Maria.** *Lupta pentru limba românească* de N. Iorga. Comentarii pe marginea unei cărți / Sanda-Maria Ardeleanu // *Limba Română.* – 2019. – Nr 2. – P. 203-207 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 207 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

369. **Boldea, Iulian.** Provocările istoriei literare : [pe marginea creației lui Mircea Popa, critic și istoric literar român] / Iulian Boldea // *Limba Română.* – 2019. – Nr 1. – P. 196-202 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 202 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

370. **Coloșenco, Mircea.** Camil Petrescu, poetul substanței filosofice : [pe marginea operei prozatorului, dramaturgului român] / Mircea Coloșenco // *Limba Română.* – 2019. – Nr 2. – P. 201-202. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

371. **Coloșenco, Mircea.** Concordanțe Friedrich Nietzsche – Mihai Eminescu : [concordanța conceptelor] / Mircea Coloșenco // *Limba Română.* – 2019. – Nr 1. – P. 249-255 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

372. **Coloșenco, Mircea.** Eugen Ionescu – secretar de presă și cultural în Franța (II) / Mircea Coloșenco // *Limba Română.* – 2019. – Nr 2. – P. 226-232 : fot. – Art. 1 : Nr 1, 2017. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

373. **Coloșenco, Mircea.** Lazăr Avram *versus* Catrene critice caritabile : [pe marginea creației scriitorului român] / Mircea Coloșenco // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 215-219 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

374. **Corniciuc, Sabina.** "Colaborarea" instanțelor discursive fundamentale în "literatura personală" : [pe marginea creației lui Gabriel Liiceanu, filozof, scriitor român] / Sabina Corniciuc // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 264-269 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 269 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

375. **Rachieru, Adrian Dinu.** Eminescu și canonul literar românesc (I) / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 78-87 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 87 (6 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

376. **Rachieru, Adrian Dinu.** Nichita Stănescu, o "existență poetică" : [pe marginea operei poetului] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 185-195 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

377. **Rotari, Dorina.** Receptarea autorilor canonici și schimbarea "orizontului de așteptare". Cazul Eminescu / Dorina Rotari // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 284-291 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 291 (7 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

378. **Sainenco, Ala.** Zilele Eminescu, la Ipotești / Ala Sainenco // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 220-225 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

379. **Țurcanu, Lucia.** Breviar biografic : Ioan Es. Pop : (n. 27 martie 1958, Vărai, Maramureș) : [poet și publicist român] / Lucia Țurcanu // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 93-94 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.
(Vezi de asemenea Nr 258, 433)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

380. **Abramciuc, Maria.** Proiectul prozastic al lui Alecu Russo: pleoarde ideologice și intenționalitate artistică / Maria Abramciuc // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 243-248 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 248 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

381. **Bantoș, Ana.** Literatura română în postcomunism. Emergența scriiturii feminine / Ana Bantoș // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 175-

184 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

382. **Bantoș, Ana.** Nicolae Popa. Interogația sinelui : [pe marginea creației scriitorului] / Ana Bantoș // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 260-267 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

383. **Bantoș, Ana.** Scriitorul și dreptatea sa. Tatiana Țîbuleac, *Grădina de sticlă* : [pe marginea romanului cu același titlu, Chișinău, Cartier, 2018] / Ana Bantoș // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 21-27. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

384. **Burlacu, Alexandru.** Grigore Vieru: ființa vie a poeziei = Grigore Vieru: the living being of poetry / Alexandru Burlacu // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 133-139 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 139 (7 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

385. **Ghilaș Ana.** Relația psihologism – teatralitate în discursul narativ al lui I. Druță = The relation psychologism – theatricality in Ion Druță's narrative discourse / Ana Ghilaș // Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – P. 97-101. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 101 (8 tit.). – ISSN 2345-1181 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://artjournal.asm.md/2020/01/11/revista-arta-seria-arte-audiovizuale-vol-xxviii-nr-2-2019/>. – E-ISSN 2537-6136.

386. **Grigore Grigorescu la 65 ani. Luminist moralist naționalist** : [viața și activitatea scriitorului] / Anatol Petrencu, Gheorghe Mârzenicu, Elena Grigoriev, Valeriu Racu // Realități Culturale. – 2020. – Nr 1. – P. 22-23 : fot. color. – ISSN 1857-4424.

387. **Ivanov, Nadejda.** Reprezentări și experiențe arhetipale ale *apei* în romanele lui Vladimir Beșleagă = Representations and archetypal experiences of *water* in the Vladimir Beșleagă's novel / Nadejda Ivanov // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 123-128 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 128 (17 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

388. **Țîbuleac, Tatiana.** Nu mă bazez pe succes, care este un lucru dacă nu efemer, atunci cel puțin schimbător : [interviu cu scriitoarea basarabeană, stabilită la Paris, deținătoare a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură] / a dialogat Ana Rapcea // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 18-20 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

389. **Ungureanu, Elena.** Cununa de sonete în creația lui Nicolae Mătcaș = The wreath of sonnets in the creation of Nicolae Matcas / Elena Ungureanu // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 140-144 : fig. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 144 (17 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

390. **Ungureanu, Elena.** Nicolae Mătcaș: "Râvnesc infinitul ca nava un port" : [pe marginea operei scriitorului, lingvistului] / Elena Ungureanu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 203-214 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 214 (4 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova

391. **Ijboldina, Irina.** Elemente folclorice și etnografice în proza rusă a Basarabiei din sec. al XIX-lea / Irina Ijboldina // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 78-86. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 83-86 (44 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahrive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografiile regionale

902 Arheologie

392. **Gogâltan, Florin.** Tudor Soroceanu și cercetarea epocii bronzului : [savant, arheolog român] / Florin Gogâltan // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 494-506 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 499. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

393. **Gugeanu, Mariana.** Cercetarea și conservarea-restaurarea unei structuri textile din săpăturile arheologice de la Mănăstirea Căpriană / Mariana Gugeanu, Gheorghe Postică // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.467-474 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 473. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

394. **Matveev, Sergiu.** Profesorul Ion Niculiță la 80 de ani : [doctor habilitat în istorie, arheolog, profesor universitar] / Sergiu Matveev // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică.

– P. 507-509 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 509. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

395. **Тельнов, Н. П.** К 90-летию со дня рождения Исаака Александровича Рафаловича : [молдавский археолог, (1929-1979)] / Н. П. Тельнов // Stratum plus. – 2019. – Nr 5 : Огнем и мечом. – P. 409-413 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Stratum+plus.+2019.+No5.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

903 Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități

396. **Iarmulski, Vasile.** Cu privire la cronologia necropolei de epocă Latène de la Cammer (Lkr. Potsdam–Mittelmark) / Vasile Iarmulski // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.383-391 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 389-390. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

397. **Mateevici, Natalia.** Embleme reprezentând zeități de pe stampilele de amfore de Sinope : (în baza colecției de la Tyras) / Natalia Mateevici // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.347-362 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 361. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

398. **Munteanu, Octavian.** Un mormânt medieval cu inele de tâmplă descoperit la Butuceni, Orhei (preliminari) / Octavian Munteanu, Angela Simalcsik // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.439-466 : fig. – Rez.: lb. fr., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 461-464. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

399. **Sîrbu, Mariana.** The hoard of bronze artifacts discovered near village Haragîș (Cantemir district) / Mariana Sîrbu, Sergiu Popovici, Vlad Vornic // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 229-241 : fig. – Rez.: lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 239-240. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/

[getia serie noua vol xiii xxviii nr 1 arheologie istorie antica/](#). – E-ISSN 2537-6330.

400. **Tentiuc, Ion.** The hoard of early medieval tools and weapons found at Sadova-Călărași, the Republic of Moldova / Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.407-424 : fig. – Rez.: lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 418-423. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL:

https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

401. **Комплекс культуры Кослоджень (яма N 121) в Черноводэ – "шоссе N 2, 152-й км" как отражение восточно-европейского конвергентного взаимодействия в регионе Западного Причерноморья** / Тудор Сорочяну, Кэтэлин Добринеску, Сорин Аилинкэй [et al.] // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 183-228 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., germ. – Referințe bibliogr.: p. 219-226. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL:

https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice

402. **Boldureanu, Ana.** Cronica descoperirilor monetare (XII-XIII) / Ana Boldureanu // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.475-479 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 478-479. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL:

https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

403. **Gogâltan, Florin.** Despre cronologia absolută a bronzului târziu în estul Bazinului Carpatic / Florin Gogâltan // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 45-70 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 61-68. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL:

https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

404. **Levinschi, Alexandru.** Despre evidențierea unui landsaft cultural nou de antichități în stepa forestieră a regiunii Carpato-Nistreană = To the question of allocation of a new cultural layer of antiquities in forest steppes of the Carpathian-Dniester = К вопросу о выделении нового культурного пласта древностей в лесостепи Карпато-Поднестровья /

Levinschi Alexandru // Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre. – Chișinău, 2019. – P. 36-43. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 43 (25 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://irim.md/wp-content/uploads/2019/06/Probleme-geopolitice-si-istorico-geografice-ale-Bazinului-Marii-Negre-teze.pdf>.

405. **Mistreanu, Eugen.** Așezările culturii Gumelnița în spațiul pruto-nistrean (catalog) / Eugen Mistreanu // Tyrageția : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 99-120 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 115-119. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

406. **Nagacevschi, Tatiana.** Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/"Dealul Mănăstirii", raionul Rezina / Tatiana Nagacevschi, Angela Simalcsik, Vitalie Sochircă, Margareta Simina Stanc // Tyrageția : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 323-345 : fig., tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 342-343. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

407. **Niculită, Ion.** Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare/"Dealul Mănăstirii", raionul Rezina (2017-2019) / Ion Niculită, Aurel Zanoci, Mihail Băț, Victor Dulgher // Tyrageția : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 253-322 : fig. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 317-318. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

408. **Бурдо, Наталия.** Керамические прясла культурного комплекса Триполье-Кукутень / Наталия Бурдо // Tyrageția : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 27-43 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 40-42. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

409. **Видейко, Михаил.** Многоканальные гончарные горны в Трипольской культуре и развитие гончарного ремесла / Михаил Видейко // Tyrageția : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 9-26 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe

bibliogr.: p. 24. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

410. **Власенко, Иван.** Раннесредневековые костяные рукояти ножей с кольцевыми вырезами как один из возможных признаков этнической атрибуции тиверцев / Иван Власенко // Tyragetia : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.399-406 : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 404-405. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

411. **Дергачёв, В. А.** Топоры типа Майкоп-Новосвободная-Банябик. Каталог местонахождений и находок / В. А. Дергачёв // Stratum plus. – 2019. – Nr 2 : Вражда и ваджра: сила и слава праистории. – P. 17-60 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 55-60. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Antropologia/Stratum+plus.+2019.+No2.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

412. **Древневенгерское воинское погребение на левобережье Нижнего Днестра** / М. В. Квитницкий, Н. П. Тельнов, С. Д. Лысенко [et al.] // Stratum plus. – 2019. – Nr 5 : Огнем и мечом. – P. 317-331 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 328-331. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Stratum+plus.+2019.+No5.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

413. **Кочевническое погребение на левобережье Нижнего Дуная в контексте изучения культуры древних венгров** / М. М. Фокеев, М. В. Квитницкий, Н. П. Тельнов [et al.] // Stratum plus. – 2019. – Nr 5 : Огнем и мечом. – P. 333-342 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 340-342. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Stratum+plus.+2019.+No5.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

414. **Пиструил, И. В.** Анетовка 1 – эпиориньякская стоянка в степном Побужье / И. В. Пиструил // Stratum plus. – 2019. – Nr 1 : Между Гоббсом и Руссо. Первобытная война. – P. 295-318 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 317-318. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Stratum+plus.+2019.+No1.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

415. **Разумов, С. Н.** Колчанные наборы эпохи ранней бронзы северного Причерноморья / С. Н. Разумов // *Stratum plus*. – 2019. – Nr 2 : Вражда и ваджра: сила и слава праистории. – P. 295-311 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 309-311. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Antropologia/Stratum+plus.+2019.+No2.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

416. **Романчук, А. А.** "Бездонные" гробы волохов и решетчатые гробовница Великой Степи: к вопросу происхождения волохов / А. А. Романчук // *Stratum plus*. – 2019. – Nr 5 : Огнем и мечом. – P. 375-382. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 380-382. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Stratum+plus.+2019.+No5.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

417. **Сапожников, Игорь.** "Свод памятников старины и археологических находок в Бессарабии" Н. Могилянского и Я. Эбергардта / Игорь Сапожников, Майя Кашуба // *Tyragetia* : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 121-148 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 146-147. – ISSN 1857-0240 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol_xiii_xxviii_nr_1_arheologie_istorie_antica/. – E-ISSN 2537-6330.

418. **Скифский курган 7 группы "Водовод" в Нижнем Поднестровье** / В. С. Синика, С. Д. Лысенко, Н. П. Тельнов, Разумов С. Н. // *Stratum plus*. – 2019. – Nr 3 : Война и пир в кочевой степи. – P. 365-390 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 387-390. – ISSN 1608-9057 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Stratum+plus.+2019.+No3.aspx>. – E-ISSN 1857-3533.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități

419. **Герчиу, Алла.** Чарующая Армения : [Ереван : записки путешественника] / Алла Герчиу // *Работай & Отдыхай*. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 30-31 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

420. **Иванов, Игорь.** Опасная Африка: гориллы, вулкан и озеро-убийца : [записки путешественника] / Игорь Иванов // *Работай & Отдыхай*. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – P. 32-35 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

421. **Синявская, Наталья.** Где сегодня модно и тепло : [журнал путешествий] / Наталья Синявская // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 20-23 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

422. **Синявская, Наталья.** За отдыхом и молодостью – на воды! : [журнал путешествий] / Наталья Синявская // Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь.). – P. 24-26 : fot. color. – ISSN 1857-0399 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://www.otdyhai.md/file/61649.pdf>.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE

929 Biografii și studii înrudite

Gaina, Boris. Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani. – Vezi Nr 227.

Ichim, Traian. Zenaida Pally – o voce de aur a teatrului liric românesc. – Vezi Nr 310.

Lupașcu-Bohanțov, Alexandru. O prezență remarcabilă în filmologia contemporană. – Vezi Nr 305.

Molea, Viorica. Un spirit academic laborios și inovativ. – Vezi Nr 320.

Onofraș, Maria. Omul care știe să conjuge interesul public cu rigoarea științifică. – Vezi Nr 321.

Smochină, Andrei. Mihail Tașcă la 60 de ani. – Vezi Nr 62.

Țurcanu, Lucia. Breviar biografic : Ioan Es. Pop. – Vezi Nr 379.

Ursu, Andrei. Două personalități marcante în studierea solurilor Moldovei. – Vezi Nr 228.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ

94(4/9) Istoria unor regiuni și țări din lumea modernă

423. **Druc, Mircea.** Niște nostalgici : [reflecții despre URSS] / Mircea Druc // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 338-345 : fot. ; – Nr 2. – P. 148-155 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

94(478) Istoria Republicii Moldova

424. **Agrigoroaiei, Ion.** Sărbătoarea la Iași a Unirii Basarabiei cu România. Semnificația istorică a momentului din 30 martie/12 aprilie 1918 / Ion Agrigoroaiei // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 289-294 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 294 (5 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

425. **Constantin, Ion.** Rolul lui Gherman Pântea în Unirea Basarabiei cu România : [membru al Sfatului Țării (1894-1968)] / Ion Constantin // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 156-194 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 191-194 (96 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

426. **Dolghi, Adrian.** Politica statului sovietic cu privire la procedurile de înregistrare a căsătoriei și a nașterii copilului. Cazul RSS Moldovei.

nești (1944-1961) / Adrian Dolghi // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 5-14 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 14 (20 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/archive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

427. **Halippa, Pantelimon.** Un strigăt de alarmă : Memoriul lui P. Halippa, fost președinte al Sfatului Țării, adresat președintelui S.U.A., Richard Nixon, prin care solicită eliberarea românilor basarabeni de sub dominația sovietică / Pantelimon Halippa // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 330-337. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

428. **Malacenco, Alexandru.** Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului al RSS Moldovenești – structura organizatorică în anii 1944-1946 = The people's Commissariat for State Security of the Moldavian SSR – organizational structures in the period 1944-1946 / Alexandru Malacenco // Akademos. – 2019. – Nr 4. – P. 100-107. – Tit., rez. par.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 107 (24 tit.). – ISSN 1857-0461 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://akademos.asm.md/taxonomy/term/135>. – E-ISSN 2587-3687.

429. **Musteață, Sergiu.** Moștenirea sovietică – ce facem cu ea? / Sergiu Musteață // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 346-356 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 354-356 (14 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 434)

94(498) Istoria României

430. **Fruntelată, Nicolae Dan.** Cronica unui secol tragic pentru România : [pe marginea cărții "Fața nevăzută a agresorului. Pactul Ribbentrop – Molotov și urmările lui pentru România" de Ioan C. Popa, București, Semne, 2017] / Nicolae Dan Frunteletă // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 208-212 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

431. **Furtună, Alexandru.** Considerații cu privire la originea și aria de răspândire a unor proprietăți laice din ținutul Iași (IV) / Alexandru Furtună // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 36-41. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 40-41 (14 tit.). – Art. 1 : Vol. 23, 2018. – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/archive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

432. **Mischevca, Vlad.** De la Pacea de la Iași până la Pacea de la București: 1792-1812 / Vlad Mischevca // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 280-288. – Referințe bibliogr. în note: p. 288 (9 tit.). – ISSN 0235-

9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

433. **Negru, Elena.** Autoritățile sovietice în război cu presa și literatura din Republica Socialistă România : (mijlocul anilor 1960 – anii 1970) / Elena Negru, Gheorghe Negru // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 295-306 : fot. – Referințe bibliogr. în note: p. 306 (17 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

434. **Scurtu, Ioan.** Marile puteri, România și Basarabia (1917-2019) / Ioan Scurtu // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 307-322 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 322 (12 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

435. **Teodorașcu, Fănel.** Despre curaj în presa militară de la începutul secolului al XX-lea : [istoria presei militare române] / Fănel Teodorașcu // Limba Română. – 2019. – Nr 2. – P. 233-240 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 240 (12 tit.). – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d119.pdf>.

(Vezi de asemenea Nr 424-25)

94(=163.2)(478) Istoria bulgarilor din Republica Moldova

436. **Olărescu, Angela.** Personalități bulgare și locuri de memorie în Republica Moldova / Angela Olărescu // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 133-135 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

94(=411.16)(478) Istoria evreilor din Republica Moldova

437. **Popa, Ioan C.** Theodor Magder – destinul unui evreu român în Basarabia / Ioan C. Popa // Limba Română. – 2019. – Nr 1. – P. 357-366 : fot. – ISSN 0235-9111 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://limbaromana.md/numere/d118.pdf>.

438. **Roitman, Alexandr.** Alegerile rabinice din orașul Bălți în anul 1877, după documente inedite / Alexandr Roitman // Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – P. 119-126 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 125-126 (15 tit.). – ISSN 1857-2049 ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <http://ethnology.asm.md/ahive/780>. – E-ISSN 2537-6152.

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2020

A

Abramciuc, Maria 380
Acaș, Igor 237
Afanasiev, Mihail 273
Afloroaei, Ștefan 12
Agrigoroaiei, Ion 424
Albu, Natalia 127
Alexandrov, Eugeniu 234
Andrașoni, Diana 116
Apetri, Dumitru 13, 367
Ardeleanu, Sanda-Maria 368
Arnaut, Oleg 176
Arnautov, V. I. 152
Arsene, Leontie 59
Avram, Lazăr 373
Avricenco, Mariana 190
Azoicăi, Doina 211

B

Babără, Valeriu 114
Babin, Iuliana 307
Badia, Andrian 104
Badrajan, Svetlana 272
Bahnaru, Vasile (321)
Balan, Elena 33
Balan, Greta 162
Balmuș, Victor 75
Baluțel, Tatiana 184
Bantș, Alexandru 4, 34, 48
Bantș, Ana 317, 381-83
Baranovschi, Constantin (277)
Barbas, Valeria 273
Bargan, Gavril 242
Băț, Mihail 407
Bârcă, Tache 350
Berejan, Silviu 322
Berliba, Elina 194
Beșleagă, Vladimir 387
Bieșu, Maria 275
Bilan, Dmitrii 158
Bobână, Gheorghe 14-15
Bodean, Nicolae 16
Bodean, Valeriu 76
Bogdanskaia, Nina 209
Bohanțov, Alexandru 308-09
Boldea, Iulian 369
Boldureanu, Ana 402
Boșcaneanu, Marcel 124
Botnaru, Nicolai 174
Brașoveanu, Valeriu 224
Brașoveanu, Cristina 224
Brâncuș, Grigore 330

Brihuneț, Manole 264
Brînză, Lilia 164
Brînzilă-Coșleț, Zinaida 274
Bubulici, Valeriu 400
Buceaceaia, Svetlana 164
Buciuceanu, Ludmila 150
Buga, Larisa 105
Buguță, Elena 77-78, 117
Bujac, Irina 175
Bujor, Valeriu 105
Bularu, Sergiu 88
Bulat, Ana-Maria 177
Bulat, Dumitru 255-56
Bulat, Iurie 177
Bulat, Vladimir 267
Burac, Mihaela 208
Burlacu, Alexandru 384
Buruiană, Sanda 178
Busuic, Aureliu 351
Busuic, Tatiana 275
Butnaru, Val 352
Butuc, Petru 331
Butucel, Dumitru 204
Butucel, Petru 205
Buzdugan, Vasile 106
Buzilă, Serafim 284

C

Caciuc, Anatol 45-46, 271
Calcavura, Ghennadi 107
Canțir, Angela 161
Caunova, Natalia 26
Cauș, Maria 235
Cazaban, Alexandru 339
Cazaciocov, Andrei 89
Cazacu, Vitalie 57
Căpiță, Ionel 243-45
Cârchelan, Iuliu 338, 343
Ceachir, Anatolie 79
Cebâkin, Ludmila 238
Cebotari, Dumitru 90, 92
Cebotari, Maria 302
Cemârțan, Claudia 318
Cereteu, Ana 70
Cernat, M. 191
Cernat, V. → v. Cernat, Victor
Cernat, Victor 191-92, 219
Chiciuc, Natalia 276
Chicoș, Andreea 211
Chihai, Oleg 167
Chiriac, Teo 353
Chiriac, Tudor (281)
Chiseliță, Vasile 277

Cicala, Elena 80, 91
Cimpoșu, Dorin 35, 36
Ciobanu Popescu, Dorina 340
Ciobanu, Anatol 317-18, 323, 329, 331
Ciobanu, Ceslav 48
Ciobanu, Ghenadie 272, 278, 299
Ciobanu, Rodica 17, 63
Ciobanu, Veronica 192
Ciobanu-Suhomlin, Irina 278
Ciocoi, Oleg 246-47
Ciolac, Vladimir 283, 294
Ciubotaru, Anatol 184
Ciumac, Jorj 262
Clapco, Steliana 163
Cobiletchi, Sergiu 179
Codrin, Alexandru 239
Cojocaru, Radion 64, 92
Cojocaru, Violeta 70
Cojocaru, Viorel 175
Colâbneac, Alexei 342-43, 347
Collingwood, R. G. 30
Coloșenco, Mircea 370-73
Comarnițaia, Elena 128
Condrea, Irina (320), 324
Constandoglo, Alexandra 237
Constantin, Ion 425
Corcimaru, Serghei 229
Coretchi, Ianoș 218
Corniciuc, Sabina 374
Coropcean, Ion 129
Coseriu, Eugenio → v. Coșeriu, Eugenio
Cosmescu, Alexandru 18
Costachi, Gheorghe 71
Coșciuc, Svetlana 279
Coșeriu, Eugenio 327, 336
Covaliov, Eugenia 262
Crețu, Olesea 81
Crotenco, Iurii 55
Crudu, Alexandr 103
Cucieru, Cristina 210
Cucieru, Valerian 210
Cuciuc, Victor 93
Cuciurcă, Angela 78
Cupcea, Valeriu (308)
Curcubăt, Stela 228
Cușnir, Liliana 27

D

Dandeu, Veaceslav 82
Danilescu, Tatiana 108
Dariu, Valentina 188
Dascaliuc, Alexandru 235
Davidescu, Elena 137
Dăscăliuc, Ion 204

Diaconu, Mircea A. 341
Dmitriev, Nina (228)
Dolghi, Adrian 426
Domenco, Ion 140
Donica, Ala 225
Donscaia, Anna 192
Dragomir, Alexandru 18
Drăgan, Nicolae (319)
Drăgulean, Alexandru 66
Droll, Walter 240
Druc, Mircea 423
Druță, I. 385
Dubossarsky, B. 295
Duca, Maria 163, 231
Dulgher, Victor 407
Duminica, Ivan 141
Dumistrăcel, Stelian 332

E

Eftodi, Victor 189
Ejova, Cristina 41
Eminescu, Mihai 342-43, 371
Enescu, George 284
Eremia, Anatol 37, 333
Erhan, Dumitru 167
Ermakova, G. N. 152
Evtușenco, Ana 356

F

Feghiu, Iuliana 179
Felecan, Nicolae 319
Florea, Bogdan 60
Focșa, Valentin 237
Frochlich, I. 248
Fruntelată, Nicolae Dan 430
Frunza, Galina 179
Frunză, Alexandru 109
Furtună, Alexandru 431

G

Gafton, Alexandru 325
Gagauz, Olga 28
Gaina, Alexandru 94
Gaina, Boris 227
Galaicu, Violina 280-81
Ganenco, Andrei 186
Ganinnger, Angela 45
Geru, Ion I. 156
Gheorghii, Frank 209
Ghereg Valeriu 176
Ghilaș, Ana 385
Ghilaș, Victor 282
Ghimpu Munteanu, Veta 293
Giñju, Stela 131
Ginsari Irina 160

Gîrbu, Ecaterina 283
Globa, Pavel 194
Gogâltan, Florin 392, 403
Golovataia, Ludmila 58
Gonceariuc, Maria 232
Gorbaciov, Mihail 48
Goreacioc, Tatiana 160
Gorincioi, Cornelia 112
Gorovei, Artur 282
Granciu, Adrian 196-97
Granciu, Gheorghe 196-97
Grădinaru, Natalia 147
Grigoraș, Nicolae 225
Grigorescu, Grigore (386)
Grigoriev, Elena 386
Gugeanu, Mariana 393
Gumenăi, Ion 25
Guțu, Aurel 351
Guțu, Lilian 213
Guțu, Vladimir 138
Guțul, Tatiana 229
Guțuleac, Victor (59-61), 128

H

Halippa, Pantelimon 427

I

Iachim, Ion 354
Iacob, Irina 118
Iancu, Liviu 240
Iarmulschi, Vasile 396
Ichim, Traian 310
Ijboldina, Irina 391
Inglis, Iulia 24
Ionescu, Eugen 372
Ionescu, Ion I. 32
Ionesii, Inga 46
Iorga, N. 368
Irimciuc, Olga 132
Ivanov, Nadejda 387
Ivanova, Nina 26

J

Jimbei, Ina 119
Jovmir, Vasile 212
Juc, Victor 1

K

Kasatkin, Ivan 359
Kashu, A. I. 153
Khalil-Butucioc, Dorina 311
Koroliova, Elfrida 312
Korotcenkov, Ghenadii 221
Kracauer, Siegfried 21
Kuciuk, Valeriu 72

L

Langa, Mariana 272
Lavric, Aurelian 49
Leancă, Florentin 268
Lesnic, Evelina 187
Levinschi, Alexandru 404
Levițchi, Valentin 226
Liceanu, Gabriel 374
Lisnic, Sergiu 95
Lisnic Vitalie 205
Lovinescu, E. 23
Lozan, Raisa 149
Lunchevici, Serghei 274
Lupan, Roman 207
Lupașco, Vera 67
Lupașcu, Galina 230
Lupașcu, Lucian 230
Lupașcu, Ștefan 24
Lupașcu-Bohanțov, Alexandru 305
Lupu, Viorica 8

M

Macaev, Fliur 158
Machidon, V. → v. Machidon, Vitalie
Machidon, Vitalie 212, 215
Magder, Theodor 437
Malacenco, Alexandru 428
Malcoci, Ludmila 29
Malcova, Tatiana 184
Malic, Alina 187
Marin, Carmen 267
Martalog, Valentin 183, 189
Marteia, Rodica 163
Mascagni, Pietro 275
Mateevici, Natalia 397
Matveev, Sergiu 394
Mătcaș, Nicolae 389-90
Mârzencu, Gheorghe 386
Melnic, Victoria 284
Mereuță, Ion 202, 204, 216
Mihalaș, Mihai 285
Mija, Radu V. 11
Milică, Ioan 258
Miron, Oxana 123
Mironenco, Elena 274
Mironov, Ion 151
Mischevca, Vlad 432
Mistreanu, Eugen 405
Mișin, I. 191
Mîrzac, Alexandra 157
Mîrzac, Sergiu 68
Mocanu, Ecaterina 210
Molea, Viorica 320, 334-35
Morar, Grigore 237
Morariu, Aliona 211

Moscalu, Vitalie 182
Munteanu, Andrei 150, 165-66, 249-50
Munteanu, Cristinel 30, 329
Munteanu, Dorina 286
Munteanu, Eugen 336, 366
Munteanu, Octavian 398
Mustea, Gheorghe 61
Musteață, Rodica 358
Musteață, Sergiu 429
Musteață, Vasile 180

N

Nacu, Viorel 184, 195, 205
Nagacevski, Elena 287
Nagacevski, Tatiana 406
Nastas, Raisa 160
Naum, Gellu 344
Neaga, Ana 9
Neaga, Gheorghe 276
Nedealcov, Maria 225, 227
Nedelciuc, Victor 96
Negru, Elena 433
Negru, Gheorghe 433
Negruța, Oleg 286
Negruți, Vlad 292
Nesterova, Tamara 265
Nicolaiuc, Valentina 198
Nicolau, Claude 2
Niculiță, Ion (394), 407
Nietzsche, Friedrich 371
Nistreanu, Victoria 167
Nixon, Richard 427

O

Ohrimenco (Boțan), Aliona 134
Olărescu, Angela 436
Olărescu, Dumitru 306
Olteanu, Cristian 241
Onofraș, Maria 321
Onofrei, Nicoleta 28
Onoi, V. I. 154
Osipov, Tatiana 187
Ostahi, Nadia 193
Ostahi, Vasile (268)

P

Pahomii, Irina 28
Palihovici, Iulii 142
Pally, Zenaida (310)
Papadima, Ovidiu 148
Pascaru, Ana 19
Pavel, Vasile 326
Pântea, Gherman (425)
Perciu, Andrei 20-21

Perju, Marian 97
Petrencu, Anatol 386
Petrescu, Camil 345, 370
Petrov, Zinaida 10
Pilat, Artiom 83
Piterschi, Eugeniu 120
Pînzaru, Natalia 284
Pîslari, Snejana 298, 304
Plămădeală, Ana-Maria 263, (305)
Poiană, Silvia 143
Pop, Ioan Es. 346, 379
Pop, Ioan-Aurel 337
Popa, Gheorghe 322
Popa, Ioan C. 430, 437
Popa, Mircea 369
Popa, Nicolae 355, 382
Popa, Oxana 84
Popescu, Dorin 47
Popov, Tatiana (228)
Popovici, Andronic 25
Popovici Sergiu 399
Postica, Aurel 85
Postică, Gheorghe 393
Poștaru, Cristina 207
Prețivatii, Ghenadie 121
Prisacari, Svetlana 229
Procop, Svetlana 144
Profire, Liliana 214

R

Rachieru, Adrian Dinu 375-76
Racu, Valeriu 386
Railean, S. 201
Railean, Silvia 207
Răileanu, Iurie 271
Rapcea, Ana 388
Reabincsi, Veaceslav 6
Reșitca, Vladislav 262
Rivilis, Pavel 303
Rînja, George 98
Robu, Eudochia 270
Roitman, Alexandr 438
Romandaș, Nicolae 122
Roșca, Ludmila 42
Roșca, Sergiu 288
Roșca, Simion 43
Roșca, Valentin 356
Roșculeț, Vadim 64, 99
Rotari, Alina 5
Rotari, Dorina 377
Rotaru, Ion 110
Rotaru, Tudor 200
Rudi, Victor 182
Rusandu, Ion 38
Russo, Alecu 380
Rusu Ciobanu, Valentina 269

Rusu, Lucia 86
Rusu, Serghei 69
Rusu, Ștefan 236

S

Sainenco, Ala 148, 378
Sandu, Maria 149
Sanduța, Victoria 65
Savin, Anatol 251
Savițchi, Corina 51
Scurtu, Ioan 434
Simalcsik, Angela 398, 406
Șirbu, Mariana 399
Șitnic, Veaceslav 168
Șitnic, Victor 185
Slobodaniuc, Alina 138
Smâșleav, Anatol 338
Smith, Adam 30
Smochină, Andrei 62
Sochircă, Vitalie 406
Sochircă, Diana 215
Sofroni, Dumitru 189, 200, 213
Sofroni, Larisa 212, 215
Sorescu, Marin 347
Soroceanu, Tudor 392
Spinei, Aurelia 199
Spinei, Iurie 199
Sprincean, Serghei 22
Stahi, Tatiana 115
Stahurschi, Alina 100
Stanc, Margareta Simina 406
Stavilă, Tudor 270
Stănescu, Nichita 376
Sterian, Corina 195
Știngaci, Eugenia 159
Stoleru, Elena 111
Stratan, Valentina 185, 188, 217
Străvoiu, Nic 252
Suciu, Mihai 348-49

Ș

Șchiopu, Constantin 135
Șchircă, Iuliana 269
Șeremet, Igor 113
Șevciuc, Maria 7
Ștefaneț, Tatiana 159
Ștefiriță, Anastasia 164
Știrbu, Titus 357-58
Știucă, Petru 289
Șveț, Veronica 216

T

Tabără, Oleseă 233
Talpă, Svetlana 315
Tașcă, Mihail (62)

Tămăianu-Morita, Emma 327
Tăriță, Anatol 149
Tcacenco, Victoria 290
Tentiuc, Ion 400
Teodorașcu, Fănel 435
Tighineanu, Ion 3
Tintiuc, Tatiana 133
Tipa, Violeta 259, 313
Tkaci, Zlata 285
Toderaș, Ion 236
Todiraș, Vasile 229
Tripac, Irina 203, 209, 213, 217
Trohin, Maria 194
Troianowski, Lidia 23
Tudorache, Gheorghe 227
Turlacova, Diana 218

T

Tăranu, Cornel 291
Țîbîrnă, A. → v. Țîbîrnă, Andrei
Țîbîrnă, Andrei 200-02
Țîbîrnă, Gh. → v. Țîbîrnă, Gheorghe
Țîbîrnă, Gheorghe 188, 199, 201-02
Țîbuleac, Tatiana 383, 388
Țîmbaliuc, Nina 230
Țugui, Ion 101
Țurcanu, Lucia 379
Țuțuianu, Valeri 185

U

Ungureanu, Elena 389-90
Ungureanu, Ion 309
Ungureanu, Veaceslav 44
Urechi, Virgiliu 219-20
Ursu, Andrei (227), 228
Ursu Cristina 347
Ursu, Efrosinia 102
Ursu, L. A. 154

V

Vartic, Victoria 195
Varzari, Elena 323
Vasilcău, Traian 292
Vatamanu, Eleonora 182
Veste, Lucia 328
Vieru, Grigore 384
Vinnicenco, Elena 136
Vizdoagă, Domnița 87
Víslouh, Oxana 159
Voicu, Alexandru-Virgil 116
Voicu, Victor A. (2), 4
Volontir, Nina 151
Vornic, Vlad 399

Y

Yed, Shiran 198

Z

Zabulica Violeta 353
Zagoreanu, Silvia 293
Zaicovschi, Tatiana 260
Zamfir, Natalia 125
Zamfir, Pavel 126
Zamornea, Maria 236
Zamorzaeva, Elizaveta 155
Zanoci, Aurel 407
Zgureanu, T. 279
Zhigareva, Elena 55
Zubcov, Nicolai 150

A

Аилинкэй, Сорин 401
Аксаков, С. Т. 360

Б

Балабан, Лариса 294
Белых, Маргарита 295
Блюм, Алексей 169
Богданская, Нина 181
Борисова, Татьяна 139, 314
Брага, Лилия 39
Бужор, В. Г. 73
Бурдо, Наталия 408
Бурлаку, Джета 301

В

Вакуленко, Анатолий 222
Видейко, Михаил 409
Власенко, Иван 410

Г

Гараева, С. Н. 171
Герчу, Алла 56, 296, 419
Глижин, А. Г. 172-73
Голя, Анатолий 40
Грищенко, Клавдия 316
Гуляев, А. 253
Гуцуляк, В. И. 73

Д

Давыдов, М. 139
Дергачёв, В. А. 411
Дзюбчук, Алексей 254
Добринеску, Кэтэлин 401
Дойкова, Наталья 181
Драгой, Василий 297
Дубоссарский, Б. 295

И

Иванов, Игорь 266, 420
Ионицэ, Вячеслав 54

К

Кабаков, Дмитрий 298
Кашуба, Майя 417
Квитницкий, М. В. 412-13
Кольцов, А 257
Конунова, Елена 299
Коростелев, Джемиль 361
Кочарова, Галина 300
Кропанцева, Татьяна 53, 206 223,
261, 301
Кушнир, Валерий 74
Кэпицэ, Ионел 170

Л

Лепс, Маргарита 363
Лысенко, С. Д. 412, 418

М

Матвеев, Анатолий 130
Матохина, Илона 145
Могилянский, Н. 417
Молдовану, Ион 206

П

Панченко, Януш 145
Пилипецкий, Сергей 302
Пиструил, И. В. 414
Погодин, Матвей 54
Полякова, Л. Д. 171
Постолати, Г. В. 171
Пысларь, Снежана 298, 303-04

Р

Рафалович, Исаак Александрович
395
Разумов, С. Н. 415, 418
Ривилис, Павел 303
Роговая, Галина 31
Романчук, А. А. 416

С

Самбриш, Елена 304
Сапожников, Игорь 417
Синика, В. С. 418
Синявская, Наталья 146, 421-22
Скоробогатько, Вадим 223
Сорочяну, Тудор 401
Сосна, Борис 74
Спиваков, Владимир (296)

Струтинский, Ф. А. 171

Т

Тельнов, Н. П. 395, 412-13, 418
Ткач, Анатолий 50
Токарев, Александр 364

Ф

Фастовец, Валерий 362
Фокеев, М. М. 413
Фурдуй, Ф. И. 172-73

Ц

Циркунова, Светлана 298-99

Ч

Чеботари, Мария 302
Чобану, Г. → см. Чобану, Геннадий
Чобану, Геннадий 278, 299
Чокинэ, В. К. 172-73
Чолак, Владимир 294, 300

Ш

Шкуд, Моисей Абрамович (296)

Э

Эбергардт, Я. 417

Я

Яковлева, Ираида 181
Янковский, В. 365

**Lista resurselor în continuare ale căror articole au fost bibliogra-
fiate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2020**

1. Akademos : Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă. – 2019. – Nr 4 (55). – ISSN 1857-0461. – E-ISSN 2587-3687
2. Alunelul: Revistă pentru copii de la 5 la 10 ani. – 2020. – Nr 1. –ISSN 1857-4173
3. Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema. – 2019. – Vol. 28, Nr 2. – ISSN 2345-1181. – E-ISSN 2537-6136
4. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. – 2019. – Nr 4. – ISSN 1857-0011
5. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни. – 2019. – Nr 2. – ISSN 1857-064X
6. Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica / Institutul de Matematică și Informatică. – 2019. – Nr 1. – ISSN 1024-7696
7. Conferința internațională științifico-practică "Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare", 1-2 noiembrie 2019. – Chișinău, 2019. – [2020-176].
8. Contabilitate și audit : Revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Научно-практический журнал для бухгалтеров, менеджеров, налоговых служащих, аудиторов. – 2020. – Ian. (Nr 1). – ISSN 1813-4408. – E-ISSN 1857-159X
9. Inovații pedagogice în era digitală : Materialele conferinței științifico-practice cu participarea internațională, ed. a 7-a, 29-30 noiembrie 2019, Chișinău, Republica Moldova. – Chișinău, 2019. – [2020-138].
10. Legea și viața : Revistă științifico-practică. – 2020. – Nr 1 ; Ed. specială. – ISSN 1810-309X
11. Limba Română : Revistă de știință și cultură. – 2019. – Nr 1, 2. – ISSN 0235-9111
12. Monitorul Fiscal FISC.md. – 2020. – Ian. (Nr 1). – ISSN 1857-3991. – E-ISSN 1857-3320
13. Noi : Revistă pentru copii și adolescenți. – 2020. – Nr 1. – ISSN 1857-0798
14. Realități Culturale : Revistă de etnografie, folclor și cultură contemporană. – 2020. – Nr 1. – ISSN 1857-4424

15. Revista de Etnologie și Culturologie = Journal of Ethnology and Culturology = Журнал этнологии и культурологии. – 2019. – Vol. 26. – ISSN 1857-2049. – E-ISSN 2537-6152
16. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice : revistă științifică. – 2019. – Nr 3. – ISSN 1857-2294
17. Revista Națională de Drept : Publicație periodică științifico-practică. – 2019. – Nr 7/9. – ISSN 1811-0770
18. Stratum plus : Археология и культурная антропология. – 2019. – ISSN 1608-9057. – E-ISSN 1857-3533
 - Nr 1 : Между Гоббсом и Руссо. Первобытная война
 - Nr 2 : Вражда и ваджра: сила и слава праистории
 - Nr 3 : Война и пир в кочевой степи
 - Nr 5 : Огнем и мечом
19. Studiul Artelor și Culturologie: istorie, teorie, practică. – 2019. – Nr 1.– ISSN 2345-1408. – E-ISSN 2345-1831
20. Teze ale Conferinței științifico-practice internaționale "Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre" = Геополитические и историко-географические проблемы Причерноморья, Chișinău, 4 iunie 2019. – Chișinău, 2019. – [2020-71].
21. The Moldovan Medical Journal. – 2019. – Vol. 62, Nr 4. – ISSN 2537-6373. – E-ISSN 2537-6381
22. Tyrageția : Serie nouă. – 2019. – Vol. 13, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – ISSN 1857-0240. – E-ISSN 2537-6330
23. Vânătorul și Pescarul Moldovei : Revistă lunară de informare. – 2019. – Nr 12 ; 2020. – Nr 1. – ISSN 1857-4505
24. Охотник и рыболов Молдовы : Ежемесячный информационный журнал. – 2019. – Nr 12 ; 2020. – Nr 1. – ISSN 1857-4513
25. Работай & Отдыхай. – 2020. – Nr 55 (дек./январь). – ISSN 1857-0399

**CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ**

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

**NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS**

PUBLISHED FROM 1958

IANUARIE

**2020
Nr 1
(1-249)**

JANUARY

**0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULA-
TOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.
INSTITUȚII. PUBLICAȚII**

**00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII. PROPEDEUTI-
CĂ**

**001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelec-
tuale**

1. **Simionescu, Bogdan C.** Acad. Bogdan C. Simionescu: "Nicio Academie nu are voie să rămână insensibilă la problemele societății..." : Interviu cu vicepreședintele Academiei Române / consemnare: Eugenia Tofan // Univers pedagogic pro. – 2020. – 16 ian. – P. 4.

2. **Масютин, Максим.** Максим Масютин: "Компания "Ritlabs" работает не только для своих клиентов, но и для имиджа Молдовы": [интервью с соучредителем и директором молд. компании по информационным технологиям (IT)] / записала Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2020. – 17 янв. – P. 4 : fot.

(Vezi de asemenea Nr 115)

008 Civilizație. Cultură. Progres

3. **Ciobanu, Mircea V.** Cultură versus tradiție / Mircea V. Ciobanu // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 8. – (A-politice).

02 BIBLIOTECONOMIE

4. **Pintilei, Elena.** Biblioteca Națională între axiome și realizări : [dialog cu E. Pintilei, diir. general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova] / interlocutor : Iulian Filip // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 6.

070 Ziare. Presă

5. **Dumitru, Anastasia.** La Mulți Ani culturii române! Gânduri despre "Literatura și Arta" la 65 de ani : [de la fondarea ziarului : art. scriitorului și criticului literar român] / Anastasia Dumitru // Literatura și Arta. – 2020. – 30 dec. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

6. **Cornea, Andrei.** Cine sînt oamenii normali? : [art. publicistului și filosofului român] / Andrei Cornea // Săptămîna. – 2020. – 24 ian. – P. 3. – (Idei și sugestii).

7. **Păsat, Dumitru.** Kant și Eminescu – o mare revelație a cugetării umane : [pe marginea operei "Critica rațiunii pure" de filosoful germ. Immanuel Kant, tradusă și interpretată de către poetul Mihai Eminescu] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2020. – 30 ian. – P. 5. – Va urma.

(Vezi de asemenea Nr 160, 222)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREȘTINISM. BISERICI ȘI CULTE CREȘTINE

271 Biserica răsăriteană

271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova

8. **Cerga, Alexandru.** Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" : [din satul Băcioi, mun. Chișinău] / Alexandru Cerga // Gazeta satelor. – 2020. – 17 ian.

271/279 Biserici și culte creștine

9. **Cum răspundem dificultăților vieții** : Studiu biblic // Moldova creștină. – 2019. – 17 ian. – P. 5.

3 ȘTIINȚE SOCIALE

305 Studii de gen

(Vezi Nr 10)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

311 Statistică ca știință. Teoria statisticii

(Vezi Nr 105)

314/316 Societate

316 Sociologie

(Vezi Nr 18)

316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

10. **Vîrlan, Aliona.** Aliona Vîrlan: "Femeile care veneau în Italia se confruntau cu două realități – că au lăsat o familie acasă și că aici sunt slujitoare" : [interviu cu cercetătoarea în sociologie] / consemnare: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2020. – 30 ian. – P. 10-11 : fot.

(Vezi de asemenea Nr 49)

32 POLITICĂ

323 Afaceri interne. Politică internă

323(100-87) Politica internă a țărilor de peste hotare

11. **Popescu, Cristian Tudor.** Niciunul dintre președinții și premierii României, după '89, nu este moldovean : [reflecții] / Cristian Tudor Popescu // Săptămîna. – 2020. – 31 ian. – P. 8.

12. **Vișniec, Matei.** Ura și violența în democrație : [în Franța] / Matei Vișniec // Săptămîna. – 2020. – 31 ian. – P. 3. – (Idei și sugestii.

(Vezi de asemenea Nr 19)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

13. **Costiuc, Vasile.** Idolii de lut : [aspecte soc.-pol.] / Vasile Costiuc // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 1.

14. **Dodon, Igor.** Igor Dodon: Mă simt ca fiind în cel mai puternic parteneriat de cînd activez în politică, dar și-n cel mai plin de responsabilități : [interviul Președintelui Rep. Moldova acordat portalului "Tribuna"] / consemnare: Cristina Pendea // Moldova suverană. – 2020. – 14 ian.

15. **Dulgheru, Valeriu.** Jocul infantil din campania pentru prezidențiale! : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 3.

16. **Dulgheru, Valeriu.** O luptă deja pierdută înainte de a fi începută : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 3.

17. **Dușciac, Dorin.** O punte spirituală : [cu diaspora : interviu cu D. Dușciac, dr. în fizică, cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică și Energiile Alternative din Saclay, Franța] / pentru conformitate: Aurel Dumitru // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 14.

18. **Noroc, Dumitru.** Băștinașii și minoritățile naționale : [reflectii] / Dumitru Noroc // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 3.

19. **Tarhon, Petru.** Reunirea cu Țara este inevitabilă : [a Basarabiei cu România] / Petru Tarhon // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 2.

20. **Замура, Елена.** Почему молдаване не любят свое государство? : [по материалам книги Евгения Собора "Любовь и жизнь как враг любви, или Третий путь к мудрой политике", Кишинэу, 2019] / Елена Замура // Молдавские ведомости. – 2020. – 24 янв. – P. 3.

327 Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă

21. **Ciubotaru, Adrian.** Fatalitatea Celuilalt : [aspecte geopolitice] / Adrian Ciubotaru // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 8. – (Harta lumii).

22. **Андриевский, Виталий.** Виталий Андриевский: "Решать приднестровскую проблему не хотят ни в Кишиневе, ни в Москве, ни в Тирасполе, ни на Западе" : [интервью с политтехнологом] / записал Александр Ярусский // Молдавские ведомости. – 2020. – 24 янв. – P. 4.

23. **Павлов, Николай.** Петер Михалко: Не вижу ничего проблематичного в том, что мы настаиваем на проведении реформ для продолжения финансирования : [по материалам участия главы Делегации

Европейского Союза в Респ. Молдова в программе "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР Молдова, 17 янв. 2020] / Николай Павлов // Молдавские ведомости. – 2020. – 24 янв. – P. 9 : fot.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova

24. **Dodon, Igor.** Discursul Președintelui R. Moldova, Igor Dodon, la sesiunea ordinară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei : [29 ian. 2020, Strasbourg] / Igor Dodon // Moldova suverană. – 2020. – 31 ian.

25. **Додон, Игорь.** Взвешенная внутренняя и внешняя политика, нейтралитет и реформы : [по материалам выступления президента Респ. Молдова на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 29 янв. 2020, Страсбург] / Игорь Додон // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – P. 12.

26. **Додон, Игорь.** О чем говорил глава государства в ПАСЕ: ключевые тезисы выступления : [на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 29 янв. 2020, Страсбург] / Игорь Додон // Молдавские ведомости. – 2020. – 31 янв. – P. 2, 9 : fot.

27. **Чокоей, Аурелиу.** Аурелиу Чокоей: Главный критерий работы МИДЕИ – защита и продвижение интересов РМ : [интервью с министром иностранных дел и европейской интеграции] / взял интервью Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – P. 9

329 Partide și mișcări politice

329(478) Partide și mișcări politice din Republica Moldova

28. **Чиботару, Виорел.** Виорел Чиботару: "В Молдове нет деления на левых и правых, все играют на правом политическом поле" : [интервью с полит. экспертом, дир. Европейского института политических исследований] / записала Марина Тимотина // Молдавские ведомости. – 2020. – 24 янв. – P. 1-2.

33 ECONOMIE. ȘTIINȚE ECONOMICE

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

29. **Bodiu, Vilena.** "Protecția drepturilor juridice și economice ale membrilor de sindicat constituie vectorul nostru principal" : [interview cu V. Bodiu, președintele Consiliului Raional Șoldănești al Federației Sindicale a Educației și Științei, reprezentantul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova] / interlocutor: Galina Munteanu // Vocea poporului. – 2020. – 24 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

30. **Carchilan, Elena.** Cercetarea accidentelor de muncă produse și comunicate în 2019 : [pe marginea datelor Inspectoratului de Stat al Muncii] / Elena Carchilan // Vocea poporului. – 2020. – 31 ian. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

31. **Hadârcă, Natalia.** Comisia de Femei și-a trasat prioritățile în activitate pentru anul curent : [a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2020. – 24 ian. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

32. **Hadârcă, Natalia.** Creșterile salariale cu 10% pentru medici nu-i va ține pe aceștia acasă : [pe marginea discuției cu Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale "Sănătatea" din Moldova] / Natalia Hadârcă ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2020. – 24 ian. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

33. **Moldovanu, Ana.** Reforma sistemului de pensii și rolul sindicatelor în realizarea acesteia / Ana Moldovanu // Vocea poporului. – 2020. – 17 ian. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

34. **Moldovanu, Ion.** Insistă pe măsuri concrete de asigurare a creșterii economice în construcții : [acțiuni strategice ale Federației Sindicatelor de Construcții și Industria Materialelor de Construcții "Sindicons" din Rep. Moldova] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2020. – 24 ian. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

35. **Moldovanu, Ion.** Laboratorul CNSM de control al factorilor de risc a fost acreditat : [creat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2020. – 24 ian. – P. 1-2. – Idem în lb. rusă.

36. **Moldovanu, Ion.** Reprezentanții CNSM în teritoriu contribuie la întărirea sindicatelor : [pe marginea rezultatelor anului 2019] / Ion Moldovanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2020. – 17 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

37. **Tricolici, Valeria.** Rezolvarea problemelor sindicaliştilor, preocuparea de bază a Federației "Moldsindcoopcomerț" : Interviu cu V. Tricolici, președinta Federației Sindicatelor din domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului / interviu de Vlad Loghin ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2020. – 24 ian. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

38. **Zubcu, Igor.** Digitalizarea și negocierea colectivă pot atenua impactul asupra lucrătorilor / Igor Zubcu // Vocea poporului. – 2020. – 24 ian. – P. 11. – Idem în lb. rusă. – Contin. Începutul: 29 noiem. 2019.

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuințe (fondului imobiliar)

39. **Глазова, Татьяна.** Реальный взлет или двойной счет? : [рынок жилой недвижимости в мун. Кишинэу в 2019 г.] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 24 янв. – P. 7 : fot.

334 Forme de organizare și cooperare în activitatea economică

40. **Маценко, Ирина.** "Lantav-Prim": диверсификация бизнеса по-кэлэрашки : [по материалам беседы с дир. компании, предпринимателем Петру Пуцунтикэ, г. Кэлэрашь] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – P. 5 : fot.

336 Finanțe

41. **Mârzenco, Vasile.** Unul dintre cele mai eficiente mecanisme de microfinanțare la sate e pus în pericol : [Asociațiile de Economii și Împrumut] / Vasile Mârzenco // Gazeta satelor. – 2020. – 31 ian.

42. **Olteanu, Constantin.** Modelele vin din afară, dar problemele sînt de ordin intern : [guvernanța bugetară 2020 prin implementarea unui șir de proiecte cu suportul Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer e.V.] / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2020. – 17 ian. – P. 6.

43. **Такий, Александр.** Нацбанк решил не "торопить на спуске" : [о сохранении базовой ставки на основные краткосрочные операции в области денежно-кредитной политики : по материалам беседы с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – P. 4.

44. **Шикирлийская, Татьяна.** Льготный режим в сельском хозяйстве : [налогообложения для физических лиц-резидентов] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – P. 2.

45. **Шикирлийская, Татьяна.** Ставки выросли, господа! : [о ставках местных налогов на 2020 год в мун. Кишинэу] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – P. 2.

338 Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri

338(478) Situația economică a Republicii Moldova

46. **Olteanu, Constantin.** Niște bani prin care statul își certifică implicarea : [despre gestionarea mijloacelor alocate Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural] / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2020. – 31 ian. – P. 6.

47. **Коваленко, Ирина.** В экономике Молдовы "много государства" : [о приостановлении программы приватизации] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – P. 8.

48. **Коваленко, Ирина.** Мониторинг цен в "эпоху рынка" : [о гос. регулировании цен по основным категориям товаров и услуг] /

Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 24 янв. – Р. 8.

49. Статистика представила рекорды районов Молдовы : [по различным социально-экономическим показателям : по результатам исследования Национального бюро статистики за 2014-2018 гг.] / кор. газ. // Молдавские ведомости. – 2020. – 17 янв. – Р. 11.

50. Фомин, Игорь. Новая роль бизнеса Молдовы : [о 19-й выставке "Fabricat în Moldova", 29-31 янв. 2020, Кишинэу] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – Р. 8.

51. Фомин, Игорь. Фэлешть: проблемы страны – проблемы района : [аспекты экон. развития] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – Р. 4-5 : fot.

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

339.5 Comerț exterior. Comerț internațional

52. Шикирлийская, Татьяна. Новые правила на таможне : [об электронной тамож. декларировании] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 24 янв. – Р. 2.

(Vezi de asemenea Nr 134)

339.7 Finanțe internaționale

(Vezi Nr 42)

339.9 Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală

53. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ: "Румыния не должна быть зрителем, наблюдающим за тем, когда у нас станет хорошо, чтобы после этого помочь" : [интервью с экон. аналитиком Института Развития и Социальных Инициатив "Viitorul"] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2020. – 24 янв. – Р. 1, 9.

34 DREPT. JURISPRUDENȚĂ

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

54. Scobioală, Diana. "Mereu am avut susținerea Consiliului INJ pentru a-mi realiza ideile" : Interviu cu D. Scobioală, dr. habilitat în drept, conf. univ., dir. Institutului Național al Justiției / consemnare: Gheorghe Budeanu // Dreptul. – 2020. – 31 ian. – Р. 3-4.

55. Snegur, Mircea. Cea dintâi Prima Doamnă : [în memoria Georgeta Snegur, soția primului Președinte al Rep. Moldova] / Mircea Snegur // Literatura și Arta. – 2020. – 30 dec. – Р. 7 : fot.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

56. Chihai, Marin. Testarea rezistenței sistemului bancar din Republica Moldova la factori de risc. Analiză comparativă între legislația Republi-

cii Moldova și a Uniunii Europene / Marin Chihai // Dreptul. – 2020. – 3 ian. – P. 4.

347 Drept civil

347.9 Procedură legală. Personal judiciar și organizare judiciară

57. **Mardari, Iosif.** A fi procuror presupune, primordial, a fi responsabil și onest! / Iosif Mardari // Dreptul. – 2020. – 24 ian. – P. 2.

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ

351 Activități specifice administrației publice

58. **Лупу, Мариан.** Мариан Лупу: За 25 лет Счетная палата обрела профессиональные навыки для эффективного решения стоящих перед ней задач : [интервью с пред. Счетной палаты Молдовы] / взял интервью Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – P. 7.

(Vezi de asemenea Nr 46)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală

59. **Albu, Emilia.** Primar de Mereșeuca, Ocnița, Emilia Albu: "CALM-ul a devenit unica organizație care nu ne repartizează pe criterii politice" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 16.

60. **Aleknaviciene, Vaida.** Vaida Aleknaviciene, viceprimarul orașului Joniskis, Lituania : "Este necesar ca UE să lanseze și alte programe pentru țările Parteneriatului Estic" : [la nivel local : interviu] / interviu de Ana Moraru // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 3.

61. **Artamaniuc, Victor.** Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița: "Pentru a salva satele și orașele noastre este nevoie de descentralizare și autonomie locală deplină pentru APL" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 14-15.

62. **Bobeica, Marcel.** Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, Ialoveni: "Primăriile niciodată nu vor putea să soluționeze problema canalizărilor, este nevoie de un program al statului" : [interviu acordat portalului calm.md] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 18.

63. **Buzu, Valentina.** Valentina Buzu, primar de Peresecina: "Dezvoltarea unui stat începe de la satele noastre și mă bucur că tinerii au decis să se implice în acest proces" : [raionul Orhei : interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 15.

64. **Cebotari, Valentin.** Președintele raionului Dondușeni Valentin Cebotari: "CALM-ul este puntea de legătură dintre primari și guverne" :

[interviu acordat portalului calm.md] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 13.

65. **Cornescu, Cristina.** Un primar care seamănă încredere : [pe marginea discuției cu Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul] / Cristina Cornescu // Ziarul de gardă. – 2020. – 23 ian. – P. 14-15.

66. **Experții CALM împreună cu colegii lor din Sud-Estul Europei stabilesc priorități pentru dezvoltarea serviciilor de apă și sanitație!** : [pe marginea ședințelor tematice ale grupului de experți a Rețelei Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-Estul Europei, 12-13 dec. 2019, Belgrad, Serbia] / cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 9.

67. **Femeile primar din Sud-Estul Europei s-au întâlnit în Serbia!** : [pe marginea lucrărilor Forumului Femeilor Primar din Sud-Estul Europei, 5-7 dec. 2019, Sombor, Serbia] / cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 8.

68. **Furdui, Viorel.** Primarii – forța ce a generat rezultatele pe care le au partidele! : [dialog cu V. Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, și Igor Boțan, dir. executiv al Asociației pentru Democrație Participativă "ADEPT", în cadrul emisiunii "Regionalii" de la postul TV8] / interlocutor: Mihail Sirkeli // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 4. **+324**

69. **Guțan, Aureliu.** Aureliu Guțan, primar de Plop, Dondușeni: "CALM nu doar unește primarii, dar și le promovează interesele" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 23.

70. **Guțu, Valeriu.** Valeriu Guțu, primar de Ciorești, Nisporeni: "Oamenii trebuie să lase urme pe pământ, nu doar să facă urme" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 16.

71. **Jitari, Iraida.** Iraida Jitari, primar de Sauca, Ocnița: "Să se întoarcă miliardul furat și eu voi putea face tot de ce avem nevoie în localitate" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 23.

72. **Lelic, Vadim.** Vadim Lelic: Mi-am propus ca orașul Telenești să devină un pol de dezvoltare economic : [interviu cu primarul de Telenești] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 13.

73. **Lupov, Veaceslav.** Veaceslav Lupov: Noi suntem pe calea corectă și "imposibilul" pentru unii, devine, într-o zi, realitate pentru toți :

[interviu cu primarul orașului Taraclia] / consemnare: cor. ziarului // Pentru popor. – 2020. – Ian. – P. 7 ; Для народа. – 2020. – Янв. – P. 7.

74. **Mazureac, Ala.** Ala Mazureac, primar de Cernoleuca, Dondușeni: "Un ales local poate avea rezultate doar muncind în echipă cu consilierii și cetățenii" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 22.

75. **Olari, Ion.** Primarul orașului Călărași Ion Olari: "Liberalizarea salariilor la nivel local ar fi o modalitate de a menține specialiștii și de a putea avansa" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 18.

76. **Oleinic, Viorica.** Primarul comunei Berlinți, Briceni, Viorica Oleinic: "Cele două sate din comună rămaseră uitate de toți" : [interviu acordat portalului calm.md] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 21.

77. **Rața, Valeriu.** Valeriu Rața: "Sunt convins că și noi, tinerii, putem face multe pentru vatra părintească" : [interviu cu primarul satului Bardar, raionul Ialoveni] / consemnare: Ilie Frunză // Gazeta satelor. – 2020. – 24 ian. – (Primari la locul lor).

78. **Sclifos, Mihail.** Primarul orașului Criuleni Mihail Sclifos: "Sunt un luptător și nu cedez în fața greutăților" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 19.

79. **Scutelnic, Valeriu.** Primarul de Bârnova, Ocnîța, Valeriu Scutelnic: "Ne dezavantajează percepția unora că ar exista Chișinăul și restul țării" : [interviu acordat portalului calm.md] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 20.

80. **Seinic, Iurii.** Primarul de Gârbova, Ocnîța, Iurii Seinic: "Pe la jumătatea primului mandat intenționez să renunț la această activitate dar oamenii m-au convins să rămân" : [despre realizări și obiective în cel de-al doilea mandat : interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 19.

81. **Teslaru, Grigore.** Partidul său e satul : [pe marginea discuției cu Vasile Jânțari, primarul satului Copceac, raionul Ștefan Vodă] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor. – 2020. – 17 ian. – (Primari la locul lor).

82. **Țapu, Lilian.** Primarul comunei Colicăuți, Briceni, Lilian Țapu: "De pe loc se văd mai bine problemele, de sus vizibilitatea este mai mică" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 22.

83. **Urechean, Radu.** Radu Urechean, primarul comunei Larga, Briceni: "Îmi doresc ca băștinașii să se poată întoarce acasă" : [interviu] /

consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 21.

84. **Ursu, Mihai.** Mihai Ursu, primar de Cotiujeni: "Noi, primarii din raionul Briceni, ne străduim să fim uniți chiar dacă politicul mai încearcă să ne dezbine" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 20.

85. **Usatii, Renato.** Renato Usatii: "CALM este o platformă unde se pot întruni toți primarii" : [interviul primarului mun. Bălți acordat portalului calm.md] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 14.

86. **Verejanu, Pavel.** Pavel Verejanu: Noi nu avem secrete – experiența modernizării Orheiului poate fi aplicată la nivelul întregului stat : [interviu cu primarul orașului Orhei] / consemnare: cor. ziarului // Pentru popor. – 2020. – Ian. – P. 6 ; Для народа. – 2020. – Янв. – P. 6.

87. **Vornicu, Alexandru.** Primarul comunei Stăuceni Alexandru Vornicu: "Problema cadrelor nu este doar la Stăuceni, dar în toate primăriile din RM" : [interviu] / consemnare: cor. ziarului // Vocea autorităților locale. – 2020. – Nr 1. – P. 17.

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ

364 Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale

(Vezi Nr 33)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor

(Vezi Nr 33)

37 EDUCAȚIE

37.0 Tipuri și principii fundamentale de educație

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

88. **Duluță, Grigore.** O carte rară pentru pedagogi : [pe marginea vol. "Anonimatul solar" de Ion Gălușcă, Chișinău, Ed. "Pontos", 2018] / Grigore Duluță // Făclia. – 2020. – 24 ian. – P. 7.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învățământ speciale

89. **Butnaru, Tatiana.** Folclorismul în literatura contemporană: strategii didactice și abordări interdisciplinare / Tatiana Butnaru // Univers pedagogic pro. – 2020. – 23 ian. – P. 4

37.02 Probleme generale de didactică și metodică

90. **Șchiopu, Constantin.** Metodologii didactice ale predării-învățării-evaluării în cadrul educației literar-artistice (2) / Constantin Șchiopu // Univers pedagogic pro. – 2020. – 2 ian. – P. 5. – Art. 1: 26 dec. 2019. – (Convorbiri pedagogice).

37.09 Organizarea instruirii

37.091 Organizarea sistemului de educație și învățământ. Organizare școlară

91. **Amoașii, Anna.** Profesorul Ion Postolache – un "Mendeleev" de Bălți : [de la Liceul Republican "Ion Creangă", mun. Bălți] / Anna Amoașii // Univers pedagogic pro. – 2020. – 2 ian. – P. 3.

92. **Ciocanu, Ion.** Ce armată puternică – pedagogii! : [preluat din "Glasul națiunii", 1995, 3 mar.] / Ion Ciocanu // Univers pedagogic pro. – 2020. – 30 ian. – P. 3.

93. **Franțuzan, Ludmila.** Cadrul didactic – în contextul asigurării condițiilor de calitate și eficiență a procesului educațional / Ludmila Franțuzan // Univers pedagogic pro. – 2020. – 23 ian. – P. 3. – (Convorbiri pedagogice).

94. **Guțu, Victor.** Perfecționarea pedagogilor care predau cursul opțional despre Holocaust : [pe marginea participării la instruirile "Implicarea elevilor moldoveni în istoria evreilor secolului XX și a vecinilor lor"] / Victor Guțu // Univers pedagogic pro. – 2020. – 30 ian. – P. 4.

95. **Olteanu, Constantin.** Un exercițiu de matematică arată cât de buni vor fi muncitorii de mâine : [pe marginea raportului național "Republica Moldova în PISA 2018" (Programul Internațional de Evaluare a Elevilor) / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2020. – 24 ian. – P. 6.

96. **Panaghiu, Aurelia.** Emilia Marandiuc – unul din pilonii de referință ai instituției! : [dir. adjunct al Liceului Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chișinău] / Aurelia Panaghiu // Univers pedagogic pro. – 2020. – 2 ian. – P. 4.

97. **Roșcovan, Serafima.** Omul și natura sunt permanent într-o corelație reciprocă : [interviu cu S. Roșcovan, lector univ., Institutul de Științe ale Educației, secretar științific, Societatea de Geografie "Gheorghe Năstase"] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 8-9.

98. **Stratulat, Nicolae.** Sărac și curat, sincer și prietenos : [reflecții despre rolul pedagogului] / Nicolae Stratulat // Făclia. – 2020. – 24 ian. – P. 6.

99. **Vărzaru, Ludmila.** O viață trăită în vibrația celei mai vechi instituții preuniversitare din țară : [despre Boris Volosatîi, dir. Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi", mun. Chișinău] / Ludmila Vărzaru // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 4.

373 Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală

100. **Buraga, Iustin.** O școală dezvoltată dirijat sau una încropită empiric? : [reflecții] / Iustin Buraga // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 8.

101. **Cutasevici, Angela.** "Suntem în căutare de soluții pentru creșterea nivelului de educație la scară municipală" : [pe marginea lucrărilor Forumului Educațional Municipal "Implicare pentru schimbare", 24 ian. 2019, Chișinău : interviu cu A. Cutasevici, viceprimarul mun.] / consemnare: Natalia Jurcan // Făclia. – 2020. – 31 ian. – P. 6.

102. **Direcția Educație Anenii Noi: Împreună, pentru o educație de calitate** / pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2020. – 31 ian. – P. 4-5 : fot. – Conține: [Interviu cu Radion Moroșan, șeful direcției] ; Parteneriate pentru o educație de calitate / Liliana Prodan ; Grădinița – prima experiență a vieții în societate a copilului / Tatiana Rusu ; Pedagogii învață continuu / Nadejda Popa.

103. **Florea, Natalia.** Învățarea prin proiecte – modele de bune practici : [din experiența Liceului Teoretic "Academia copiilor", mun. Chișinău] / Natalia Florea // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 9.

104. **Macarevici, Ana.** Elevii de azi – personalitățile de mâine ale societății : [din experiența Liceului Teoretic "Minerva", mun. Chișinău] / Ana Macarevici // Univers pedagogic pro. – 2020. – 2 ian. – P. 4.

105. **80,7% din totalul elevilor înscriși în învățământul primar și secundar general studiază în limba română – limbă de predare oficială în sistemul național de educație** : [pe marginea datelor Biroului Național de Statistică] / cor. ziarului // Univers pedagogic pro. – 2020. – 2 ian. – P. 1-2.

106. **Rusu, Adrian.** "O zi altfel" la LCI "Prometeu-Protalent" : [din mun. Chișinău : despre proiectul educațional] / Adrian Rusu // Făclia. – 2020. – 31 ian. – P. 1, 3 : fot.

107. **Rusu, Tudor.** Ce fel de școală de elită visează Rusia? / Tudor Rusu // Făclia. – 2020. – 31 ian. – P. 1.

377 Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Școli de meserii

108. **Devotament profesional și performanțe educaționale de calitate la Colegiul Agroindustrial din or. Râșcani** / pagini realizate de Teodor Darie // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 6-7 : fot.

109. **Spînu, Ana.** Concursul "Vivat profesia!" : în Colegiul de Medicină din Ungheni, 9 dec. 2019 / Ana Spînu // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 9.

378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare

110. **Barna, Iuliana Petronela.** Nelu Vicol: omul timpurilor sale, sau Despre șansa devenirii și despre asumptii : [conf. univ., dr. în filologie]

/ Iuliana Petronela Barna // Univers pedagogic pro. – 2020. – 16 ian. – P. 3.

111. **Belâi, Liviu.** Leonid Cobâleanschi – zbor frânt... : (80 de ani din ziua nașterii) : [în memoria savantului, dr. habilitat în științe med. (1939-1994)] / Liviu Belâi // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 7.

112. **Belostecinic, Grigore.** Poemul unei vieți în ascensiune : [interviu cu Gr. Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova] / a consemnat Eugenia Tofan // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 7.

113. **Bujor, Valeriu.** Omagiu domnului Victor Guțuleac : [dr. în științe juridice, prof.] / Valeriu Bujor // Făclia. – 2020. – 24 ian. – P. 7 : fot.

114. **Dulgheru, Valeriu.** Profesorul pleacă în neuitare... : [in memoriam Aurel Marinciuc, profesor univ., fizician (1932-2020)] / Valeriu Dulgheru // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 8.

115. **Florea, Serafim.** Integrarea învățământului universitar cu cercetarea – una din principalele priorități în societate / Serafim Florea // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 5. – Contin. Începutul: 20 dec. 2019.

116. **Marinciuc, Aurel.** Școlile mele : [amintiri ale profesorului univ., fizician / Aurel Marinciuc // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 12.

117. **Munteanu, Tamara.** Vocația – pedagog : [70 de ani de la nașterea lui Vasile Panico, dr. în pedagogie, conf. univ.] / Tamara Munteanu, Alexandra Nour // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 4.

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIȚII. DATINI. FOLCLOR

398 Folclor propriu-zis

118. **Colesnic, Iurie.** Un savant martir : [despre Petre Ștefănuță, folclorist, etnograf (1906-1942)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2020. – 30 ian. – P. 7.

5 MATEMATICA. ȘTIINȚE NATURALE

502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător și protecția mediului

119. **Gulca, Ilie.** Apa Nistrului și maladiile moldovenilor : [poluarea, protecția râului] / Ilie Gulca // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 7.

120. **Залевский, Анатолий.** Есть ли целебные свойства у сточных вод? : [о качестве воды Респ. Молдова] / Анатолий Залевский // Молдавские ведомости. – 2020. – 17 янв. – P. 12.

(Vezi de asemenea Nr 97)

53 FIZICĂ

121. **Tofan, Alina.** Iulia Malcoci la a 70-a aniversare : [dr. în științe fizico-matematice, cercetător șt.] / Alina Tofan // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 2.

(Vezi de asemenea Nr 114)

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

61 ȘTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ

(Vezi Nr 111)

613 Igienă. Igienă și sănătate personală

(Vezi Nr 35)

614 Igienă și sănătate publică. Prevenirea accidentelor

122. **Ciocanu, Mihail.** Personalitate notorie a medicinei naționale : [în memoriam Ion Prisăcaru, dr. habilitat în științe med., prof. univ., organizator al ocrotirii sănătății (1935-1996)] / Mihail Ciocanu, Tudor Grejdeanu, Vasile Serbin // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 2.

123. **Савин, Виктор.** Виктор Савин: "Реформа здравоохранения не должна останавливаться, и ничего лучше, чем есть, не предложено" : [интервью с экспертом в области здравоохранения, бывший глава кабинета министра здравоохранения] / записала Марина Тимотина // Молдавские ведомости. – 2020. – 17 янв. – P. 1, 10 : fot.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Tehnica Iluminatului

124. **Apintei, Ana.** O viață fără gunoi : [problema deșeurilor] / Ana Apintei // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 4. – Va urma.

125. **Bejenari, Sergiu.** Moldovenii și gunoiul lor : [despre sortarea și colectarea deșeurilor în Rep. Moldova] / Sergiu Bejenari // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 3 : il.

126. **Комаров, Александр.** Александр Комаров: Нужно создать условия для того, чтобы город жил единым организмом, в том числе и в вопросах водоснабжения : [интервью с муницип. советником Кишинэу от Партии Социалистов Респ. Молдова] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2020. – 31 янв. – P. 9.

63 AGRICULTURĂ ȘI ALTE ȘTIINȚE ȘI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEȚII SĂLBATICE

630 Silvicultură

127. **Curchi, Lilia.** Legați la ochi pentru a nu vedea cum se fură pădurea : [problema protecției spațiului forestier din Rep. Moldova] / Lilia Curchi // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 3.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general

(Vezi Nr 46)

631.1 Conducerea și organizarea fermelor

(Vezi Nr 129)

632 Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protecția plantelor

(Vezi Nr 128)

634 Cultura fructelor

634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii

128. **Таран, Ангелина.** Что губит молдавские виноградники? : [проблема новых фитоплазменных болезнях] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – P. 12 : fot.

636 Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. C vitelor, a șeptelului. Înmulțirea animalelor domestice

636.5/.6 Păsări

129. **Таран, Ангелина.** ООО Dant-Agro – больше чем птицефабрика : [по материалам беседы с владельцем предприятия в селе Пырлица, района Унгень, Дмитрием Ферфецким] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 24 янв. – P. 5.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

655 Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării

(Vezi Nr 136)

656 Transport și servicii poștale. Organizarea și controlul circulației

656.1/.5 Transport terestru

656.1 Transport rutier

130. **Моисеев, Сергей.** Что первично: качество или тариф? : [о тарифах перевозок пассажиров на маршрутных такси в мун. Кишинэу] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – P. 6.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ȘI ÎNRUDITE

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială

663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Enologie

131. **Teriș, Ștefan.** Învățămintele somelierului Eminescu / Ștefan Teriș // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 9. – (Poveștile vinului).

132. **Таран, Ангелина.** "Лучше ориентироваться на Чили" : [советы по развитию молд. виноделия на ближайшее 10 лет : по материалам беседы с экспертом из Франции Хью Райманом] / Ангелина Таран

// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 24 янв. – Р. 13 : fot.

133. **Таран, Ангелина.** Возрождение доброго имени молдавского вина : [об организации предстоящих выставок-продаж с дегустацией в Москве, ВДНХ, в павильоне №10] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – Р. 7.

134. **Таран, Ангелина.** Экспорт вырос вопреки мировому производству : [по данным Национального Бюро Виноградарства и Виноделия за 2019 год] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – Р. 17.

7 ARTE. RECREAȚIE. DISTRAȚII. SPORT

72 ARHITECTURĂ

135. **Глазова, Татьяна.** Новый главный архитектор столицы : [по материалам беседы со Светланой Доготару] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2020. – 17 янв. – Р. 10.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ

136. **Bădicioiu, Laurențiu.** Caricatura – diamantul publicațiilor satirico-umoristice : [aspecte ale istoriei caricaturii românești] / Bădicioiu Laurențiu // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – Р. 5.

137. **Buzu, Teodor.** Ofertele vieții : [reflecții ale pictorului] / Teodor Buzu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – Р. 6.

138. **Sîrbu, Vera.** Cum s-a născut "Arborele Eminescu" : [linogravură de Aurel David, artist plastic (1934-1984)] / Vera Sîrbu // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – Р. 9.

139. **Буинчук, Мария.** Горькая правда веселого художника Смышляева : [о творчестве художника-карикатуриста Анатолия Смышляева] / Мария Буинчук // Молдавские ведомости. – 2020. – 24 янв. – Р. 11.

77 FOTOGRAFIE ȘI ACTIVITĂȚI SIMILARE

140. **Сăpiță, Ionel.** Basarabia de ieri în imagini : Colecția de fotografii a lui Zaharia Cușnir : [din satul Roșietici, raionul Florești, găsită de Victor Galușca, cineast] / Ionel Сăpiță // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – Р. 7 : fot.

141. **Nechit, Irina.** Mihaela Noroc: "Ești frumoasă așa cum ești" : [pe marginea discuției cu M. Noroc, fotografă din România, originară din Rep. Moldova] / Irina Nechit // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – Р. 12 : fot.

78 MUZICĂ

142. **Iuncu, Rodica.** Ștefan Petrache nu a plecat niciodată : [în memoria interpretului de muzică ușoară (1949-2020)] / Rodica Iuncu // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 13 : fot.

143. **Strătilă, Silvia.** Magna cum laude pentru pianistul Pavel Savciuc : [tânăr pianist moldovean] / Silvia Strătilă // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 4 : fot.

144. **Șeican, Valeria.** Muzica, o pasiune reverberantă : [pe marginea Concertului "Omul în fața sortii" după operele compozitorilor Alfred Schnittke și Piotr Ciaikovski, în interpretarea solistului, violistului Adrian Mustea, moldovean, stabilit în Germania, Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici", 21 ian. 2020] / Valeria Șeican // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 7.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT

791 Cinematografie. Filme (cinema)

145. **Belâi, Liviu.** Filimon Boghiu s-a întors acasă... : [despre filmul documentar "Eu, Filimon Boghiu...", scenariul și regia de Efim Josanu] / Liviu Belâi // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 6.

146. **Мигулина, Татьяна.** Кино между утопией и надеждой : [о церемонии вручения наград в области кино "Gala Cineaștilor 2020", 20 янв. 2020, Кишинэу] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 24 янв. – P. 9.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale

147. **Evoluția unui artist** : [despre Veaceslav Vlad, dir. general al Teatrului Național "Vasile Alecsandri" din mun. Bălți] / colectivul Teatrului Național "Vasile Alecsandri" din Bălți // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 6.

148. **Moroșanu, Andrei.** În jur plângea liniștea aciuată în poalele nopții : [pe marginea spectacolului-balet "Alba-ca-Zăpada și cei șapte pitici" de Frații Grimm, aranjament după muzica compozitorului polonez Bogdan Pawlovski, coreografie Ghenrih Maiorov, scenografie Ala Kajdan, Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu" / Andrei Moroșanu // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 6.

149. **Мигулина, Татьяна.** Увидеть "небо в алмазах"... : [о постановке пьесы А. Чехова "Чайка" на сцене Государственного Русского Драматического Театра им. А. П. Чехова, режиссер Иосиф Шац, сценография Юрия Матей] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2020. – 31 янв. – P. 13.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică

150. **Bogatu, Iulian.** Sub zodia săgețătorului : [despre Dan Olaru, arcaș, campion european la dublu mixt] / Iulian Bogatu // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 17.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

81 LINGVISTICĂ. LIMBI

811.135.1 Limba română

151. **Ciocanu, Ion.** Emergent, imergent... / Ion Ciocanu // Gazeta satelor. – 2020. – 31 ian. – (Limba maternă, ca floarea eternă...).

152. **Condrea, Irina.** Utilizarea verbului "a servi" / Irina Condrea // Univers pedagogic pro. – 2020. – 2 ian. – P. 3-4.

153. **Cosniceanu, Maria.** Anghel ; Efros ; Harea : [despre proveniența numelor] / Maria Cosniceanu // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 15. – (Ce nume purtăm).

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică

821.135.1 Literatură română

154. **Andronescu, Virgil.** Când ; Așteptându-l pe fratele ; Manole vs Elonam ; Cuie și Semne : [versuri] / Virgil Andronescu // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 5.

155. **Antonescu, Simona.** Dar nu veți rămâne ai nimănu : [fragm. din romanul ist. "Hanul lui Manuc"] / Simona Antonescu // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 15.

156. **Bârseanu, Andrei.** Steagul nostru : [versuri] / Andrei Bârseanu // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 1.

157. **Cazimir, Otilia.** Ninge! : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile dalbe. – 2020. – 23 ian. – P. 1.

158. **Creangă-Caia, Olguța.** Tradiții de Crăciun, de Anul Nou și Bobotează : (fragm. din cartea "Copilăria Patriarhului Teoctist", Iași, Ed. "Doxologia", 2015) / Olguța Creangă-Caia // Florile dalbe. – 2020. – 1 ian. – P. 7.

159. **Eminescu, Mihai.** Colinde, colinde / Mihai Eminescu // Florile dalbe. – 2020. – 16 ian. – P. 1.

160. **Eminescu, Mihai.** Cugetări / Mihai Eminescu ; selecție și prezentare: Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2020. – 2, 23 ian. – P. 8.

161. **Eminescu, Mihai.** Eu nu cred nici în Iehova : [versuri] / Mihai Eminescu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 1.

162. **Eminescu, Mihai.** Lacul : [versuri] / Mihai Eminescu // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 13.

163. **Luchian, Aurora.** Pomul de Crăciun : [versuri] / Aurora Luchian // Florile dalbe. – 2020. – 1 ian. – P. 1.

164. **Moscu, Marin.** Cal înhămat la sănii de stele : [versuri] / Marin Moscu // Florile dalbe. – 2020. – 30 ian. – P. 1.

165. **Munteanu, Dumitru.** Alarma : [versuri] / Dumitru Munteanu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 8.

166. **Pleșu, Andrei.** Cum am trăit revoluția – Memorialistică / Andrei Pleșu // Săptămîna. – 2020. – 17 ian. – P. 3.

167. **Popescu-Brădiceni, Ion.** Versuri noi de Ion Popescu-Brădiceni / Ion Popescu-Brădiceni // Florile dalbe. – 2020. – 23 ian. – P. 8. – Conține: Se numea ca mine: Eu ; "Frunză verde de-un măr copt..." ; Herbul ; Fratele – gutui ; Cântec ; "În aer dorm păsări..." ; Pasărea Eminescu ; "Cad pădurile pe rând..." ; "Așezarea lunii peste ape..." ; "La culcare, fiule, la culcare!...".

168. **Silva, Ștefan.** Poetul Național ; Nu trageți în Absolut ; Nu vindeți pământul : [versuri] / Ștefan Silva ; grafică: Ligia Macovei // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 5.

169. **Șova, Coman.** Acum ; Ai putea fi ; Zăpada și ochii lupilor ; Vis și tombe ; În fiecare zi ; Femei singure ; Frig ; Gravitatie ; Nevoia de alb ; Zgomot ; În așteptarea fiului : [versuri] / Coman Șova ; grafică de Ion Puiu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 5.

170. **Vasiliu, Lucian.** Creația livrească la Cernăuți : [versuri] / Lucian Vasiliu // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

171. **Anton, Ion.** Eminescu : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2020. – 30 ian. – P. 5.

172. **Anton, Ion.** Gimnastica de-o viață : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2020. – 16 ian. – P. 8.

173. **Bârcă, Tache.** Noi, Ministerul : [povestire] / Tache Bârcă // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 8.

174. **Cârchelan, Iuliu.** Păsările luminii – poezii : [versuri] / Iuliu Cârchelan // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 10.

175. **Cârchelan, Iuliu.** Povestea brăduțului / Iuliu Cârchelan // Florile dalbe. – 2020. – 1 ian. – P. 4.
176. **Dabija, Doina.** Acasă... : [eseu] / Doina Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 1.
177. **Dabija, Doina.** Cuvintele : [eseu] / Doina Dabija // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 5.
178. **Dabija, Doina.** Frica de treisprezece : [eseu] / Doina Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 1.
179. **Dabija, Doina.** Îngerul : [eseu] / Doina Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 1.
180. **Dabija, Doina.** Un om : [eseu] / Doina Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 1.
181. **Dabija, Nicolae.** Așchii de cer / Nicolae Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 1.
182. **Dabija, Nicolae.** Doi frați : [povestire] / Nicolae Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 1.
183. **Dabija, Nicolae.** Meritocrație mereu actuală / Nicolae Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 1.
184. **Diordiev, Ion.** Scrisoare de la Moș Crăciun : [versuri] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2020. – 1 ian. – P. 4.
185. **Filip, Iulian.** Sonete, proze și bagatele iuliene / Iulian Filip // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 5 : des. – Conține: Sonetul morților de dor ; Sonet cu copii și îngeri ; Sonetul curgerilor absente ; Sonetul mântuirii ; Sonetul visului cu trei morminte-n casă ; Sonetul frunzei străvezii ; Sonetul scenei adormite ; Sonetul plumbului vălurat ; Subtilități parlamentare ; Bineee, ca niciodată... Dar cu cine? ; Altă întrebare? ; Regreta un cadou desconsiderat.
186. **Grama, Steliana.** Vremea e să scoatem bradul : [versuri] / Steliana Grama // Florile dalbe. – 2020. – 23 ian. – P. 4.
187. **Guțan, Margareta.** Urare pentru Basarabia : [versuri] / Margareta Guțan // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 7.
188. **Iacob, Petru.** Femeia : [versuri] / Petru Iacob // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 8.

189. **Jioară, Mariana.** Bunicul, eu și zăpada : [povestire] / Mariana Jioară // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 8.
190. **Josu, Nina.** Văzul : [reflecții] / Nina Josu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 7.
191. **Macaria, Elena.** Permite-mi ; Scrisoare nescrisă ; Potolesc : [versuri] / Elena Macaria // Univers pedagogic pro. – 2020. – 30 ian. – P. 2.
192. **Mândăcanu, Angela.** Astăzi s-a născut Hristos! : [versuri] / Angela Mândăcanu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 3.
193. **Mândăcanu, Angela.** Povața tatei : [versuri] / Angela Mândăcanu // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 2.
194. **Moroșanu, Andrei.** Aristocrații : (foileton) / Andrei Moroșanu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 3.
195. **Moroșanu, Andrei.** Festa : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 6.
196. **Moroșanu, Andrei.** Trădarea : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 8.
197. **Nagacevschi, Tadeu.** Gândurile : [versuri] / Tadeu Nagacevschi // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 8.
198. **Pelin, Pavel.** Lăcătușul : [povestire] / Pavel Pelin // Gazeta de Chișinău. – 2020. – 31 ian. – P. 9.
199. **Sadovnic, Iurie.** Caii nu mor în văzul lumii : (Nuvelă) / Iurie Sadovnic // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 1.
200. **Schițco, Nicolae.** Bulgări (de iarnă) : [reflecții] / Nicolae Schițco // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 6.
201. **Silvestru, Aurelian.** Demolatorii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 1.
202. **Silvestru, Aurelian.** Fereastra : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 5.
203. **Silvestru, Aurelian.** Răbdarea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 1.
204. **Silvestru, Aurelian.** Scrisoare către viață : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 1.

205. **Soroceanu, Nina.** Ne strigă cineva din nemurire : [versuri] / Nina Soroceanu // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 4.

206. **Tamazlâcaru, Elena.** Vis de iarnă : [versuri] / Elena Tamazlâcaru // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 1.

207. **Tarlapan, Efim.** În amintire ; Încă o toamnă ; Cândva ; Rămâi ; Toamnă... ; Tu : [versuri] / Efim Tarlapan // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 6.

208. **Vâlcu, Mihai.** Tot mă-ntreb ... ; Și așa... : [versuri] / Mihai Vâlcu // Gazeta satelor. – 2020. – 31 ian.

209. **Vicol, Mihai Sultana.** Sunt un orb plin de lacrimi ; Întoarce-rea Cavalerului Cruciat : [versuri] / Mihai Sultana Vicol // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 7.

821.14 Literatură greacă (elenă)

210. **Rendis, Dimos.** Mâinile noastre : [versuri] / Dimos Rendis // Gazeta satelor. – 2020. – 24 ian.

82/821.0 Teoria, studiul și tehnica literaturii

821.131.1.0 Literatură italiană

211. **Dabija, Nicolae.** Dante Maffia – un poet adevărat : [pe marginea creației poetului, prozatorului, eseistului, criticului literar italian] / Nicolae Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 4 : fot.

212. **Deaconescu, Ion.** Poezia ca o mare scenă a lumii : [pe marginea creației poetului, prozatorului, eseistului, criticului literar italian Dante Maffia] / Ion Deaconescu // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 4.

821.135.1.0 Literatură română

213. **Andrei, Petruș.** Viața fără de moarte a Luceafărului : [pe marginea operei poetului Mihai Eminescu : art. membrului Uniunii Scriitorilor din România] / Petruș Andrei // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 4.

214. **Cimpoi, Mihai.** Maiorescu și Eminescu, maiorescianism și eminescianism (1, 2) : [aspecte de relaționare literară] / Mihai Cimpoi // Literatura și Arta. – 2020. – 16, 23 ian. – P. 5.

215. **Cimpoi, Mihai.** O călătorie cu aventuri existențiale : [pe marginea cineromanului "Akassia" de Catinca Agache, Cluj-Napoca, Ed. "Limes", 2019] / Mihai Cimpoi // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 4.

216. **Cimpoi, Mihai.** Ultimul deceniu de viață a lui Eminescu într-o nouă viziune : [pe marginea vol. "Eminescu în ultimul deceniu de viață" de

Dumitru Copilu-Copillin, Târgoviște, Ed. "Bibliotheca", 2019] / Mihai Cimpoi // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 4.

217. **Copilu-Copillin, Dumitru.** Eminescu și Marea Unire : [art. istoricului literar, publicist, eminescolog român] / Dumitru Copilu-Copillin // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 4.

218. **Cucereavii, Mihai.** Enciclopedia scriitorilor români : [pe marginea lansării "Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni" (în propria lor viziune) de Mihai Cimpoi, Traian Vasilcău. – Chișinău : S. n., 2019] / Mihai Cucereavii // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 4.

219. **Dabija, Nicolae.** Coman Șova – un poet sărutând izvorul : [pe marginea vol. "Viața ca un poem" de Coman Șova, Chișinău, Ed. "Tehnicainfo", 2019] / Nicolae Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 5.

220. **Găgulescu, Valeriu Ion.** Manual de cunoaștere a omului ... : [pe marginea creației poetului Virgil Andronescu] / Valeriu Ion Găgulescu // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 5.

221. **Păsat, Dumitru.** Curba pesimismului eminescian : [pe marginea operei poetului Mihai Eminescu] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2020. – 17 ian. – P. 10.

222. **Păsat, Dumitru.** Ideea filosofică, parte constitutivă din mesajul spiritual al Luceafărului / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2020. – 16 ian. – P. 5; Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 7.

223. **Sîrbu, Ana.** Simbiozele conștiinței eminesciene : [pe marginea operei poetului Mihai Eminescu] / Ana Sîrbu // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 6.

224. **Сусай, Штефан.** Штефан Сусай: "My home is Moldova" : [интервью с румынским писателем и журналистом] / интервью взяла Мария Буинчук // Молдавские ведомости. – 2020. – 17 янв. – P. 3, 11.
(Vezi de asemenea Nr 7, 138)

Omagiu poetului Mihai Eminescu (1850-1889)

(170 de ani de la naștere)

225. **Gorea-Costin, Iuliana.** Mihai Eminescu – expresia supremă a spiritualității românești / Iuliana Gorea-Costin // Făclia. – 2020. – 24 ian. – P. 2.

226. **Josu, Nina.** Mihai Eminescu, omagiat la 170 de ani de la naștere : [15 ian. 2020, Chișinău] / Nina Josu // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 5.

227. **Platon, Oana.** Gânduri pentru Eminescu / Oana Platon // Literatura și Arta. – 2020. – 9 ian. – P. 1.

228. **Popescu, Crina.** Manifest pentru Eternitate / Crina Popescu // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 2.

229. **Reniță, Alecu.** Natura și poetul / Alecu Reniță // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 9.

230. **Vlădică, Sergiu.** Starea de spirit Eminescu / Sergiu Vlădică // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 7.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

231. **Belâi, Liviu.** Ion Răzlog, să ne aducem aminte... : [în memoria poetului satiric (1947-2019)] / Liviu Belâi // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 6.

232. **Cimpoi, Mihai.** Caragializarea societății noastre : [interviu cu academicianul M. Cimpoi, critic și istoric literar] / interviu de Mihai Sultana Vicol // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 7.

233. **Ciobanu, Raisa.** Zborul lui Grigore Vieru : [în memoria poetului (1935-2009)] / Raisa Ciobanu // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 1.

234. **Palladi, Tudor.** "Așchiile de foc" ale prozatorului Emil Nicula, sau Arta lui de narator : [pe marginea vol. "Cursă cu obstacole" de Emil Nicula, Chișinău, Ed. "Lumina", 2019] / Tudor Palladi // Florile dalbe. – 2020. – 30 ian. – P. 7.

235. **Palladi, Tudor.** Arta stilului dialogal, sau "Gâlceava" estetică a "Înțeleptului cu lumea" : [pe marginea vol. "Dialogul ca necesitate" de Ion Ciocanu, Chișinău, 2019] / Tudor Palladi // Florile dalbe. – 2020. – 16 ian. – P. 8.

236. **Vicol, Mihai Sultana.** Un sol al poeziei din Basarabia, în Cetea de Scaun a Sucevei : [pe marginea evenimentului de lansare a romanului "Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija, Suceava, România] / Mihai Sultana Vicol // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 4.

(Vezi de asemenea Nr 218)

Ion Ciocanu, critic literar, scriitor

(80 de ani de la naștere)

237. **Bilețchi, Nicolae.** Preocupări de proză / Nicolae Bilețchi // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 4 : fot.

238. **Cimpoi, Mihai.** Modelul critic Aristarh / Mihai Cimpoi // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 4.

239. **Codreanca, Lidia.** Un înzestrat ecolog al limbii / Lidia Codreanca // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 2 : fot.

240. **Dabija, Nicolae.** Un critic care pune diagnostice / Nicolae Dabija // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 1 : fot.

241. **Prohin, Victor.** Ca spicul de grâu, criticul... / Victor Prohin // Florile dalbe. – 2020. – 16 ian. – P. 8 : fot.

821.531.0 Literatură coreeană

242. **Jioară, Mariana.** Prezentul poeziei : [pe marginea vol. "Frumuseți rănite" de Kim Kooseul, și "Statui ce clipește" de Dong Ho Choi, Chișinău, Editura pentru Literatură și Artă, 2019] / Mariana Jioară // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 5

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografiile regionale

902 Arheologie

243. **Teslaru, Grigore.** Tezaurul de la Olănești : [despre descoperirea arheologică a colecției de armament din perioada antică] / Grigore Teslaru // Literatura și Arta. – 2020. – 30 ian. – P. 2.

908 Monografiile regionale. Studiul unei localități

244. **Reniță, Sorenela.** Orașul-poezie : [Cernăuți, Ucraina] / Sorenela Reniță // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 16.

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PĂMÂNTULUI ȘI A ALTOR TERITORII INDIVIDUALE. CĂLĂTORII. GEOGRAFIE REGIONALĂ

(Vezi Nr 97)

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE

929 Biografii și studii înrudite

Barna, Iuliana Petronela. Nelu Vicol. – Vezi Nr 110.

Belâi, Liviu. Ion Răzlog, să ne aducem aminte... – Vezi Nr 231.

Belâi, Liviu. Leonid Cobâleanschi – zbor frânt... – Vezi Nr 111.

Bogatu, Iulian. Sub zodia săgetătorului. – Vezi Nr 150.

Bujor, Valeriu. Omagiu domnului Victor Guțuleac. – Vezi Nr 113.

Ciobanu, Raisa. Zborul lui Grigore Vieru. – Vezi Nr 233.

Ciocanu, Mihail. Personalitate notorie a medicinei naționale. – Vezi

Nr 122.

Colesnic, Iurie. Un savant martir. – Vezi Nr 118.

Dulgheru, Valeriu. Profesorul pleacă în neuitare... – Vezi Nr 114.

Iuncu, Rodica. Ștefan Petrache nu a plecat niciodată. – Vezi Nr 142.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ

94(478) Istoria Republicii Moldova

245. **Mihail, Dinu.** "Cantemir croind la planuri din cuțite și pahară" : [domnitorul Dimitrie Cantemir și tratatul moldo-rus din 1711 : context ist.] / Dinu Mihail // Săptămîna. – 2020. – 24 ian. – P. 8-9, 14 : fot.

246. **Negrei, Ion.** Chișinău, 24 ianuarie 1918: o aniversare de po-mină : [pe marginea consemnării proclamării independenței Republicii Democratice Moldovenești] / Ion Negrei // Literatura și Arta. – 2020. – 23 ian. – P. 2.

247. **Eremia, Anatol.** Balasinești : [sat din raionul Briceni : studiu istorico-geografic] / Anatol Eremia // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 7.

248. **Ursul, Silvia.** La Holercani, în brațele Nistrului : [din istoria satului din raionul Dubăsari] / Silvia Ursul // Natura. – 2020. – Ian. (Nr 1). – P. 2 : fot.

94(498) Istoria României

(Vezi Nr 246)

94(=135.1) Istoria românilor

249. **Pop, Ioan-Aurel.** Mică lecție de istorie : [despre identitatea românilor : art. academicianului, președintele Academiei Române] / Ioan-Aurel Pop // Literatura și Arta. – 2020. – 16 ian. – P. 2.

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2020

A

Albu, Emilia 59
Agache, Catinca 215
Aleknaviciene, Vaida 60
Amoașii, Anna 91
Andrei, Petruș 213
Andronescu, Virgil 154, 220
Anton, Ion 171-72
Antonescu, Simona 155
Apintei, Ana 124
Artamaniuc, Victor 61

B

Barna, Iuliana Petronela 110
Bădicioiu, Laurențiu 136
Bărcă, Tache 173
Bârseanu, Andrei 156
Bejenari, Sergiu 125

Belâi, Liviu 111, 145, 231
Belostecinic, Grigore 112
Bilețchi, Nicolae 237
Bînzari, Nicu 32, 36-37
Bobeica, Marcel 62
Bodiu, Vilena 29
Bogatu, Iulian 150
Boghiu, Filimon 145
Boțan, Igor 68
Budeanu, Gheorghe 54, 97
Bujor, Valeriu 113
Buraga, Iustin 100
Butnaru, Tatiana 89
Buzu, Teodor 137
Buzu, Valentina 63

C

Cantemir, Dimitrie (245)
Carchilan, Elena 30
Cazimir, Otilia 157

Căpiță, Ionel 140
Cârchelan, Iuliu 174-75
Cebotari, Valentin 64
Cerga, Alexandru 8
Chihai, Marin 56
Choi, Dong Ho (242)
Ciaikovski, Piotr 144
Cimpoi, Mihai 214-16, 218, 232, 238
Ciobanu, Mircea V. 3
Ciobanu, Raisa 233
Ciocanu, Ion 92, 151, 235, (237-241)
Ciocanu, Mihail 122
Ciubotaru, Adrian 21
Ciurcă, Aliona 10
Cobăleanski, Leonid (111)
Codreanca, Lidia 239
Colesnic, Iurie 118
Condrea, Irina 152
Copilu-Copillin, Dumitru 216-17
Cornea, Andrei 6
Cornescu, Cristina 65
Cosniceanu, Maria 153
Costiuc, Vasile 13
Creangă-Caia, Olguța 158
Cucereavii, Mihai 218
Curchi, Lilia 127
Cușnir, Zaharia 140
Cutasevici, Angela 101

D

Dabija, Doina 176-80
Dabija, Nicolae 181-83, 211, 219,
236, 240
Dandiș, Nicolae 65
Darie, Teodor 108
David, Aurel 138
Deaconescu, Ion 212
Diordiev, Ion 183
Dodon, Igor 14, 24
Dulgheru, Valeriu 15-16, 114
Duluță, Grigore 88
Dumitru, Anastasia 5
Dumitru, Aurel 17
Dușciac, Dorin 17

E

Eminescu, Mihai 7, 131, 159-62, 213-
14, 216-17, 221, 223, (225-30)
Eremia, Anatol 247

F

Filip, Iulian 4, 185
Florea, Natalia 103
Florea, Serafim 115
Franțuzan, Ludmila 93

Frunză, Ilie 77
Furdui, Viorel 68

G

Galușca, Victor 140
Găgulescu, Valeriu Ion 220
Gălușcă, Ion 88
Gorea-Costin, Iuliana 225
Grama, Steliana 186
Grejdeanu, Tudor 122
Grimm, Iacob 148
Grimm, Wilhelm 148
Gulca, Ilie 119
Guțan, Aureliu 68
Guțan, Margareta 187
Guțu, Valeriu 70
Guțu, Victor 94
Guțuleac, Victor (113)

H

Hadârcă, Natalia 31-32

I

Iacob, Petru 188
Iuncu, Rodica 142

J

Jioară, Mariana 189, 242
Jitari, Iraida 71
Josanu, Efim 144
Josu, Nina 190, 226

K

Kajdan, Ala 148
Kant, Immanuel 7
Kooseul, Kim 242

L

Lelic, Vadim 72
Loghin, Vlad 37
Luchian, Aurora 163
Lupov, Veaceslav 73

M

Macarevici, Ana 104
Macaria, Elena 191
Macovei, Ligia 168
Maffia, Dante 211-12
Maiorescu, Titu 214
Maiorov, Ghenrih 148
Malcoci, Iulia (121)
Marandiuc, Emilia (96)
Mardari, Iosif 57

Marinciuc, Aurel (114), 116
Mazureac, Ala 74
Mândăcanu, Angela 192-93
Mârzenco, Vasile 41
Mihail, Dinu 245
Moldovanu, Ana 33
Moldovanu, Ion 34-36
Moraru, Ana 60
Moroşan, Radion 102
Moroşanu, Andrei 148, 194-96
Moscu, Marin 164
Munteanu, Dumitru 165
Munteanu, Galina 29
Munteanu, Tamara 117
Mustea, Adrian 144

N

Nagacevschi, Tadeu 197
Nechit, Irina 141
Negrei, Ion 246
Nicula, Emil 234
Noroc, Dumitru 18
Noroc, Mihaela 141
Nour, Alexandra 117

O

Olari, Ion 75
Olaru, Dan (150)
Oleinic, Viorica 76
Olteanu, Constantin 42, 46, 95

P

Palladi, Tudor 234-35
Panaghiu, Aurelia 96
Panico, Vasile (117)
Pawlovski, Bogdan 148
Păsat, Dumitru 7, 160, 221-22
Pelin, Pavel 198
Pendea, Cristina 14
Petrache, Ştefan (142)
Pintilei, Elena 4
Platon, Oana 227
Pleşu, Andrei 167
Pop, Ioan-Aurel 249
Popa, Nadejda 102
Popescu, Crina 228
Popescu, Cristian Tudor 11
Popescu-Brădiceni, Ion 167
Popovici, Aurel 32
Postolache, Ion (91)
Prisăcaru, Ion (122)
Prodan, Liliana 102
Prohin, Victor 241
Puiu, Ion 169

R

Raţa, Valeriu 77
Răzlog, Ion (231)
Rendis, Dimos 210
Reniţă, Alecu 229
Reniţă, Sorenela 244
Roşcovan, Serafima 97
Rusu, Adrian 106
Rusu, Tatiana 102
Rusu, Tudor 107

S

Sadovnic, Iurie 199
Savciuc, Pavel (143)
Schitco, Nicolae 200
Schnittke, Alfred 144
Scîlfos, Mihail 78
Scobioală, Diana 54
Scutelnic, Valeriu 79
Seinic, Iurii 80
Serbin, Vasile 122
Silva, Ştefan 168
Silvestru, Aurelian 201-04
Simionescu, Bogdan C. 1
Sirkeli, Mihail 68
Sîrbu, Ana 223
Sîrbu, Vera 138
Snegur, Georgeta (55)
Snegur, Mircea 55
Soroceanu, Nina 205
Spînu, Ana 109
Stratulat, Nicolae 98
Strătilă, Silvia 143

Ş

Şchiopu, Constantin 90
Şeican, Valeria 144
Şova, Coman 169, 219
Ştefănuţă, Petre (118)

T

Tamazlăcaru, Elena 206
Tarhon, Petru 19
Tarlapan, Efim 207
Teriş, Ştefan 131
Teslaru, Grigore 81, 244
Tofan, Alina 121
Tofan, Eugenia 1, 112
Tricolici, Valeria 37

Ț

Țapu, Lilian 82
Țânțari, Vasile 81
Țurcan, Natalia 101

U

Urechean, Radu 83
Ursu, Mihai 84
Ursul, Silvia 249
Usatîi, Renato 85

V

Vasilcău, Traian 218
Vasiliu, Lucian 170
Vărzaru, Ludmila 99
Vâlcu, Mihai 208
Verejanu, Pavel 86
Vicol, Mihai Sultana 209, 232, 236
Vicol, Nelu (110)
Vieru, Grigore (233)
Vişniec, Matei 12
Vîrlan, Aliona 10
Vlad, Veaceslav (147)
Vlădică, Sergiu 230
Volosatîi, Boris (99)
Vornicu, Alexandru 87
Vulturescu, R. 102

Z

Zubcu, Igor 38

A

Андриевский, Виталий 22
Армашу, Октавиан 43

Б

Буинчук, Мария 139, 224

Г

Глазова, Татьяна 39, 135

Д

Доготару, Светлана 135
Додон, Игорь 25-26

З

Залевский, Анатолий 120
Замура, Елена 20

И

Ионицэ, Вячеслав 53

К

Калак, Дмитрий 58

Коваленко, Ирина 47-48
Комаров, Александр 126

Л

Лупу, Мариан 58

М

Масютин, Максим 2
Матей, Юрий 149
Маценко, Ирина 40
Менюк, Николай 53, 126
Мигулина, Татьяна 146, 149
Михалко, Петер 23
Моисеев, Сергей 130

П

Павлов, Николай 23
Пуцунтикэ, Петру 40

Р

Райман, Хью 132

С

Савин, Виктор 123
Смышляев, Анатолий (139)
Собор, Евгения 20
Сусай, Штефан 224

Т

Такий, Александр 43
Таран, Ангелина 128-29, 132-34
Тимотина, Марина 28, 123

Ф

Ферфецкий, Дмитрий 129
Фомин, Игорь 27, 50-51

Ч

Чехов, А. 149
Чиботару, Виорел 28
Чоккой, Аурелиу 27

Ш

Шац, Иосиф 149
Шикирлийская, Татьяна 44-45, 52
Шимановская, Марина 2

Я

Ярусский, Александр 22

Lista gazetelor ale căror articole au fost bibliografiate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2020

1. Dreptul. – ISSN 1857-3185
2. Făclia. – ISSN 1857-3010
3. Florile dalbe. – ISSN 1857-3851
4. Gazeta de Chișinău. – ISSN 2587-3784
5. Gazeta satelor. – ISSN 2587-3253
6. Literatura și Arta. – ISSN 1857-3835
7. Moldova creștină. – ISSN 1857-3258
8. Moldova suverană. – ISSN 1857-1859
9. Natura. – ISSN 1857-2677
10. Pentru popor
11. Săptămîna. – ISSN 1857-2332
12. Univers pedagogic pro. – ISSN 1857-3282
13. Vocea autorităților locale. – ISSN 2587-3512
14. Vocea poporului: ziar național. – ISSN 1857-4939
15. Vocea poporului: национальная газета
16. Ziarul de gardă. – ISSN 1857-3150
17. Ziarul de gardă: русская версия. – ISSN 2345-1580
18. Для народа
19. Молдавские ведомости. – ISSN 1857-0259
20. Экономическое обозрение "Логос-пресс" ISSN 1857-3312

Bibliografia Națională a Moldovei

Formatul 60 X 84/16

Coli de tipar 11,51

Coli ed. 11,28

Tiraj 25 ex.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova

Tel.: +373 22000611, 22295746

E-Fax: +373 30555239

Email: bookchamber.md@gmail.com

<http://www.bookchamber.md>

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Tel.: +373 22 853386 Fax.: +373 22 853387

Email: printcaro@gmail.com